

國立政治大學華語文教學碩博士學位學程

碩士論文

越南籍學習者華語聲調偏誤類型與習得難點研究

A study on tone error types and learning difficulties among
Vietnamese learners of Mandarin Chinese

指導教授：杜容珮 博士

研究生：陳氏映月 撰

中華民國 113 年 6 月

摘要

對於華語學習者而言，聲調總是學習者的學習難點之一，尤其是華語的變調現象，而聲調是華語區分語義的重要因素。對於母語為聲調語言的越南學習者來說，聲調可能不是陌生的概念，但在學習華語的過程中，學習者會遇到聲調方面的學習難點，尤其是母語所缺乏的變調現象。因此，本文旨在針對越南母語學習者華語單字調、「一」變調、「不」變調進行聽辨和發音測驗，以及 T3 二字組變調和 T3 三字組變調發音測驗研究。通過語料收集與分析，探討學習者在華語聲調的感知與產出出現的具體偏誤，並將偏誤進行歸類和探討。本文結合訪談方式，以瞭解學習者的華語聲調學習策略及學習難點，進一步瞭解學習者聲調表現背後的學習背景及學習策略。

通過針對峴港大學附屬外國語大學漢語言專業的45位學生，包含大一到大四，分為三組初、中、高級學習者進行。研究發現：在華語單音節詞方面，學習者表現良好，偏誤率幾乎為零；在雙音節詞聲調聽辨方面，難易度由高到低為：T4 > T1 > T2 > T3；雙音節詞聲調發音難易度由高到低為：T4 > T1 > T3 > T2。主要的偏誤模式為 T1 和 T4 混淆。「一」變調、「不」變調和 T3 變調的測驗偏誤分析主要以四種偏誤類型進行探討，為：過度概括、應用不足、合併與其他。研究結果表明，「一」變調的主要偏誤為「應用不足」，「不」的主要偏誤為「其他」偏誤類型，T3 二字組的發現表現相對較好，主要偏誤為「應用不足」，而 T3 三字組變調發音表現較差，主要偏誤為「過度概括」和「應用不足」。

根據研究結果，本研究針對越南學習者華語聲調習得難點提出相應的教學建議，包括：聲調組合感知訓練（perceptual training）、顯性教學法（explicit）、應用語音訓練工具、錄音自我檢討任務。

關鍵詞：越南學習者、華語聲調、「一」變調、「不」變調、上聲變調、華語教學

Abstract

For Mandarin language learners, tones are one of the most challenging aspects, particularly the phenomenon of tone sandhi. Tones are crucial for distinguishing meanings in Mandarin. For Vietnamese learners, whose native language also includes tonal elements, tones might not be an unfamiliar concept. However, they encounter specific difficulties when learning Mandarin tones, especially with tone sandhi, which is absent in their native language. This study aims to investigate the perception and production of Mandarin tones, "—" tone sandhi, and "不" tone sandhi among Vietnamese learners. It also examines the production of T3 disyllabic words and T3 trisyllabic words tone sandhi. Through data collection and analysis, this study explores specific tone errors in perception and production among learners, classifies these errors, and discusses them in detail. Additionally, interviews are conducted to understand learners' strategies and difficulties in learning Mandarin tones, providing insights into the background and strategies behind their tone performance.

The study involves 45 students majoring in Chinese language from the University of Foreign Language Studies - The University of Da Nang, ranging from freshmen to seniors, divided into three groups of beginner, intermediate, and advanced learners. The findings indicate that learners performed well in single-syllable tones, with almost zero error rates. In terms of perception of tones in disyllabic words, the difficulty order from high to low is: T4 > T1 > T2 > T3. For production of tones in disyllabic words, the difficulty order is: T4 > T1 > T3 > T2. The main error pattern was the confusion between T1 and T4. The analysis of errors in the tests of "—" tone sandhi, "不" tone sandhi, and T3 tone sandhi focused on four types of errors: over application, under application, combination, and others. The results show that the primary error for "—" tone sandhi was "under application", for "不" tone sandhi it was categorized under "others," T3 disyllabic words tone sandhi performed relatively well with "under application" being the main error, while T3 trisyllabic words tone sandhi had poorer performance with "over application" and "under application" being the main errors.

Based on the research findings, this study offers pedagogical recommendations for addressing the challenges faced by Vietnamese learners in acquiring Mandarin tones. The proposed recommendations include: perceptual training for tone combination, explicit instruction methods, utilization of phonetic training tools, and self-review tasks using recordings.

Keywords: Vietnamese learners, Mandarin tones, "一" tone sandhi, "不" tone sandhi, tone 3 sandhi, Mandarin language teaching.

目錄

表次	IX
圖次	XI
第一章 緒論	1
第一節 研究背景與動機	1
第二節 研究目的與問題	4
第三節 研究範圍	5
第二章 文獻探討	6
第一節 越南語與華語的聲調系統對比	6
一、聲調定義與聲調語言概念	6
二、華語聲調系統	7
三、越南語聲調系統	9
四、越南語與華語的聲調系統對比	10
第二節 華語變調現象	11
一、上聲變調	11
二、「一」與「不」的變調	15
第三節 對比分析與偏誤分析理論	17
一、對比分析理論與偏誤分析理論	17
二、中介語理論	19
第四節 語音學習模型與語音感知同化模型	22
一、語音學習模型	22
二、語音感知同化模型	22
第五節 聲調習得順序與難易度	24
一、母語者聲調習得順序	24
二、二語學習者聲調習得難易度與偏誤形式	25
三、越南學習者華語聲調習得難易度與偏誤形式	26

第六節 預測學習難點	32
第七節 小結	35
第三章 研究設計與方法	36
第一節 研究方法	36
第二節 研究對象	36
第三節 測驗設計與流程	37
一、研究步驟.....	37
二、測驗詞表、問卷、訪談問題設計.....	37
第四節 資料分析	39
一、聽辨測驗資料分析.....	39
二、發音測驗資料分析.....	40
第四章 研究結果.....	42
第一節 單字調的聽辨與發音測驗結果	42
一、單字調「聽辨」測驗結果分析.....	42
二、單字調的「發音」測驗結果分析.....	51
三、綜合分析比較.....	58
四、小結.....	60
第二節 「一」、「不」變調的聽辨與發音結果分析	62
一、「一」變調的「聽辨」測驗結果分析.....	62
二、「一」變調的「發音」測驗結果分析.....	65
三、「不」變調的「聽辨」測驗結果分析.....	68
四、「不」變調的「發音」測驗結果分析.....	71
六、小結.....	75
第三節 三聲變調「發音」測驗結果分析	77
一、T3 二字組變調「發音」測驗結果分析	77
二、T3 三字組變調「發音」測驗結果分析	80
第四節 訪談結果	84
第五章 研究討論	89

第一節 越南籍學習者華語聲調聽辨與發音表現及偏誤模式	89
一、越南學習者華語聲調聽辨與發音偏誤類型與模式.....	89
二、偏誤成因.....	91
三、雙音節詞前字跟後字的偏誤.....	93
第二節 越南籍學習者華語變調現象的習得與偏誤模式	95
第三節 初、中、高級學習者的語料分析比較	97
一、各華語等級的單字調聲調習得難易度之比較.....	97
二、各華語等級的變調習得.....	98
第四節 越南學習者的華語聲調學習策略與難點	100
第六章 教學建議	102
第七章 結論	105
第一節 結論.....	105
第二節 研究限制.....	106
參考文獻	107
附錄	115
附錄一、受試者的基本資料.....	115
附錄二、知情同意書.....	117
附錄三、聽辨實驗字表.....	120
附錄四、發音實驗字表.....	121
附錄五、測驗前問卷調查（簡體字版）	123

表次

表 2-1：華語聲調系統	9
表 2-2：北越越南語聲調系統	10
表 2-3：二字組上聲變調的基本類型	13
表 2-4：三字組上聲變調的基本類型	14
表 2-5：「一」變調的基本規則	15
表 2-6：「不」變調的基本規則	15
表 2-7：越南華語學習者聲調的難易度之比較	29
表 4-1：單音節詞聲調「聽辨」偏誤情形	42
表 4-2：各等級內部單音節詞「聽辨」偏誤情形	43
表 4-3：雙音節詞聲調「聽辨」總體偏誤情形	44
表 4-4：各等級內部的雙音節詞聲調「聽辨」偏誤率	45
表 4-5：雙音節詞聲調「聽辨」前後字各自偏誤率	46
表 4-6：雙音節詞聲調「聽辨」前字偏誤情形	48
表 4-7：雙音節詞聲調「聽辨」後字偏誤情形	50
表 4-8：單音節詞聲調「發音」偏誤情形	51
表 4-9：雙音節詞聲調「發音」偏誤情形	52
表 4-10：各等級內部的雙音節詞聲調「發音」偏誤率	53
表 4-11：雙音節詞「發音」前後字各自偏誤率	54
表 4-12：雙音節詞聲調「發音」前字偏誤情形	55
表 4-13：雙音節詞聲調「發音」後字偏誤情形	57
表 4-14：「一」變調「聽辨」偏誤情形	62
表 4-15：各等級「一」變調「聽辨」的偏誤情形	62
表 4-16：「一」變調「聽辨」的偏誤形式	63
表 4-17：各等級「一」變調「聽辨」的偏誤形式	64
表 4-18：「一」變調「發音」偏誤情形	65
表 4-19：各等級「一」變調「發音」偏誤情形	65
表 4-20：「一」變調「發音」的偏誤形式	66
表 4-21：各等級「一」變調「發音」的偏誤形式	67

表 4-22：「不」變調「聽辨」的偏誤情形.....	68
表 4-23：各等級「不」變調「聽辨」的偏誤情形	68
表 4-24：「不」變調「聽辨」的偏誤形式	69
表 4-25：各等級「不」變調「聽辨」偏誤形式	70
表 4-26：「不」變調「發音」的偏誤情形	71
表 4-27：各等級「不」變調「發音」的偏誤情形	71
表 4-28：「不」變調「發音」的偏誤形式	73
表 4-29：各等級「不」變調「發音」的偏誤形式	74
表 4-30：T3 二字組「發音」偏誤情形	77
表 4-31：各等級 T3 二字組「發音」偏誤情形	77
表 4-32：T3 二字組變調「發音」的偏誤形式	78
表 4-33：各等級 T3 二字組變調「發音」的偏誤形式	79
表 4-34：T3 三字組「發音」偏誤情形	80
表 4-35：各等級 T3 三字組「發音」偏誤情形	80
表 4-36：T3 三字組「發音」偏誤形式	81
表 4-37：各等級 T3 三字組偏誤形式	82
表 5-1：雙音節詞聲調「聽辨」與「發音」偏誤率比較	90

圖次

圖 1-1：越南籍學生來華留學總人數（2018 至 2023 年度階段）	1
圖 2-1：上聲變調三字組右分支結構	13
圖 2-2：上聲變調三字組右分支結構	14
圖 2-3：「買好酒」變調形式	14
圖 2-4：中介語概念	19
圖 2-5：中介語的演變	20
圖 4-1：單音節詞「聽辨」偏誤率與等級比率	43
圖 4-2：雙音節詞「聽辨」偏誤率與等級比率	45
圖 4-3：雙音節詞「聽辨」前後字各自偏誤率	47
圖 4-4：雙音節詞「發音」偏誤率與等級比率	52
圖 4-5：雙音節詞聲調「發音」前後字各自偏誤率	54
圖 4-6：單音節詞聲調的聽辨與發音偏誤之比較	58
圖 4-7：雙音節詞聲調聽辨與發音偏誤之比較	59
圖 4-8：雙音節詞前字聲調的聽辨與發音偏誤之比較	59
圖 4-9：雙音節詞後字聲調的聽辨與發音偏誤之比較	60
圖 4-10：T3 三字組「發音」偏誤率	81

第一章 緒論

第一節 研究背景與動機

在全球化的浪潮中，外語不僅是一個重要的溝通橋樑，更有助於緊密聯繫世界各國和地區。隨著中國、台灣、香港等地區與越南經濟和文化互動的增加，越南對學習華語的需求不斷提升。在越南，中文成為教育體系引入的五大外語之一，除了中文之外，包括英語、俄語、法語和德語。越南現在有大約 50 所專門培養中文專業的學校。不僅僅是越南國內的學習需求，根據中國大使館 2021 至 2022 年度統計，目前越南留學生在中國大陸的數量位居前十，共有 27,000 名。而據台灣教育部的統計¹，近五年來，來華留學的越南學生人數不斷增長，特別是 2020 至 2023 年階段，大專校院境外學生在臺留學人數中，越南留學生的數量為最多。可見，越南人學習華語的需求不容忽視。

圖 1- 1：越南籍學生來華留學總人數（2018 至 2023 年度階段）

然而，教過越南學生的教師或曾與越南人用華語交流過的人可能會發現，越南華語學習者在講華語時會帶有一種獨特的「越南口音」。華語教師也不難發現，越南學

¹ 台灣教育部統計處：
<https://depart.moe.edu.tw/ed4500/News.aspx?n=5A930C32CC6C3818&sms=91B3AAE8C6388B96>

習者在學習華語聲調時會有其學習難點即難以克服的偏誤。因此，需要華語教師付出更多的時間來糾正並幫助學習者掌握華語聲調。要糾正學習者的偏誤，首先要更深入地去了解學習者在學習過程中的需求及難點，從而給予學習者更有效且適切的糾正方法為本研究動機之一。

越南語和華語都屬於聲調語言，因此對越南學習者來說，聲調不是一個陌生的概念，本應給學習者帶來的學習優勢，但很多先行的研究表明，在學習華語的過程中，越南學習者會產生聲調方面的感知與發音之偏誤（吳門吉、胡明光 2004；陳氏金鸞，2005；林玲英，2005；劉曉軍，2006；潘武俊英，2007；呂氏玄莊，2011；林均芳，2013；武國興 2019；劉慧娟，2017，2020）。然而，先行的研究主要以單音節和雙音節的聽辨或發音為主，沒有著墨到華語變調現象的研究，對於華語很獨特的「一」、「不」變調以及 T3 連讀變調現象，特別是 T3 三音節連讀變調的研究還有所欠缺。再加上，現前的研究對象數量較少，並主要針對相同程度的學習者，較少進行對不同程度的華語學習者的比較，從而進一步分析學習者在不同程度的階段中，會有何學習難點與偏誤，而隨著學習時間與能力的增加，又哪些偏誤將被克服，以及哪些偏誤將形成「石化」現象。因此，本研究在前人的研究基礎上，針對越南籍華語學習者的聲調聽辨與發音進行一個較完整的研究，從學習者華語單音節、雙音和變調現象的習得狀況，針對學習者的聲調偏誤進行分析，探討偏誤模式，並試圖追溯導致偏誤的原因為本研究動機之二。

在母語兒童聲調習得順序的研究中，Li & Thompson（1977）針對 17 位華語為母語的兒童聲調發音研究結果發現，兒童學習華語聲調的順序是 T1 > T4 > T3 > T2。Shiu（1990）的研究結果也與 Li & Thompson 相似，研究結果顯示兒童更早獲得 T1 和 T4，而 T2 和 T3 較晚獲得。換句話說，T1 與 T4 是最容易學會的聲調，T3 與 T2 是最難學會的聲調。許多針對來自不同母語背景的二語華語聲調習得的研究結果也印證了這個結論，如：韓國學習者在華語雙音節發音產出上 T2 跟 T3 的偏誤率為最高（Tu et al., 2016），同於韓國學習者，日本學習者在華語雙音節發音產出上 T2 與 T3 的偏誤率最高（Chang et al., 2006; Tsukada et al., 2016），緬甸、泰國、印尼母語者容易混淆 T2 跟 T3（Tsukada & Kondo, 2019; Li, 2016; Rungruang & Mu, 2017; Chow et al., 2018; Dan et al., 2021）。然而，很多前人的研究結果顯示，越南母語華語學習者在華語聲調習得方面，主要的偏誤在於 T1 與 T4 的聽辨或發音混淆，而 T2 與 T3 反而很少出現偏誤（曾

金金，1999；吳門吉、胡明光，2004；陳氏金鸞，2005；劉曉軍，2006；楊吉春、杜氏秋恆，2008；林均芳，2013；劉慧娟，2017、2020；Tu, 2023）。雖已有不少研究針對該現象進行分析與討論，但仍存在可以更進一步進行分析和探討之處為本研究動機之三。

在當今的外語教學中，焦點逐漸由教師轉移到學習者，強調以學習者為中心的教學模式。這種轉變促使我們將研究的視野放在學習者身上，更深入地理解他們在華語聲調學習中所面臨的種種挑戰與需求。因此，本研究選擇透過訪談的方式，旨在探索學習者背後的學習動機、聲調認知、採用的學習策略，以及接受過的聲調教學方法。相較於聽辨和發音，訪談將提供一個獨特的視角，希望可以捕捉到學習者在聲調學習過程中可能面臨的具體挑戰以及學習者克服學習難點的策略。通過訪談結果，可以進一步提供更有針對性的教學建議，以促進他們在華語聲調習得上的進步和改善，此為本研究動機之四。

總上所言，本研究主題的背景和動機在於深入了解越南籍學習者在華語聲調的輸入與產出方面以及華語聲調的變調現象的習得狀況，對不同程度的學習者進行比較以及訪談，了解學生在華語聲調習得的偏誤和難點，並從中提出對應的教學建議。

第二節 研究目的與問題

本研究旨在探討越南母語華語學習者的聲調習得狀況，通過語音實驗結合訪談之研究方法，進一步分析學習者的偏誤模式，瞭解學習者的學習難點及其學習策略。透過了解這些偏誤與難點，提出更有針對性、更有效的教學策略，以解決學習者在聲調習得過程中的困難。

研究問題：

1. 越南籍學習者華語單字調聽辨與發音表現以及所存在的偏誤模式為何？
2. 越南籍學習者對華語變調現象的習得與偏誤模式為何？
3. 通過對初、中、高級學習者的語料分析比較，進行探討學習者隨著學習時間與能力的增加，哪些偏誤將被克服，哪些偏誤將形成「石化」現象？
4. 越南籍學習者華語聲調習得的策略與難點為何？

為了深入研究第一跟第二個問題，本研究將對初、中、高級三組不同程度的越南母語華語學習者進行華語單音節、雙音節詞聲調聽辨與發音測驗以及華語變調發音測驗。透過測驗的結果，將統計出越南學習者的華語聲調偏誤率和偏誤模式。通過比較三組受試者的測驗結果，探討第三個問題。據上述，本文將通過訪談的方法，了解學習者華語聲調習得的策略及難點來解決第四個問題。透過回答這些研究問題，研究旨在為越南籍華語聲調習得方面提供更深入、更全面的理解，從而促進越南籍學習者在華語聲調方面更有效的學習。

第三節 研究範圍

本研究探討學習者在單音節詞和雙音節詞之聲調掌握方面的表現，藉由聽辨和發音能力測驗進行探討，考慮到語調可能對分析結果產生干擾，本文僅限於單音節和雙音節詞的聲調研究。單音節詞聲調的研究旨在確認學習者對各聲調的感知和發音程度。華語中，雙音節單位是主要的韻律結構（Chen, 1975; Speer, Shih & Slowiaczek, 1989 ; Shih, 2013），華語中有 70%是雙音節詞（Hao, 2012; Tu et al., 2016），且華語的詞彙有雙音節化的趨勢，金惠蘭（2006）透過統計《新華新詞語詞典》中的新詞詞彙，發現雙音節詞占 55.6%，是占比例最高的。可以看出，雙音節是現代漢語中很重要，出現頻率最多的詞彙類型。朱川（1997）指出，語言教學應該設有明確的界線，他主張連調教學應以二字調為主，理由可分為兩點。第一，如上所述，華語中的雙音節詞占比率最多；第二，二字調幾乎涵蓋華語語流中四種聲調的組合，因此可視為基礎，學習者如掌握好華語雙音節詞聲調發音將會有助於他們在溝通上的表現。因此，本研究將針對雙音節詞聲調進行聽辨與發音測驗，透過語料收集進行分析受試者的聲調表現。

通常，華語學習者經過反覆練習後，能夠相對熟練地掌握華語單音節的四個聲調，然而，一旦學生開始發音兩個音節以上的詞語，其準確度和自然度明顯減弱。這種現象的原因在於學習者和教學上忽略了聲調變調的模式，包括變調的規則及變調發音訓練。因此，除了單音節與雙音節的測驗，本研究還針對華語較特殊的變調現象進行研究，包括 T3 變調跟「一」、「不」變調測驗，其中 T3 變調包括 T3 二字組跟三字組兩項。而「一」、「不」變調的選詞也以雙音節為標準，因為很多學者認為，雙音節單位是變調必須的基本韻律域（Chen, 1975; Speer, Shih & Slowiaczek, 1989 ; Shih, 2013; Zhang, 2013）。

第二章 文獻探討

本章節分成四個部分。第一部分包括第一節和第二節，為「越南語與華語的聲調系統對比」和「華語變調現象」，主要介紹兩種語言的聲調系統以及本研究會帶入探討的華語比較特殊的變調想像介紹。第二部分包括第三節和第四節，為本研究的理論基礎介紹，包含二語習得的相關理論：「對比分析理論」、「偏誤分析理論」、「中介語」以及語音學的兩個重要模型，為「語音學習模型」和「語音感知同化模型」。第三部分是對華語聲調習得順序以及對越南母語華語聲調習得之先行研究結果的探討。第四部分為本研究依循不同的二語習得理論以及語音學習模式對越南母語者華語聲調習得情況的預測。

第一節 越南語與華語的聲調系統對比

一、聲調定義與聲調語言概念

朱曉農（2013）提出「聲調是音高在語言中系統地用以區別詞彙意義、具有音位意義、落實在音節上並多於兩個的類別」（朱曉農，2013：272）。除了聲母和韻母之外，聲調是聲調語言用來區分詞義的第三種語音元素，也就是說，聲調的變化可以改變詞義。世界上有很多語言以音高或音高的變化來表達語意，音節的不同音高會有不同的語意，這些以音高的差異或音高的變化來顯示音節之間的語意差別之語言為聲調語言（tonal language）。簡單來說，「在一個語言系統中，如果音高的變化可以改變詞義，即是聲調語言。」（Yip, 2002:1）²。聲調語言系統中「區分詞彙意義的主要手段是聲調而不是重音」（王志浩、馮勝利，2006），而以重音來區分詞義是重音語言（stress language）。世界上大約 60-70%的語言是聲調語言（Yip, 2002），其大部分使用聲調語言的國家分布在亞洲的語言，如華語、越南語、泰語、非洲和中美洲的部分印第安語，還有歐洲的挪威語和瑞典語。

² “A language is a tone language if the pitch of the word can change the meaning of the word.” (Yip, 2002:1)

重音語言如英語，影響詞義的是重音的發音，例：'desert（沙漠）與 de'sert（拋棄），雖然是同一個詞但因為帶有不同的重音所以會表示不同的意思，與其不同，聲調語言以聲調作為音節之間的差異指標，具有區分詞義的功能，例：同一個音節「ma」，但它與 T1、T2、T3、T4 等不同聲調發配時則個代表不同的意義。

趙元任（1930）提出的「五度調值標記法」用以標記華語的聲調。「五度調值標記法」是描述華語聲調的主要方法，是一種聽感分辨的紀錄。「五度調值標記法」把一段豎線分為四等份，得到五個點，調值從一到五來表示相對音高的五個等級，最低音為一，最高音高為五，而兩個音高以上組起來的是音值，例如：華語 T2 的音值為 [35]，表示該聲調的發音是開始於中高音[3]然後升到高音[5]。本文將以趙元任先生的「五度調值標記法」來標記聲調調值。

聲調語言之間存在聲調性質上的差別。根據音高形式的差異，聲調語言可以分為兩類：聲域聲調（register tone）與型態聲調（contour tone），有些語言可能同時擁有這兩種聲調。聲域聲調是由一些不同音高組成的聲調組合，各聲調之間的區別是由音高的高低所決定，例如，泰語就是一種聲域聲調語言，其中的聲調區別是由音高的不同水準引起的。型態聲調則是根據音節中音高高低變化的形式，或稱為音高的「走勢」，來做聲調的區別，例如，音高可能是「先高後低」或是「先低後高」的變化形式。華語、粵語、越南語，屬於型態聲調語言（鄭靜宜，2011），因而可知，華語與越南語都屬於聲調語言中的同一種聲調類型，為型態聲調語言。以下將探討兩種語言的聲調系統，並進行對比其相同與不同點。

二、華語聲調系統

華語屬於漢藏語系，有四種聲調，分別為：陰平（T1），是高平調，起點和終點的音高均為[5]；陽平（T2），是高升調，音高由[3]升到[5]；上聲（T3），是低降升調，從[2]降到[1]，再升到[4]；去聲（T4），是高降調，從[5]降到[1]。本文將以 T1、T2、T3、T4 表示。除了四個聲調，華語還有一個比較特殊的輕聲（neutral tone）。

輕聲的音長較短，音高也不穩定，會隨著前面一音節的聲調而變化。趙元任先生曾對輕聲進行分析：在弱重音中，聲調幅度會趨近於零，同時持續時間也相對縮短。通常情況下，這種弱重音出現在後附音節（enclitic），即緊隨在一個重音音節之後，

而其音調高度則由前一個重音音節所決定。由於聲調已趨於零，因此稱之為輕聲（趙元任，1979）。

由此看出，輕聲雖然是聲調，但是其音高不穩定，調值也低於其他四個聲調。在一定的條件下，華語中的四個聲調一般都可以失去本調，讀為輕聲，說為輕聲是四個聲調變調之後的統稱。輕聲與其他四個聲調的最大特點就是不可以單獨存在而需要附屬於其前面的聲調，且沒有表意功能，因此輕聲不可以被列為華語的第五種聲調（黃伯榮、廖序東，2007）。由於輕聲是一個特殊的聲調，因此本文只帶入探討華語的四個聲調，而輕聲不在本研究的範圍內。

表 2-1 為華語聲調的調型、調值以及其書寫標記，為了有益於讀者的閱讀，聲調符號加在拼音的元音「a」上來展示。可見，同一個音節「ma」在搭配不同的聲調時會有不同的意義。

表 2- 1：華語聲調系統

聲調	調型	調值	拼音書寫符號	例子
陰平	高平	55	ā	媽 mā
陽平	高升	35	á	麻 má
上聲	低降後升	214	ǎ	馬 mǎ
去聲	高降	51	à	罵 mà

三、越南語聲調系統

越南語作為一種聲調語言，屬於南亞語系，越南語聲調也有區分詞義的主要功能。越南語中有六個聲調，一個平聲和五個曲折變調聲，分別為：平聲(thanh ngang)、銳聲(thanh sắc)、問聲(thanh hỏi)、跌聲(thanh ngã)、重聲(thanh nặng)、玄聲(thanh huyền) (Thompson, 1987; Doan et al., 2003)。

標準拼字法包括六種：平聲沒有標記，另外四種則寫在音節元音上的變音符號表示，重聲由音節元音下的點表示，由於其他變音符號用於區分元音性質（例如：ã、â、ô、ơ），因此同一元音字母可以伴隨兩個變音符號。

值得注意的是，越南語聲調的發音在不同地區的方言之間會有所不同（北越、中越、南越），以及個別說話者之間的發音也會有差異（Pham, 2003）。目前尚未有任何明確的規確指出哪個地區的方言為標準的越南語發音，但根據 Thompson (1987) 的研究，標準越南語發音是以河內口音為基礎，因此本研究僅探討河內方言的聲調系統，表 2-2 為河內地區所發音的聲調系統。為了有益於讀者的閱讀，聲調符號以元音「a」表示，同於華語，越南語中同一個音節「ma」在搭配不同的聲調時也會有不同的意義。

表 2- 2：北越越南語聲調系統

聲調	聲調	調型	調值	書寫符號	例子
Thanh ngang	平聲	Mid- level	33	a	ma 鬼
Thanh sắc	銳聲	Mid-rising, tense	35	á	má 媽媽
Thanh hỏi	問聲	Mid falling (-rising), emphasis	313	ả	mả 墳墓
Thanh ngã	跌聲	Mid rising, glottalized	3'5	ã	mã 馬
Thanh huyền	玄聲	Low-falling (breathy)	21	à	mà 嘛
Thanh nặng	重聲	Mid-falling, glottalized, heavy	3'2?	ạ	mạ 禾苗

(引用自：Tu, 2023 : 217)

四、越南語與華語的聲調系統對比

1. 相同點

越南語聲調和華語聲調都具有區別詞語意義的作用都用一定的調號來標記，兩者都屬於型態聲調。華語聲調的四種調型平聲調、上揚調、降調以及曲折調，都出現在越南語的聲調系統中：平聲和 T1 相似，均為平調；銳聲與 T2 相似，均為上揚調；問聲、跌聲與 T3 相似，為降升調。

越南語聲調和華語聲調都可以用「五度標記法」來表示標準化後的聲調調值。

2. 相異點

聲調數量不同，越南語有六個聲調，華語只有四個，且兩種語言之聲調的調域、調值、調型和曲折程度不同，華語的調型跨越的調域較大（如高降調），曲折的程度也比較大，越南語調型的曲折變化較緩和。加上，越南語的聲調差異不僅體現在音高的變化、音長的長短，還會體現在發音部位、元音搭配差異等因素。

華語與越南語聲調系統最為明顯的差異就是變調現象，華語的變調現象較為複雜，是華語聲調的獨特現象，而越南語卻沒有這個現象。在語流中，越南語聲調還是保持

原有的調值，沒有特意需要變調的規則。因此，華語的變調現象是越南華語學習者的學習難點之一。

第二節 華語變調現象

變調 (tone sandhi) 指的是兩個語音如果連在一起形成連讀組，有一個或前後兩個語音產生變化。華語的聲調變調現象是較有標誌性的變調現象。聲調的變化通常會受到各種語音環境的影響，其中最常見的例子是北京話的 T3 變調 (石峰, 2008)。石峰 (2008) 提出，根據連讀的變調的發生與語音中的一個方面相聯繫，可分為三種：

語音性變調：這種變調只受到語音方面的環境條件的影響，而不受詞彙和句法等因素的影響。T3 變調是屬於此變調類型，因為 T3 的讀音會因後面的字而產生變化，但這種變化僅在語音方面有所影響，而不受詞彙和句法的限制。

詞彙性變調：由於連讀而導致的與語言的詞彙相關的聲調變化，也稱之為「語素音位的變調」。這種變調與語言中的詞彙有關，並以語素（最小的有意義的語言單位）的條件作為依據。「一、不、七、八」和「輕聲」屬於此變調類型。值得注意的是「七、八」的變調規則限於一些方言裡。

語法性變調：由於連讀而導致與語言的句法和詞法相關的聲調變化，有時這種變化還具有某些語法方面的功能。例如，在北京方言中，當單音節的形容詞或副詞連在一起表示狀態或方式時，會發生變調：第二個音節通常讀成跟 T1 相同的高平調，例如「好好」讀為 [hao21hao55]。

如上所述，「七、八」變調較少見，主要出現在北京等方言裡，許多母語者也表示從未用過此類變調，而胡裕樹 (1979) 也提出「七、八」可以不變調，因此「七、八」變調在本研究中不帶入討論。本文僅針對華語較常見的「T3 變調」與「一」、「不」兩種變調類型介入探討。

一、上聲變調

上聲變調 (T3 變調) 是華語語音的一個獨特現象，指的是兩個 T3 連續出現時，第一個 T3 會變調為上揚調 (類似 T2)。二字組的變調規則較簡單，但當一個短語或

一個句子中出現兩個以上的 T3 連續出現時，變調情況會變得很複雜，例如：「展覽館」讀成[T2-T2-T3]，而「米老鼠」卻讀成[T3-T2-T3]，而有些詞語還會有兩種形式的讀法，例如：「買好酒」可讀成[T2-T2-T3]，意為「酒」已經買好了的動作，也可讀為[T3-T2-T3]，意為「買」的是「好酒」而不是其他酒，讀法的不同也表示出不同的意思。在兩個 T3 以上連續出現時，T3 的變調會受句子結構、音節數目、語速的影響（Chen, 2000; Duanmu, 2000; Shih, 1997）。

1. 二字組上聲變調基本情況

根據上面所述，當連續兩個 T3 出現時，第一個 T3 會出現變調的情況，讀成類似 [T2] 的發音。雖然仍存在關於變調後的 T3 與 T2 本身的聲調特徵是否相同的爭議。然而，Wang & Li (1967) 對 16 位北京人進行了相同聲母和韻母組成的「T3+ T3」與「T2+ T3」（如「買馬/埋馬」）的語音聽辨實驗，研究結果顯示，華語母語者無法區分這兩個聲調。Peng (2000) 對 15 位台灣華語母語者進行 T3 變調後的聲調與 T2 的聽辨實驗，結果顯示，如果只憑語音感知，受試者無法分辨這兩種聲調，但若以詞義內部結構進行判斷，受試者能夠從詞彙的語意來判斷這兩個音節，由此看出，母語者無法區分這兩種聲調。劉曉慧 (2013) 的研究結果同樣表明大多數母語為華語的受試者能夠感受到 T2 和 T3 變調後的聲調在聽覺上有一定的差異，卻無法將它們準確地歸類為不同的調類，簡單來說，雖聽起來稍微有區別，但卻無法在言語中準確被區分，因此，本文將變調後的 T3 看為 T2。

二字組的 T3 變調情況最為常見，已有很多研究與教材對其進行研究與陳述其基本規則。值得注意的是，已有許多學者提出 T3 的本調該為 [21] 而不是 [214]，因為 [214] 的讀法只出現在發音單獨一個詞的時候或是在句子的結尾（Chen, 1973; Lin, 1985）。當 T3 後接其他除了 T3 以外的聲調時，均讀成半上 [21]，未調不上揚使發音人減少發音負擔，可以更自然地發音（Zhang and Lai, 2010），表 2-3 為二字組 T3 變調的基本類型。

表 2- 3：二字組上聲變調的基本類型

聲調組合	本調值	變調後的調值	例子
T3+T3	214+214	35+214 陽平+上聲	水果、理想、領導
T3+T1	214+55	21+55 半上+陰平	堵車、緊張、可惜
T3+T2	214+35	21+35 半上+陽平	比如、減肥、可能
T3+T4	214+51	21+51 半上+去聲	草地、準備、肯定

2. 三字組上聲變調基本情況

在雙音節部分，T3 變調顯得有規則且有系統，但 T3 連續出現在三音節或三音節以上的變調會收到詞法、句法結構、音步的制約（Chen, 2000; Duanmu, 2000; Shih, 1997; Tu et al., 2017）。

鐘榮富（2015）用樹狀圖來表示三音節的左分支跟右分支結構：（NP：名詞詞組，N：名詞，V：動詞，A：形容詞）

右分支結構：

圖 2- 1：上聲變調三字組右分支結構

從樹狀圖可以看出，三音節構成的詞組分為左一右二的結構，因此叫作為右分支。在右分支結構中，右邊兩個音節的關係會更緊密，也就是說右邊兩個音節先成詞然後在加上左邊的音節，組成三音節詞/短語。而與其不同，左分支結構中，三音節構成的詞組分為左二右一的結構，左邊兩個音節先成詞，再加上右邊一個音節組成三音節詞/詞組。

左分支結構：

圖 2-2：上聲變調三字組右分支結構

透過對上述兩種結構的描述，可以解釋兩種不同的 T3 變調現象。由此可見，在三字組中，變調呈現一種循環機制，當兩個 T3 成詞時，第一個 T3 需轉換成 T2，接著再根據詞語結構進行第二次變調。這種變調過程從最小的詞語結構單位開始，逐漸擴展至更大的結構單位，其循環機制如表 2-4。

表 2-4：三字組上聲變調的基本類型

類型	詞組	內部結構	本調	第一次變調	再次變調	結果
左分枝	領導者	[[領導]者]	(T3 T3) T3	(T2 T3) T3	(T2 T2 T3)	T2 T2 T3
右分枝	紙老虎	[紙[老虎]]	T3 (T3 T3)	T3 (T2 T3)	—	T3 T2 T3

依這樣的分析方法，回到上述的「買好酒」的兩種變調形式如何表達兩種語意，我們可以很清楚地了解：

圖 2-3：「買好酒」變調形式

可見表面上是相同的音節組成的詞組，但在說話者要表達的意思不同，會有不同的變調形式。

二、「一」與「不」的變調

與 T3 變調不同，「一」與「不」的變調的應用規則相對固定：

「一」的變調有兩種形式：T4 前變 T2，讀為「yí」與非 T4 前變 T4，讀為「yì」，在疊聲動詞之間變輕聲，讀為「yi」。因為輕聲不在本文的研究範圍內，因此不帶入討論。

表 2-5：「一」變調的基本規則

形式	聲調組合	本調	變調	例子
「一」+ T4	T1+T4	55+51	35+51	一樣、一共
「一」+ T1/T2/T3	T1+T1	55+55	51+55	一天、一杯
	T1+T2	55+35	51+35	一年、一瓶
	T1+T3	55+214	51+214	一起、一百

「不」變調相對簡單：「不」本調為 T4，讀為「bù」，「不」後面是 T4 會變調為 T2，讀為「bú」，夾在詞語之間讀為輕聲「bu」。由於輕聲不在本文的研究範圍內，因此不帶入討論。

表 2-6：「不」變調的基本規則

形式	聲調組合	本調	實際念法	例子
「不」+ T4	不+T4	51+51	35+51	不去、不愛
「不」+ T1/T2/T3	不+T1	51+55	51+55	不吃、不說
	不+T2	51+35	51+35	不急、不忙
	不+T3	51+214	51+214	不僅、不寫

綜上所述，越南語與華語都屬於聲調語言，且兩者都屬於聲調語言中的同一種聲調類型，為型態聲調語言。透過探討這兩種語言的聲調系統，得出其間的共同點和差異點，又這些異同之處將如何影響越南母語者習得華語聲調？本論文將採用「對比分

析」理論及「偏誤分析」理論，進行預測越南華語學習者聲調習得過程中，母語的聲調系統將如何影響華語的聲調習得。

第三節 對比分析與偏誤分析理論

一、對比分析理論與偏誤分析理論

「對比分析」最早出由 Charles C. Fries 於 1948 年提出，他主張：先需要對學習者的母語和目標語言的結構進行科學分析，通過對比和整理，明確指出學習者在學習目標語時，母語可能會遭遇的學習難點。直到 1957 年，在 Robert Lado 的推動下，對比分析觀點才被世界的研究者認識，並廣泛使用。Lado 主張透過比較學習者的母語系統和目標語系統來預測學習者的學習難點。他認為兩者的相同與相異程度會影響學習者對目標語的掌握程度與偏誤形式：如果母語與目標語的結構特徵相同或相似，學習者更容易掌握目標語；反之，如果母語與目標語的結構特徵差異越大，學習者越難掌握目標語，形成學習者的學習難點，這就是「對比分析」的核心概念。（鐘榮富，2009）

對比分析在語言教學上的關注點為學習者的母語結構如何干擾到第二語習得。Odlin（1989）稱之為「遷移」現象。「遷移」指的是學習者在學習第二語言時，學習者將母語的語音、語法、詞彙等結構帶到目標語的使用之中。語言習得的「遷移」現象不一定是消極或導致偏誤的影響，該現象取決於母語和目標語之間的相似性或差異性，所以「遷移」會有「正遷移」（positive transfer）與「負遷移」（negative transfer）的兩種形式：

「正遷移」（positive transfer）：母語系統對學習者學習目標語產生積極的影響。當兩種語言在結構上相似時，學習者可能更容易掌握目標語言的相應結構，這有助於學習者更迅速地獲得新的語言能力。

「負遷移」（negative transfer）：母語系統知識對學習者學習目標語產生消極及阻礙的影響。當兩種語言在結構上存在差異時，學習者可能因為將母語的結構應用到目標語言上而產生錯誤，這可能導致語法、詞彙等方面的錯誤。

然而，語言學習的困難度不僅僅取決於語言之間的差異，而且語言差異性也不等同於學習者自身感受到的困難程度。在 60 年代末，學者們開始質疑並放棄以預測困難度為目的的「強式對比分析」理論，轉而採用以解釋為目的的「弱式對比分析」理論。「弱式對比分析」理論試圖通過對比解釋的方式，將學習者學習目標語的過程中所發生的使用偏誤，對比學習者的母語與目標語，從而以語言知識來對這些錯誤的根源進

行解釋這些實際上所觀察到的干擾現象。Lado (1957) 提到「透過比較母語和目的語發現的問題在教學、測驗、研究和理解方面有重大意義，但這些問題僅能視為假設性的，必須透過學習者的實際語料來進行證實，換言之，比較分析提出的困難點只是一種假設，需要透過實際學習者的語言使用情境才能確定。」(Lado, 1957: 72)。由此看出，雖然「對比分析」能夠預測學習者部分的語言偏誤和難點，並解釋其偏誤原因，但仍存在很多「對比分析」不能預測和解釋的偏誤，需要進一步運用「偏誤分析」來彌補。

Corder (1967) 在「The significance of Learners Error」論文中提出「偏誤」(error) 的概念。依據 Corder 的定義，「偏誤」是第二語言學習者在學習二語過程中所產生的一種「有系統」，屬於學習者自己的一套誤差系統。他區分了錯誤 (mistakes) 和有系統偏誤 (errors) 的區別，前者是由於學習者精神不集中、疲勞、粗心大意等而引起的，母語使用者也不能避免，而後者為僅二語學習者在使用二語時會發生的有系統、有規律性的偏誤，他稱之為「過度能力」(transitional competence)。過度能力指的是學習者所犯的偏誤不是一成不變的，而恰好是一個動態的過程，因此「偏誤」也是成為了二語習得研究領域中的研究焦點。

Corder (1967) 的「偏誤分析」可作為彌補「對比分析」的不足。Corder 強調，僅從兩語言的不同差異難以預測學生困難，應從學生習得過程中發生的偏誤進行分析。透過收集學習者的語料，進行分析其偏誤類型，從而追溯出其複雜的成因並提出有針對性的解決方案。具體而言，通過偏誤的類型分析，可以了解到哪些偏誤與母語的干擾有關，哪些偏誤則屬於語言習得過程中的共通現象，並能夠提出並執行有效的教學方法。

從上面所述，本文採用對比分析理論將越南語與華語聲調系統進行對比，探討兩種語言的聲調系統間的相同點與相異點，從而預測越南母語學習者學習華語聲調時可能會遇到的難點和偏誤。而後，通過學習者的語料收集與分析，探討學習者的華語聲調偏誤模式，從而運用「偏誤分析」，對學習者所產生的偏誤進行分析與歸類。Senlinker (1972) 認為通過「對比分析」與「偏誤分析」可以了解到第二語言學習者在語言學習過程中會產生出屬於自己的一套系統，有別於母語系統和目標語系統，也稱之為「中介語」。

二、中介語理論

「中介語」(Interlanguage)一術語是 Selinker (1972) 在同名的「Interlanguage」(中介語) 文章中開始使用的。「中介語」的主旨是：在學習第二語言的過程中，學習者會形成一種介於母語和目標語之間的語言，即中介語。這種中介語反映學習者在努力理解和使用目標語言的過程中所產生的語言形式和結構。中介語理論強調學習者在掌握目標語言的過程中可能犯下一系列的錯誤，這些錯誤反映了學習者的語言發展階段。中介語理論的核心思想是，學習者在學習新語言時，會根據自身的母語和語言學習經驗形成一種暫時的、過渡的語言系統，這種系統在學習者逐漸掌握目標語言的過程中會逐步演變或被修正。中介語理論有助於理解學習者在語言學習中的發展過程，以及他們可能面臨的困難和錯誤，基於以上，為教學提供了更深入的理論基礎。

Corder (1981) 和 Al-khresheh (2015) 提出了中介語概念如下圖 2-4：

圖 2-4：中介語概念(引用自：Corder, 1981: 17)

其中，Language A 是學習者的母語系統，Target Language 是學習者的目標語言，介於中間語言為學習者在學習目標語時所產生屬於自己的一套系統，被稱為「中介語」。而根據上面所述，「中介語」是一種暫時的、過渡的語言系統，這種系統在學習者逐漸掌握目標語言的過程中會逐步演變或被修正。Al-khresheh 以圖 2-5 來描述此過程。

圖 2-5：中介語的演變 (Tanvir Shameem, 1992) (再引自：Al-khresheh, 2015: 125)

「中介語」的產生是由於很多不同原因所導致的，Selinker (1972) 對「中介語」的產生提出五種原因：

1. **語言遷移 (language transfer)**：學習者使用二語的過程中，由於對目標語知識不足，將會不自覺地運用其較熟悉的母語語音、語法、詞彙規則來表達，特別是初學者，導致母語的負遷移。

2. **訓練遷移 (transfer of training)**：該問題的出現並非學習者的問題，而是指在外語教學中，教師的教學不當或教材不夠適切，學習者可能會形成錯誤的語言習慣。在教材選擇上，常見的問題是教材結構不合理、缺乏系統性、真實性和實用性等問題。

3. **第二語言學習策略 (strategies of second language learning)**：指的是學習者在第二語言學習過程中所採用的學習方法，包括如何學習單字、文法規則等方法。學習策略將會影響學習者的學習效果，如採用不適當的學習策略將會對二語學習效果有顯著影響。

4. **第二語言交際策略 (strategies of second language communication)**：其為學習者在使用二語溝通時所採用的方法。學習者為了避免用到自己不熟悉的知識會在溝通時使用迴避、簡化等策略。雖然這些方法可以幫助學習者達到溝通目的，卻會影響到學習者的學習動機，長時間下來會導致語言使用方面的困難。

5. **目標語言過度概括 (overgeneralization)**：指學習者在學習目標語時，錯誤地將某些規則和句法套用到其他規則和用法，導致了過度概括。例如，英語為第二語言學習者容易將「-ed」套用到所有英文動詞來表示過去式，導致產生「eated、awaked、begined」之偏誤。

上述的五個因素也是二語學習者產生偏誤的主要來源。其中，語言遷移也就是母語遷移是五種原因中最總要的因素，成為跨語言中介語研究的重要焦點（C. Brown，1998；Major，2008）。

美國教育學者 H. Douglas Brown 針對「中介語」指出該語言系統發展的四個階段：

1. **隨機錯誤階段（random error stage）**：即錯誤為隨機發生，無特定規律。
2. **形成階段（emergent stage）**：在此階段，開始內化語言，但當被指出錯誤時，仍難以自行修正，並可能出現易於退步到第一階段（backsliding）。
3. **系統形成階段（systematic stage）**：在此階段，學習者已經可以很自然地產出第二語，並可以進行自我修正。
4. **穩定階段（stabilization stage）**：穩定階段為學習者能夠自如地產出正確的句子。然而，若過快進入穩定期，可能會養成錯誤的習慣，進而產生「石化」現象。

「石化」（fossilization）最早可追溯至 Selinker（1972）提出的術語，指的是學習者在第二語言習得的過程中，某些語音經過負遷移後在學習者腦中根深柢固，即使經常糾正也難以改變，逐漸形成一種無法改進的現象。「化石化」是一個過程而不是一個結果，學習者在學習過程中可能會將某一規律應用到其他結構上，形成偏誤。這種由於概化而來的發音偏誤常難以改變，被稱為「化石化」，這種困難點可能形成一群人共同的發音特徵。

上述的「對比分析理論」、「偏誤分析理論」以及「中介語」理論為二語習得的重要理論。而本研究以瞭解越南母語華語學習者的聲調聽辨與發音表現為主要的研究目的，也就是說焦點會放在語音方面的研究。因此，除了二語習得理論之外，本研究將以「語音學習模型」以及「語音感知同化模型」作為二語語音習得理論基礎，聚焦在語音方面的探討。

第四節 語音學習模型與語音感知同化模型

一、語音學習模型

「語音學習模型」(Speech Learning Model, SLM)由Flege(1995)提出。SLM是一種用於描述語言學習過程的理論模型，該模型主要強調在成人學習第二語言時，對於母語和第二語言的語音系統之間的互動影響，以下是該模型的主要觀點：

1. 第二語言與母語相同的音素，學習者將容易習得。
2. 第二語言與母語相似的音素，學習者傾向以母語的相似音素來代替目標語，導致習得效果較差，可能表現出母語的口音。
3. 對於母語中不存在的新音素，學習者於初始階段難以學習，但隨著充分的輸入，將能夠建立新的音系範疇，最終習得效果較佳。

總之，第二語言學習中，學習者對於與其母語有相同之音素最為容易習得，而對與母語具有明顯差異之新語音音素的學習效果則較好，另外，與母語相似的語音則為最難習得的音素。

二、語音感知同化模型

Best(1995)提出的「語音感知同化模型」(Perceptual Assimilation Model, PAM)是一種用於描述語音感知的模型，且目前已拓展至超音段領域(So & Best, 2010)。PAM旨在解釋語音知覺中的差異，特別是當語言學習者學習一種新的語言時，進一步將新語言音素與自己母語中的語音系統進行比較和歸類。PAM將語音感知分為6種模型，並通過這些模型解釋語音差異是如何影響學習者的感知，進而解釋特定語音音素對某特定母語學習者可能更容易習得，而有些語言音素卻難以分辨或習得，以下為PAM提出的六種類比模式：

1. **Two-Category (TC)**：為二語的兩個音素被歸類到母語的兩個不同語音範疇內。由於這兩個音素在母語中被視為不同的範疇，學習者更容易區分與感知這兩個音素。
2. **Single-Category (SC)**：即二語的兩個音素，與母語中同一音位範疇相似，因此同時被同化到相同母語語音音位內，二語的兩個音素與母語的音素相似程度相

同。在這種情境下，學習者難以區分這兩個語音，且易於混淆或錯誤地將其視為相同的發音。

3. **Category Goodness (CG)**：在這種情況下，二語的兩個音素被歸類到相同的母語音位範疇中，但其相似程度不同。由於兩個音素被歸類到相同的音位範疇，但其中一個被認為更接近母語的對應音位，學習者被預期對二語的兩個音素的辨識能力較高，但區分的正確度卻不如 **Two-Category (TC)** 型。其表示學習者在感知相似語音時能夠稍微區分，但相似度的不同可能導致區分的準確度較低，相較於 **TC** 型的清晰區分度，**CG** 型可能更容易產生混淆。
4. **Uncategorized-Categorized (UC)**：在這種情況下，二語的兩個音素中有一個被歸類到母語的語音範疇中，而另一個無法被歸類到任何母語語音範疇中。由於其中一個音素已與母語語音範疇相關聯，而另一個則無法被歸類，因此學習者在區分這兩個音素的難度不高。
5. **Uncategorized-Uncategorized (UU)**：即第二語言的兩個音素均無法被歸入任何母語語音範疇內。這兩個音素的辨別難易程度主要取決於兩個條件，第一是它們之間的差異程度，第二是這兩個音素與母語語音範疇的感知距離。當這兩個音素有明顯的特徵差異，且其語音範疇與母語語音範疇差異大時，區分這兩個因素的難度不大。相反地，如果二語的兩個音素之間的差異程度較小，且與母語語音範疇的感知距離較近，要區分這兩個因素可能會面臨較大的困難。
6. **Non-Assimilable (NA)**：為二語的語音特徵超出了母語的語音範疇，因此被二語學習者感知為非人類語言的聲音（類似樹枝斷開的聲音、敲門聲等聲音）。學習者對於這類語音區分的難度並不高，反而相對容易。

第五節 聲調習得順序與難易度

一、母語者聲調習得順序

Chao (1973) 透過個案研究首次提出漢語聲調習得的順序為 $T1 > T4 > T2 > T3$ ，說明平調 $T1$ 最早習得，接著是 $T4$ ，而 $T2$ 和 $T3$ 較晚習得。根據 Li & Thompson (1977) 對 17 位以華語為母語的兒童的發音研究，得出兒童學習華語聲調的順序為 $T1 > T4 > T3 > T2$ ，也就是說 $T1$ 和 $T4$ 最早習得， $T3$ 和 $T2$ 則較晚習得。Shiu (1990) 的研究結果也與 Li & Thompson 相似，研究結果顯示兒童更早獲得 $T1$ 和 $T4$ ，而 $T2$ 和 $T3$ 較晚獲得。Zhu (2002) 對二十一位年齡介於 1 歲 6 個月至 2 歲之間的幼兒的研究結果發現，兒童在聲調產出上出現的偏誤較少，僅觀察到兩個偏誤，且均為將 $T2$ 來替換 $T3$ 。Wong et al. (2005) 對學習華語的兒童進行研究。研究結果發現，兒童在發音 $T3$ 方面表現出最高的偏誤率 (55%)，而其他三個聲調偏誤率不超過 30% ($T1$ 為 22%， $T2$ 為 29%， $T4$ 為 23%)。楊涵絜 (2012) 對 6 位台灣為母語的嬰幼兒聲調習得研究，研究結果支持前面提到的結論，嬰幼兒的 $T1$ 為最早出現，其次是 $T4$ ，這兩個聲調的出現頻率與準確率最高，而 $T2$ 與 $T3$ 比較晚出現，且頻率與正確率低於前面兩個聲調。總體來看，高平調 ($T1$) 是最早被學會的聲調，其次是高降調 ($T4$)，最後才學會曲折調 ($T3$) 和高升調 ($T2$)。換句話說， $T1$ 和 $T4$ 是最容易學會的聲調，而 $T3$ 和 $T2$ 是最難學會的。

對於變調的習得根據司玉英 (2006) 的個案研究，發現兒童在 $T3$ 的習得過程中表現較早，且在產出變調方面呈現出自然、準確的表現，不會出現顯著的偏誤。相比之下，「一」、「不」變調較為困難。受試者通過三個階段才能夠掌握這種變調：首先是不變調，接著是在發音時進行自我修正，最後在第三階段，大約在五歲左右，學習者能夠輕鬆地運用變調發音，變調習得順序為： $T3 > \text{「一、不」}$ 。

根據王歆捷等 (2015) 通過研究 43 名華語兒童得出，「不」的變調和 $T3$ 變調的習得要早於「一」變調的習得，變調習得順序為： $\text{「不」} / T3 > \text{「一」}$ 。

程彥棻 (2015) 通過觀察台灣幼兒學習華語變調的發展歷程。研究探討幼兒習得華語變調如「一」、「不」變調和 $T3$ 變調的習得時間、發音正確率以及偏誤模式。研究結果顯示，幼兒最早學會的是「不」變調，而「一」變調和三聲變調則較晚。在錯

誤取代方面，幼兒對於不同變調有不同的傾向：「不」變調的主要偏誤類型是發音為 [55]，而「一」變調則同樣發音為本調[55]，而三聲變調則多以原聲調取代，變調習得順序為：「不」 > 「一」 / T3。

二、二語學習者聲調習得難易度與偏誤形式

在二語學習者華語聲調習得研究中，通常學習者對華語的 T2 與 T3 的習得感到困難。例如：英語母語者容易 T2 跟 T3 混淆 (Hao, 2012, 2018)，韓國學習者在華語雙音節發音產出上 T2 跟 T3 的偏誤率為最高 (Tu et al., 2016; Tsukada & Han, 2019)，同於韓國學習者，日本學習者在華語雙音節發音產出上 T2 與 T3 的偏誤率最高 (Chang et al., 2006; Tsukada et al., 2016)，緬甸母語者在聽辨方面容易混淆 T2 跟 T3 (Tsukada & Kondo, 2019)，泰國母語者在華語聲調發音上有 T2 跟 T3 不分的情況 (Li, 2016; Rungruang & Mu, 2017; Chow et al., 2018)，印尼學習者在聲調發音與聽辨方面會有 T2 與 T3 混淆的情況 (Chow et al., 2018; Dan et al., 2021)。因此，無論學習者的母語是聲調語言還是非聲調語言，華語的 T2 與 T3 都是學習者的學習難點，而 T1 與 T4 屬於較容易習得的聲調。

T3 變調是華語較獨特的一種現象。因此，已有不少研究者針對華語為第二語言學習者進行 T3 變調的習得研究，其主要的研究方法是通過錄音收集語料並進行偏誤分析。

許多先行研究針對不同母語背景的學習者對於華語 T3 變調表現表明，無論是初、中還是高級程度學習者在 T3 發音測驗中都出現偏誤，主要的偏誤類型是沒有進行變調或沒有完全變調（變調後的聲調仍保持 T3 的特徵），且在三個以上的 T3 連讀變調，學習者僅憑自己的感覺發音，表現沒有把握 T3 變調內部結構的差異（葉麗琴，2022；焦成，2020；劉玥，2014）。

Tu et al. (2017) 對 30 位粵語母語者進行了一項研究，探討了其在華語 T3 連讀變調發音方面的表現。研究採用詞表念讀的方式，對華語 T3 連讀的三字組和六個 T3 組成的句子進行了發音實驗。研究結果顯示，三字組的正確率高於六字組，而學習者主要表現出 T3 變調過度概括的偏誤類型，即在不需要變調的情況下進行變調。

與上述情況相似，對於 T3 連讀變調，主要的發音偏誤在於 T3 變調的過度概括的情況同樣出現在日本和韓國的母語者中 (Tu & Cha, 2022)。Tu & Cha (2022) 對日

本和韓國的華語中級學習者進行了華語 T3 變調發音的研究，包括雙字組、三字組和六字組的發音實驗。研究結果顯示，日本學習者在各項發音中的偏誤率均高於韓國學習者，而且變調現象相對較為隨機。在兩組受試者中，發音正確率由高到低的順序為：雙字組 > 三字組 > 六字組。顯而易見，雙字組是相對容易掌握的組合，而三字以上的 T3 連讀變調對學習者來說則是一項極具挑戰性的任務，難以掌握。

根據前述文獻，雖仍存在受試者母語背景的不同將會表現出不同程度的偏誤，但綜合而言，二語華語學習者在 T3 變調的發音中主要呈現以下偏誤現象：在二字組中，學習者可能未進行變調，或雖有變調的意識，但其變調後的聲調仍保持 T3 的本調特徵；至於三字組，學習者通常依感覺進行變調，尚未完全掌握 T3 變調內部結構差異的規則，因而呈現較為嚴重的發音偏誤。雖然有學者嘗試以性別進行發音偏誤的分類與分析，但由於先行研究的受試者數量相對有限，目前尚未有較具說服力的研究結果能支持此預測。此外，需要強調的是，不論是初學者或中高級學習者，在發音 T3 連讀變調時都可能出現發音偏誤，但目前針對受試者不同程度對 T3 變調的表現還有所欠缺。

三、越南學習者華語聲調習得難易度與偏誤形式

1. 單字調的習得難易度

越南語與華語都是聲調語言，聲調對越南學習者來說不是陌生的概念。然而，很多先行針對越南母語華語學習者的聲調習得研究表明，無論是感知還是產出方面，華語聲調習得存在一定的困難與偏誤。

吳門吉、胡明光（2004）對 11 位越南籍留學生的華語單字詞和雙字詞的聲調發音進行了分析。單音節發音語料分析結果顯示，四個聲調的錯誤率由高到低的排序為 T4 > T3 > T1 > T2。雖有收集到雙音節詞語料，但文中僅針對單音節進行分析，因此缺乏了對雙音節的發音表現分析。

陳氏金鸞（2004）收集了初、中、高級不同程度的 18 位越南學習者的華語發音和聽辨語料並進行分析。研究結果顯示，聽辨方面，難度最高是 T1，難度由高到低的排序為 T1 > T4 > T2 > T3，而在發音方面難度最高的是 T4，發音的難度由高到低為 T4 > T1 > T2 > T3。研究結果顯示，學習者在辨識和發音上常常將 T1 和 T4 混淆。

Tu (2023) 探討了越南語者在華語雙音節詞的聲調產生方面的表現，對 30 位越南普通話二語學習者進行實驗，採用詞表看讀方式收集語料。結果顯示，對越南學習者來說 T4 是四個聲調中最難的。在前字（第一個音節）分析中，主要偏誤出現在「T3 + T3」組合中，在兩個 T3 連讀組合中，第一個聲調要發音為 T2 但學習者將其發音為 T3 本調，顯然越南語者未能正確應用華語 T3 變調規則。在後字（第二個音節）中，主要偏誤出現在「T4 + T4」組合中，學習者傾向於將第一個 T4 發音為 T1。研究結果顯示，越南學習者的華語聲調習得難易度為：T4 > T1 > T3 > T2。

劉慧娟 (2020) 對七位初級程度的越南母語華語學習者進行了聽辨歷程的研究，研究旨在探討學習者的聲調習得歷程以及影響聲調習得難易度的相關音素為何。該研究在五個學習階段進行了華語聲調感知測驗，感知測驗材料包括單音節聲調和雙音節詞聲調。研究結果顯示，不同階段的感知測驗結果呈現出相同的排序，聲調感知正確了由高到低分別為 T3/T2 > T4/T1。學習者在初學階段就能夠掌握 T3 和 T2 的聽辨，但對於 T1、T4 而言，學習難度較高，學習時間超過 1 年半的學習者尚未達到 90% 的感知正確率。主要的偏誤出現在一、T4 的混淆，其次是二、T3 的混淆。

劉慧娟 (2017) 探討了 8 位越南初級華語學習者在聽音和發音兩方面的表現。研究結果顯示，學習者在感知和發音方面的偏誤率高低整體上呈現相似的排序，聽辨的偏誤率由高到低為 T1 > T4 > T2 > T3，發音的偏誤率由高到低為 T4 > T1 > T3 > T2。但在細部排序上存在相反的趨勢。偏誤形式主要包括一、T4 之間的混淆和不對稱的互相關替換，以及二、T3 在聽音和發音上呈現相反的單向性替換。

林均芳 (2013) 採取個案研究方法，以母語為聲調語言的學習者為對象，深入研究其學習漢語聲調時的偏誤情況。在聽辨與發音測驗中，不管是單音節詞還是雙音節詞，偏誤主要出現在 T1 跟 T4，而 T2 跟 T3 的聽辨沒有出現偏誤，發音上也較少出現偏誤。揭示學習者在單音節詞和雙音節詞發音上容易混淆 T1 和 T4，而對 T2 和 T3 的辨認相對較容易。學習漢語聲調的難易度為 T2/T3 > T1/T4。

劉曉軍 (2006) 透過對 32 位越南學生的聲調習得進行研究，針對初級和中高級水平的越南學生進行了分析。研究結果表明，學生在聽辨和發音方面存在不同步的發展，部分聲調在聽辨表現良好但發音方面則表現出偏誤率較高的情況，而有的聲調不管在聽辨還是發音切屬於學習者的難點。研究結果顯示，聽辨能力和發音程度不同步：聽

辨的難度順序由高到底為 $T4 > T1 > T2 > T3$ ，而發音的難度順序由高到低則為 $T3 > T4 > T1 > T2$ 。

阮氏發（2012）透過知覺聽辨和聲學實驗研究了不同程度的越南學生在漢語單字調習得中的問題，發現學生在感知能力和發音程度方面存在非同步現象，感知能力先於發音； $T1$ 與 $T4$ 相混是普遍的偏誤， $T4$ 的發音問題涉及調型、調域、升降幅度等多個面向。聽辨方面，初級學習者華語聲調聽辨難易度由高到底為： $T1 > T2/T4 > T3$ ，中級學習者為： $T1 > T3/T4 > T2$ ，高級學習者沒有出現聽辨上的偏誤；發音方面，初學者的聲調發音難易度順序為： $T4 > T2 > T1 > T3$ ，中級學習者為： $T4 > T1 > T2 > T3$ ，中級學習者為： $T3/T4 > T1 > T2$ 。值得注意的是，根據作者的分析，高級學習者在 $T3$ 發音方面的偏誤是只有降調而沒有後升高，導致其偏誤率為高。由於 $T3$ 在語流中主要發音為半上，因此可以推測高級學習者可能已習慣把 $T3$ 發音為半上，導致在單音節發音上表現不如初級和中級學習者。

楊吉春、杜氏秋恆（2008）針對 40 位華語中級程度學習者進行發音測驗研究。在單音節發音測驗中，學習難度由高到底為： $T4 > T1 > T3 > T2$ 。主要偏誤出現在 $T1$ 跟 $T4$ 混淆。

表 2- 7：越南華語學習者聲調的難易度之比較

研究者（年度）	聽音（難度由高到低）	發音（難度由高到低）
吳門吉、胡明光(2004)	——	T4 > T3 > T1 > T2
陳氏金鸞（2005）	T1 > T4 > T2 > T3	T4 > T1 > T2 > T3
劉曉軍（2006）	T4 > T1 > T2 > T3	T3 > T4 > T1 > T2
楊吉春、杜氏秋恆 （2008）	——	T4 > T1 > T3 > T2
阮氏發（2012）	T1 > T2/T4 > T3（初級） T1 > T3/T4 > T2（中級）	T4 > T2 > T1 > T3（初級） T4 > T1 > T2 > T3（中級） T3/T4 > T1 > T2（高級）
林均芳（2013）	T1/T4 > T2/T3	T1/T4 > T2/T3
劉慧娟（2017）	T1 > T4 > T2 > T3	T4 > T1 > T3 > T2
劉慧娟（2020）	T1/T4 > T2 / T3	——
Tu（2023）	——	T4 > T1 > T3 > T2

比較結果發現，聽音方面，陳氏金鸞（2005）與劉慧娟（2017）的研究結果相同，越南母語學習者華語聲調習得難易度均為：T1 > T4 > T2 > T3。其他學者的研究結果雖存在差異，但總體而言，越南學習者在華語聲調聽辨方面的困難主要出現在 T1 與 T4，而 T2 跟 T3 較容易辨認；發音方面，研究結果有些差異，相同結果的有楊吉春、杜氏秋恆（2008）、劉慧娟（2017）與 Tu（2023）的研究，發音難易度均為：T4 > T1 > T3 > T2。同於聽辨研究結果，受試者的發音難點也是 T1 跟 T4 最為困難，而 T2 跟 T3 較容易把握。

據上述，越南學習者在華語單音節詞聲調發音方面，將對不同聲調的辨識和發音難度存在差異，其中發音上 T4 的錯誤率較高，聽辨上 T1 的偏誤較高。在雙音節詞的聽辨和發音中，學習者容易混淆 T1 和 T4，而對 T2 和 T3 的辨認相對較容易。在學習的不同階段，學習者對於華語聲調的聽辨和發音存在一些共性和變化，表現出不同的偏誤模式。总体而言，越南學習者在聲調的習得中存在一些普遍的困難，其中以 T1 和 T4 的學習難度較大，而 T1 和 T4 之間的混淆較為普遍。

2. 華語上聲變調與「一」、「不」變調的習得研究

針對越南學習者的華語 T3 變調研究較少。最相關的研究有 Tu (2023) 對 30 位越南母語中級程度的華語學習者進行了華語雙音節詞聲調發音實驗研究，發現與其他聲調組合相比，越南學習者在「T3+T3」詞組中出現了較為明顯的偏誤。在發音這個詞組時，學習者未能進行 T3 變調（第一個 T3 發音為 T2），而大部分的發音都發為 T3 的本調。由此可見，學習者尚未完全掌握 T3 變調的規則。

鐘衍 (2016) 透過研究廣西大學的四名華語中級學習者對 T3 變調的習得情況，發現學習者在發音單音節詞聲調時表現良好，沒有出現偏誤。但在 T3 連讀變調的實驗中，不論是雙字組還是三字組，學習者都出現了偏誤的情況。在雙字組發音實驗中大部分學習者出現不變調或不完全變調的情況。至於三字組的發音實驗中，男生組的發音表現良好，沒有偏誤，而女生組則在兩種變調形式都有出現偏誤。但由於受試者數量較有限，作者以性別來分析是否客觀，仍需要進一步探討。綜合來看，中級階段的越南母語學習者似乎尚未完全把握 T3 變調的規則。

林均芳 (2013) 透過個案研究，對一位中級程度的越南母語學習者進行了華語聽辨與發音的深入研究。研究中包含 T3 變調的發音測驗，其中包括 T3 二字組和 T3 三字組變調發音測驗。研究結果指出，在 T3 聽辨測驗中，學習者將「T3+T3」組合誤判為「T2+T3」，顯示學習者對 T3 變調的規則理解尚未達到標準，僅掌握表層結構而忽略深層結構。然而，值得注意的是，根據 Wang & Li (1967) 的研究，母語者在判斷 T2 本調與 T3 變調後的 T2 時也存在困難，且無法區分。另外，研究中所使用的詞表包含真詞和假詞，受試者在純粹的聽辨過程中更容易將聲調組合錯誤地聽辨為「T2+T3」。研究結果也表示，T3 三字組連讀測驗中，學習者未能區分左分支和右分支的結構，產生了對應的偏誤。

據上述可知，越南母語學習者在習得華語 T3 變調時也呈現出與其他國家學習者相同的偏誤：在二字組中，學習者未進行變調，或變調後的聲調仍保持 T3 的本調特徵；而在三字組中，學習者通常依感覺進行變調，尚未完全掌握 T3 變調內部結構差異的規則，因而產生發音偏誤。然而，目前針對越南學習者的上聲變調研究還有所欠缺，受試者較為有限，並尚未進行對不同程度的學習者進行系統性的比較，從而得出更全面的結論。

針對越南學習者的「一」、「不」變調習得研究較少，最相關的研究有劉曉軍（2006）對 32 位越南學生進行了聲調習得問題的研究，其中一項研究聚焦於對「一」、「不」的變調聽辨和發音。研究顯示，對於聽辨，初學者主要的偏誤是將變調為[35]和[51]的「一」都聽辨為本調[55]，而變調為[35]的「不」則被學習者聽辨為本調[51]。這一偏誤的根本原因在於學習者難以區分 T1 和 T4。雖然中高級學習者的偏誤有所減少，但仍然較高，尤其是在「一」後面是非 T4 的組合時，中高級學習者的主要偏誤與初學者相似，將 T4 聽辨為 T1。而在「不」的聽辨上，中高級學習者的主要偏誤是將變調為上揚調「不」[35]聽辨為[55]，這一點與初學者的偏誤不同（聽為[51]）。在發音方面，初級跟中高級學習者的偏誤主要是把「一」變調為[51]和[35]發音為本調[55]，至於「不」的發音偏差則表現為將[51]的發音誤認為[55]。值得注意的是，儘管中高級學習者在發音方面的偏誤相對初級學習者減少，但仍存有一定的偏誤。從而可知，「一」、「不」變調是越南母語華語學習者的學習難點。然而，研究未能解釋為何中高級程度學習者與初級程度學習者在偏誤方面存在差異。此外，研究缺乏對學生學習歷程、背景差異等因素對聲調習得的深入探討，而這些因素可能對研究結果產生顯著影響。因此，為彌補這些不足之處，有必要進行更多的實證研究。

第六節 預測學習難點

本研究先以「對比分析」理論為基礎進行對比越南語和華語的聲調系統，從而預測越南學習者在習得華語聲調方面的情況。首先，在平聲方面，越南語中的平聲在調型上與華語的 T1 相同，均為平調。儘管存在調值上的差異，平聲的調值為[33]，而華語的 T1 的調值比其高，為[55]。值得注意的是，在越南語聲調的研究中，對於平聲的調值存在爭議，有些學者主張其調值為[33]（Tu, 2023；楊吉春、杜氏秋恆，2008），而另一些學者認為其調值應為[44]（劉慧娟，2017、2020；吳門吉、胡明光，2004）。同樣地，華語的 T1 也不一定要符合[55]的調值標準，Fon & Chiang（1999）對台灣華語聲調的研究顯示，T1 的調值為[44]，而非[55]。然而，值得注意的是「五度標記法」是相對音高的標準化標記法，無論標準化（normalize）後為[33/44/55]，兩者都是平聲調（level tone），而且都是兩語言中唯一的平聲調，標準化後標記的差異可能是實驗設計的區別。因此，可以說平聲和 T1 特徵大致相近，基於這一觀點，預測越南學習者在學習華語聲調時，平聲將對 T1 產生正遷移效應。

華語的 T2 屬於上揚調，其調值為[35]，與之相似的越南語聲調是銳聲，其調值同樣為[35]，唯一的區別在於銳聲的發音帶有喉結縮緊的特徵。由於調值相同，可預測，銳聲將對越南學習者產生正遷移效應，使其相對容易掌握華語的 T2。而華語的 T3 為曲折調，其調值為[214]。越南語中的問聲與其相似，調值為[313]，如果學習者借母語的問聲特徵來代替華語的 T3，可以預測其 T3 發音將出現起音過高的特徵。值得注意的是，華語的 T3 多以半上調值為[21]的形式出現，此時，T3 卻與越南語中的重聲和玄聲的特徵相同，但因為玄聲的下降度較緩和、緩慢，因此半上聲與重聲特徵更相似。雖然兩個聲調在調值上存在差異，但大致上兩個聲調有相同的下降且較重的特徵，因此預測學習者在學習華語 T3 時，將受到母語中重聲的正遷移影響，因此相對容易掌握華語的 T3 發音。

華語的 T4 屬於高降調，其調值為[51]，這種聲調類型在越南語的聲調系統沒有對應的聲調。相對而言，越南語僅包含低降調，為玄聲，其調值為[21]，由此可以預測，越南母語學習者可能會面臨母語聲調的負遷移效應，較難習得和掌握華語 T4。

上述為對越南學習者習得華語單字調可能遇到的難點預測，以將此推論至華語變調現象的習得，若學習者對華語 T2 和 T3 較為容易習得，而 T4 的掌握較具挑戰性，這

是否意味著學習者相對能夠較容易掌握華語的三聲變調，但在處理「一」、「不」變調方面則可能遇到更為困難的挑戰？但值得注意的是，單字調是屬於語音層次的概念，而變調現象則屬於音韻學層次。根據郭錦桴（1993），語音學（phonetics）注重研究語言發音的特點、聲學性質和變化規律，而音韻學（phonology）則從系統觀點出發，探討語音系統的模式、結構和變化規則。語音學著眼於個別音素的實際表現，而音系學強調整體性、對立和制約關係，以及與社會環境的互動。換句話說，語音學研究單一語音單位，音系學則關注整體語音系統的組織和規律。基於上述，如果越南學習者對於單字調的掌握度較易於其他並不代表會容易把握該聲調的變調。然而，由於越南語中沒有變調現象，因此華語變調現象對越南母語華語學習者來說是一個較陌生的概念，因此可以預測，對越南學習者來說華語變調是一個學習難點，但具體的表現為何則需要通過實證研究進行探討。

透過「對比分析」理論，預測越南學習者較容易習得華語 T1、T2、T3，而 T4 是較難習得的聲調。對於華語變調現象，由於越南語中沒有變調現象，因此預測華語變調是越南母語華語學習者的學習難點之一。

上述為依「對比分析」理論提出的預測。然而，「對比分析」是應用在整個二語習得的理論，本研究卻以語音測驗為研究焦點。因此，再依循第四節提到的「語音學習模型」和「語音感知同化模型」提出相應的預測：

依 Flege（1995）提出的「語音學習模型」（SLM）進行預測越南母語學習者華語聲調的習得情況。依 SLM 的論述，T1 與越南語的平聲特徵相似，相似的音素屬於較難習得的音素，從而預測 T1 的學習效果會較差；T2 與越南語中的銳聲特徵相同，因此預測越南學習者習得 T2 時，沒有太大困難；T3 在越南語中沒有直接對應且「等同」的聲調，而是與越南語的問聲特徵相似，但 T3 大部分情況下都以半上 T3[21]形式出現，調值與越南語的玄聲相同，均為[21]。但越南語玄聲的特徵為緩慢下降、音長較長的聲調。在這個情況下，半上聲是與越南語的重聲特徵相似，下降的速度較快、較重，但調值不同，半 T3 為[21]，重聲為[3'2?]，從而預測學習者較難習得華語 T3；T4 是越南語聲調系統中沒有相似特徵的聲調，因此可以預測，初學者將較難習得 T4，但隨著學習時間與程度的提高，T4 將屬於表現最好的聲調。但實際上，很多先行的研究結果表明，T4 是越南學習者的習得難點之一。

依 Best (1995) 提出的「語音感知同化模型」(PAM) 進行預測越南學習者華語聲調習得情況。結合第五節提到的華語聲調習得研究結果，先行研究表明華語 T2 和 T3 容易混淆是很多華語為二語學習者的學習難點，而越南母語學習者的學習難點則為 T1 與 T4 混淆。依 PAM 可以預測，越南學習者學習華語 T2 和 T3 時，將會把這兩個聲調同化到母語的聲調系統，T2 被同化到銳聲的語音範疇、T3 被同化到玄聲或重聲的語音範疇。因此 T2 和 T3 將以 TC 模式進行同化，從而可以預測越南學習者較容易區分 T2 和 T3。對於 T1 與 T4 的同化模式，T1 與平聲相似，因為將會被同化到平聲的語音範疇，而 T4 卻是越南語聲調系統中不存在的聲調特徵，無法被歸類。因此 T1 和 T4 將以 UC 模式進行同化，從而可以預測越南學習者較容易區分華語 T1 和 T4。但，該預測卻與很多先行的研究結果衝突，T1 與 T4 實際上是越南學習者最容易混淆的兩個聲調。

上述為本研究依循三個理論進行針對越南母語學習者華語聲調習得情況的預測。可以發現，依循不同理論提出的預測會與先行研究的研究結果存在不同衝出。如第三節所述，二語學習者的二語習得表現可能還收到學習背景、學習環境、接受過的教學教法等因素的影響。因此，本研究將通過語音實驗的研究方法，收集來自相同學習背景、學習環境、不同等級的學習者的語料，通過偏誤分析方法再次探討越南母語華語學習者的偏誤情況與偏誤形式，印證先行研究的研究結果以及上述提到的預測。

第七節 小結

越南母語華語學習者的聲調習得已有不少學者進行研究與探討。本文通過第二章中提出了二語習得相關理論，從三個不同的理論角度進行預測越南學習者在華語聲調習得情況。

然而，據第六節所述，先行針對越南母語華語學習者華語聲調習得的研究結果存在差異，且與依循理論論述提出的預測也存在衝突。研究結果存在差異可能是因為受到研究設計、受試者的不同華語程度以及學習背景、教師教學教法等因素之影響。本文旨在以相同的母語背景、學習環境、教材和教學方法的越南學習者為對象，對不同華語程度的越南母語學習者的華語聲調表現進行系統性分析和探討。為了深入了解學習者對華語聲調的表現，本文將不僅限於單字調，還將納入華語變調的研究，具體為 T3 連讀變調和「一」變調、「不」變調。這些變調是華語中相對特殊的現象，對於二語學習者來說是一項挑戰。

本研究旨在深入探討越南學習者在華語聲調習得方面的狀況，進一步評估其母語對學習者第二語言習得的影響，並以「對比分析」、「偏誤分析理論」、「語音學習模型」和「語音感知同化模型」作為研究基礎，透過「對比分析」對比華語與越南語的聲調系統來預測越南母語學習者習得華語聲調過程可能面臨的「正遷移」與「負遷移」以及依循 SLM 和 PAM 進行預測越南學習者華語聲調習得情況。接著，基於「偏誤分析理論」，通過收集受試者的語料和結果分析，探究學習者實際上產生的偏誤模式為何，並試圖以「對比分析」、SLM 和 PAM 進行解釋偏誤。最後，通過訪談，進一步瞭解越南學習者華語聲調習得所面臨之難點以及其學習策略，從而提出更有針對性的教學建議，幫助學習者更好地掌握華語聲調。

第三章 研究設計與方法

第一節 研究方法

本文採用實驗語音學為主要研究方法，採用聽辨測驗和發音測驗的方法來收集受試者的語料。收集到語料後講結合「偏誤分析理論」進行分析。

本研究以兩個測驗和一個訪談環節進行：

1. 測驗一：越南學生華語單字調和變調的「聽辨」測驗。
2. 測驗二：越南學生華語單字調和變調的「發音」測驗。
3. 訪談：越南學習者的華語聲調習得策略與難點。

透過兩個實驗的結果分析，統計越南母語華語學習者的華語單字調以及華語變調在「發音」和「聽辨」上的偏誤類型和偏誤模式。除此之外，本研究還採用訪談的方法，主要目的是更進一步了解學習者對華語聲調的認知以及接受過的聲調教學方法和學習者自身的聲調習得策略，從而了解學習者在華語聲調習得上所面臨的具體挑戰以及學習者用以克服學習難點的策略，並探討教學方法跟學習策略如何影響其聲調的把握和表現。

第二節 研究對象

先行的研究主要聚焦在相同程度的學習者，尤其是初學者。而對於不同程度的華語學習者的研究相對較少，且大多數先行研究的研究對象具有不同的學習背景，這可能受到學習環境、教材、教學方法等多方面的影響，使得研究結論缺乏客觀性。因此，本文旨在對同一學習環境下的初、中、高級三個不同程度的學習者進行研究。

本研究的受試對象為越南峴港大學附屬外國語大學（University of Foreign Language Studies - University of Da Nang）漢語言專業大一到大四的學生。依學習者的年級和學習華語的時間分為初級、中級及高級三組，具體條件為：學習華語時間為三個月的一年級學習者為初級、學習華語時間為1年到2年，且未考過HSK5的二年級為中級、考過HSK5-6的三年級和四年級學習者為高級。受試者的數量為：初學者13位、

中級 17 位、高級 16 位，共 46 位，均為女生，平均年齡為 20 歲。由於一位受試者的背景較為大學前已經在華語中心學過華語，因此不帶入探討，最後共有 45 筆有效的語料。

這些學生在上大學後才開始學習中文，屬於零基礎的學習者。受試者的學習環境為非華語環境，大多數學習者只在學校內接觸和使用華語，其他時間很少有機會使用華語進行交流，因此，學習者的華語可能受到母語的影響。

受試者均無聽力障礙和發音障礙，學習者的基本資料請參見附錄一。

第三節 測驗設計與流程

一、研究步驟

學生按其選擇的時段（每時段為三十分鐘）前往小教室進行問卷填寫及聽辨測驗。測驗的第一步為學生完成資本資料的問卷調查，其次為聲調聽辨測驗。在測驗進行時，將提前錄製好的音檔由電腦播放，受試者需要在紙上標註自己所聽到的聲調（不需填寫聲母、韻母，僅需填聲調），標記方法為拼音的聲調符號，或代表聲調的數字（例如：1、3、23、41 等）進行標記，音檔播放完畢後，填答紙即刻回收。

受試者完成「聽辨」測驗後，將進入「發音」測驗環節。發音測驗的順序包括兩個任務：第一項為單音節和雙音節的發音，第二項是變調發音測驗，涵蓋 T3 變調的二字組、三字組發音與「一」變調和「不」變調的發音。受試者按照所提供的發音詞表上的漢字進行唸讀，每個詞唸讀一次。受試者的發音均由錄音設備記錄下來，存儲至電腦中，以供後續分析。

在完成發音測驗後，會進行一對一訪談，訪談內容將在下一部分進行詳細介紹。

二、測驗詞表、問卷、訪談問題設計

1. 華語單音節、雙音節詞聲調聽辨測驗詞表

在「聽辨」感知測驗中，包括單音節詞聲調和雙音節詞聲調感知：單音節詞表包括華語的四個聲調（T1、T2、T3、T4），各兩個詞，共 8 個。雙音節詞表則組合了四個聲，共有 16 個組合：T1+T1、T1+T2、T1+T3、T1+T4、T2+T1、T2+T2、T2+T3、

T2+T4、T3+T1、T3+T2、T3+T3、T3+T4、T4+T1、T4+T2、T4+T3、T4+T4，每種組合選擇兩個詞，共 32 個。因此，聽辨測驗的詞表總共包含八個單音節詞和三十二個雙音節詞，均為真詞。由於聽辨測驗的目的是瞭解受試者對聲調的感知，而非詞彙的掌握，因此詞表中的詞彙是從 HSK4 和 HSK5 級詞彙表中挑選（參見附錄三）。

「聽辨」測驗的字詞在測驗進行前錄製好，由一位華語標準的中國大陸女性唸讀。先讀單音節後讀雙音節詞，以隨機排序錄製，每個詞之間隔 3 秒，每個詞唸一遍。

2. 華語單音節、雙音節詞發音測驗詞表

在單音節與雙音節詞「發音」測驗中，考慮到受試者在漢字認讀上可能有困難，本研究以漢字搭配對應的拼音提供詞表，受試者依照排序進行念讀。發音字表的設計與聽辨測字表的設計方法相同，因此包含八個單音節詞和三十二個雙音節詞，都是真詞，並以隨機排序方式呈現。考慮學習者水平的不同，本研究選取來自 HSK3 詞彙的詞語。為確保測試客觀性，發音測驗中的詞語與聽辨測驗所使用的詞語完全不同，以防止受試者在完成聽辨測驗後對詞表中的詞語產生熟悉感，進而影響結果。為了避免順序可能帶來的影響，發音測驗有兩種順序，分別為正序和反序，一半的學習者採用其中一種順序進行發音。（參見附錄四）

3. 華語變調聽辨與發音測驗詞表

華語變調「聽辨」測驗包括「一」變調與「不」變調兩項，包括「一」、「不」搭配四個聲調，共 8 種組合：「一」+ T1、「一」+ T2、「一」+ T3、「一」+ T4、「不」+T1、「不」+T2、「不」+T3、「不」+T4，每種組合選擇兩個詞組，共 16 個。變調聽辨測驗的字詞在測驗進行前錄製好，由一位華語標準的中國大陸女性唸讀，以隨機排序錄製，每個詞之間隔 3 秒，每個詞唸一遍。

在變調發音測驗中，詞表包括：

T3 二字組變調包括四個組合：T3+T1、T3+T2、T3+T3、T3+T4，各 5 個，共 20 個。

T3 三字組包括左分支跟右分支兩類，各 5 個，共 10 個。

「一」變調發音字表包括「一」搭配四個聲調的組合包括：「一」+ T1、「一」+ T2、「一」+ T3、「一」+ T4，各 5 個，共 20 個。

「不」搭配四個聲調的組合包括：「不」+ T1、「不」+ T2、「不」+ T3、「不」+ T4，各 5 個，共 20 個。

因此，變調發音測驗字表共有 70 個詞/詞組，隨機排序。詞語的選擇盡量符合學習者的華語程度，但因為此類型的詞/詞組相對有限，不能避免一些詞超過初學者的辨認能力，因此詞表中將會以漢字搭配對應的拼音呈現（拼音以本調展現），供受試者依照順序念讀。（參見附錄五）

4. 問卷調查

問卷調查旨在蒐集受試者的相關基本資料及其外語學的學習經驗。包含學生的性別、年齡、背景、中文程度等基本資訊，同時也探究學習者學習中文的時間及相關經歷。透過問卷的收集，將能夠全面瞭解受試者的學習背景和可能對其聲調表現的影響因素。（參見附錄六）

5. 訪談問題

訪談的主要目的在於深入了解學習者對於華語聲調的認知以及其聲調學習策略。總計有 5 個問題，著重於了解學習者所採用的聲調學習策略以及其曾接觸的教學方法：

1. 你覺得中文聲調最困難的地方在哪裡？
2. 你一開始怎麼學聲調？你用什麼方法來記得漢語聲調？
3. 老師怎麼教你聲調，特別是 T3？
4. 老師有教過聲調變調規則嗎？怎麼教？有的話你知道規則是什麼嗎？
5. 如果沒有，你是怎麼學「T3」、「一」、「不」變調的？

第四節 資料分析

一、聽辨測驗資料分析

單音節詞聲調測驗部分，包含 T1、T2、T3、T4 各 2 個詞，總詞數為 360（4 個聲調 × 2 個詞 × 45 位受測者），而各聲調總詞數為 90（每一聲調 2 個詞 × 45 位受測者）。偏誤率計算方式如下：

總體聲調偏誤率 = (所有偏誤次數 / 總詞數) × 100 %

各聲調偏誤率 = (該聲調偏誤次數 / 該聲調總詞數) × 100 %

雙音節詞部分，包括 16 個聲調組合，各 2 個詞，總詞數 1440 (16 個組合 × 2 個詞 × 45 位受測者)，每個聲調的出現次數為 720 (4 個聲調組合 × 2 個位置 × 2 個詞 × 45 位受試者)。每個聲調位於雙音節詞中的前字、後字各聲調音節總數為 360 (4 個聲調 × 2 個音位 × 45 位受試者)。偏誤率計算方式如下：

總體聲調偏誤率 = (所有聲調偏誤次數 / 總詞數) × 100 %

各聲調偏誤率 = (受測者該聲調偏誤次數 / 該聲調總出現次數) × 100 %

各聲調在前字/後字偏誤率 = (受測者該聲調位置偏誤次數 / 360) × 100 %

「一」變調部分，包括 4 種組合，各兩個詞組，總詞數 360 (4 個組合 × 2 個詞組 × 45 位受測者)，而每種組合的總詞數為 90 (每組合 2 個詞組 × 45 位受測者)。偏誤率計算方式如下：

總體聲調偏誤率 = (受測者的偏誤詞數 / 總詞數) × 100 %

各組合偏誤率 = (受測者該聲調組合偏誤詞數 / 該組合總詞數) × 100 %

「不」的聽辨偏誤率計算方法與「一」相同。

二、發音測驗資料分析

因為聲調範疇是人耳可以聽辨、區分的範疇。因此，受試者的發音音檔先由兩位接受過語音學訓練的華語老師和作者，共三人以人耳聽辨方式進行審聽。一邊審聽一邊進行標記所聽到的聲調。在聲調發音測驗中，標記的聲調可為華語的四種聲調 (T1、T2、T3、T4)，但如果發音被認為太模糊，無法歸類為四種聲調中的任何一種，則標記為「其他」。在三位審聽人對音節的聲調標記存在分歧的情況下，將會使用 PRAAT 軟件進行聲學分析。審聽人的主觀感知和軟體的客觀聲學分析的綜合應用，可以更準確地歸類受試者所產生的聲調。

「發音」測驗中的偏誤率計算方法同於「聽辨」測驗的方法。

同於單音節詞與雙音節詞發音測驗分析方法。T3 變調與「一」、「不」變調發音測驗中，還是以人耳審聽的方法進行分析。在三位審聽人對音節的聲調標記存在分歧的情況下，將會使用 PRAAT 軟件進行聲學分析。

變調發音偏誤率計算方法如下：

「一」變調發音部分，包括 4 種組合，各 5 個詞組，總詞數 900（4 個組合 × 5 個詞組 × 45 位受測者），而每種組合的總詞數為 180（每組合 5 個詞組 × 45 位受測者）。偏誤率計算方式如下：

總體聲調偏誤率 = (受測者的偏誤詞數 / 總詞數) × 100 %

各組合偏誤率 = (受測者該聲調組合偏誤詞數 / 該組合總詞數) × 100 %

「不」變調發音與 T3 變調發音偏誤率計算方法同於「一」的變調發音偏誤率計算方法。

第四章 研究結果

第一節 單字調的聽辨與發音測驗結果

一、單字調「聽辨」測驗結果分析

1. 單音節詞「聽辨」測驗結果

在單音節詞「聽辨」測驗中，360 個語料中（4 個聲調 x 2 個詞 x 45 位受試者）僅出現一共 5 次偏誤，總偏誤率為 1.39%。偏誤出現在 T1 和 T3 的聽辨而 T2 和 T4 沒有出現偏誤：T1 的聽辨偏誤有 3 次，偏誤率為 3.33%、T3 的聽辨偏誤有 2 次，偏誤率為 2.22%、T2 和 T4 沒有出現偏誤，偏誤率為零。偏誤率由高到低為：T1 > T3 > T2/T4。

單音節詞聲調「聽辨」的具體偏誤情況如表 4-1。

表 4-1：單音節詞聲調「聽辨」偏誤情形

	總偏誤數量	總偏誤率	高級	中級	初級
T1	3	3.33%	0.00%	2.22%	1.11%
T2	0	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%
T3	2	2.22%	0.00%	1.11%	1.11%
T4	0	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%

在單音節詞聲調「聽辨」測驗中，高級學習者沒有出現偏誤，中級學習者的偏誤為 3.33%，初級學習者的偏誤率為 2.22%。具體各等級的偏誤情況見圖 4-1。

圖 4-1：單音節詞「聽辨」偏誤率與等級比率

在單音節詞聲調「聽辨」測驗中，受試者的主要偏誤類型為受試者將 T1 聽為 T4，將 T3 聽辨成 T2。

各等級內部的偏誤情形：

表 4-2：各等級內部單音節詞「聽辨」偏誤情形

	高級	中級	初級
T1	0.00%	5.88%	3.85%
T2	0.00%	0.00%	0.00%
T3	0.00%	2.94%	3.85%
T4	0.00%	0.00%	0.00%

從表 4-2 可以看出，在單音節聲調「聽辨」測驗中，高級學習者沒有出現偏誤；而中級學習者的偏誤率由高到低依次為：T1 為最高，偏誤率為 5.88%；其次是 T3，偏誤率為 2.94%；T2 和 T4 則沒有出現偏誤。初級學習者「聽辨」偏誤率也由高到低依次為：T1 和 T3 都為最高，皆為 3.85%；T2 和 T4 則沒有出現偏誤。總結各等級的聲調偏誤率如下：

高級：未出現偏誤；

中級：T1 > T3 > T2/T4；

初級：T1/T3 > T2/T4。

2. 雙音節詞聲調「聽辨」測驗結果

2.1 雙音節詞聲調「聽辨」偏誤情況

在雙音節詞聲調「聽辨」測驗中，1440 個語料中（16 個聲調組合 x 2 個詞 x 45 位受試者），一共出現 119 次聲調聽辨偏誤，總體偏誤率為 8.27%。

對於個別聲調偏誤情況，T1 出現 32 次偏誤，偏誤率為 4.44%；T2 出現 26 次偏誤，偏誤率為 3.61%；T3 僅出現 8 次偏誤，偏誤率為 1.11%；而 T4 出現 53 次偏誤數量，偏誤率最高，為 7.36%。（詳見表 4-3）

各聲調在雙音節詞聲調「聽辨」測驗中的偏誤率由高到低為：T4 > T1 > T2 > T3。

表 4-3：雙音節詞聲調「聽辨」總體偏誤情形

	總偏誤數量	總偏誤率	高級	中級	初級
T1	32	4.44%	0.69%	2.08%	1.67%
T2	26	3.61%	0.56%	1.53%	1.53%
T3	8	1.11%	0.56%	0.00%	0.56%
T4	53	7.36%	0.97%	2.50%	3.89%

圖 4-2 為四個聲調的偏誤率以及各等級受試者在每個聲調上的偏誤比率。

圖 4-2：雙音節詞「聽辨」偏誤率與等級比率

從圖 4-2 可以看出各等級的受試者四個聲調的具體偏誤率：T1 的 4.44% 偏誤率中高級學習者占最低，為 0.69%，其次是初級學習者，為 1.67%，偏誤率最高是中級學習者，為 2.08%；T2 的 3.61% 偏誤率中高級學習者占最低，為 0.56%，其次是中級跟初級學習者，偏誤率均為 1.53%；T3 的 1.11% 偏誤率中，高級跟初級學習者各占一半，均為 0.56%，而中級學習者沒有出現 T3 偏誤；T4 的偏誤率為 7.36%，其中高級學習者占最低，為 0.97%，其次是中級學習者，為 2.50%，初級學習者最高，為 3.89%。

表 4-4 為三個等級受試者的雙音節詞聲調「聽辨」測驗結果分析，三個等級中四個聲調的偏誤率為各等級內部的聲調偏誤率。

表 4-4：各等級內部的雙音節詞聲調「聽辨」偏誤率

	高級	中級	初級
T1	2.08%	5.51%	5.77%
T2	1.67%	4.04%	5.29%
T3	1.67%	0.00%	1.67%
T4	2.92%	6.62%	13.46%

從表 4-4 的數據可以看出，高級學習者中，偏誤率最高的是 T4，為 2.92%，其次是 T1，偏誤率為 2.08%，T2 和 T3 的偏誤率則相同，均為 1.67%。中級學習者的情況類

似，主要的偏誤發生在 T1 和 T4，其中偏誤率最高的是 T4，為 6.62%，其次是 T1，偏誤率為 5.51%，T2 的偏誤率為 4.04%，而 T3 則沒有出現偏誤，為 0.00%。初級學習者中，同樣是 T4 的偏誤率最高，達到了 13.46%，其次是 T1，偏誤率為 5.77%，T2 的偏誤率為 5.29%，T3 的偏誤率最低，為 1.67%。

總結而言，各等級學習者對於雙音節聲調「聽辨」的偏誤率由高到低分別為：

高級：T4 > T1 > T2 = T3；

中級：T4 > T1 > T2 > T3；

初級：T4 > T1 > T2 > T3。

2.2 雙音節詞聲調「聽辨」測驗前後字各自偏誤

雙音節詞聲調的「聽辨」測驗中，前字的偏誤率較高於後字的位置，具體見表 4-5 和圖 4-3。

表 4-5：雙音節詞聲調「聽辨」前後字各自偏誤率

前字	T1-	T2-	T3-	T4-
	5.56%	4.44%	1.11%	8.06%
後字	-T1	-T2	-T3	-T4
	3.33%	2.78%	1.11%	6.67%

圖 4-3：雙音節詞「聽辨」前後字各自偏誤率

從圖 4-3 可以看出，四個聲調中，有三個聲調 T1、T2、T4 位於前字位置的偏誤率高於後字位置：T1 位於前字位置的偏誤率為 5.56%，位於後字位置的偏誤率則為 3.33%；T2 位於前字位置的偏誤率為 4.44%，位於後字位置的偏誤率則為 2.78%；T4 位於前字位置的偏誤率為 8.06%，位於後字位置的偏誤率為 6.67%。唯獨 T3 是位於前字跟後字位置的偏誤率是相同的，均為 1.11%。

表 4-6 與表 4-7 為各聲調在前字位置與後字位置的偏誤類型，深灰色表示正確的聲調聽辨，T3 在「T3+T3」組合的前字位置將以變調為「T2+T3」形式為正確。

表 4-6：雙音節詞聲調「聽辨」前字偏誤情形

T1	受試者答案 目標組合	T1	T2	T3	T4	其他
	T1T1	100	0	0	0	0
T1T2	99.44	0	0	0.56	0	
T1T3	95.56	0	0	4.44	0	
T1T4	99.44	0	0	0.56	0	

T2	受試者答案 目標組合	T1	T2	T3	T4	其他
	T2T1	0	99.72	0	0.28	0
T2T2	0.28	99.44	0	0.28	0	
T2T3	0	98.89	1.11	0	0	
T2T4	0	97.50	2.22	0.28	0	

T3	受試者答案 目標組合	T1	T2	T3	T4	其他
	T3T1	0.28	0	99.72	0	0
T3T2	0	0.28	99.72	0	0	
T3T3	0.28	99.44	0	0.28	0	
T3T4	0	0	100	0	0	

T4	受試者答案 目標組合	T1	T2	T3	T4	其他
	T4T1	0.83	0	1.39	97.78	0
T4T2	2.22	0	0	97.78	0	
T4T3	2.78	0	0	97.22	0	
T4T4	0.83	0	0	99.17	0	

表 4-6 為各聲調在雙音節詞前字位置的偏誤類型與偏誤率，T1 在前字位置時，總偏誤率為 5.56%，而全部的偏誤均為將 T1 聽辨為 T4，偏誤率為 5.56%；相同的，當 T4 位於前字時，主要的偏誤也是將 T4 聽辨為 T1，T4 在前字位置的總偏誤為 8.06%，被聽為 T1 的偏誤率已占 6.66%，而將 T4 聽辨為 T3 的偏誤率占 1.39%；T2 的主要偏誤是被聽辨為 T3，T2 在前字的總偏誤率為 4.44%，而被聽為 T3 的偏誤率已占 3.33%，其次

是將 T2 聽成 T4，偏誤率為 0.84%，聽為 T1 的偏誤率為 0.28%；相較之下，T3 的偏誤率較少，被聽辨為 T1 占 0.56%、T2 和 T4 均僅為 0.28%。

據上述，可以看出 T1 跟 T4 混淆是越南學習者的華語聲調聽辨難點之一。受試者很容易將 T1 聽辨為 T4，且將 T4 聽辨為 T1。其次是 T2 跟 T3 的混淆情況，受試者傾向將 T2 誤認為 T3。相較之下，T3 的偏誤率較低，加上偏誤的形式分散，沒有明顯的偏向特定聲調的趨勢，因此沒有明顯的偏誤類型。

表 4-7：雙音節詞聲調「聽辨」後字偏誤情形

T1	受試者答案 目標組合	T1	T2	T3	T4	其他
	T1T1	98.33	0	0	1.67	0
T2T1	99.44	0	0	0.56	0	
T3T1	99.44	0	0.28	0.28	0	
T4T1	99.44	0	0	0.56	0	

T2	受試者答案 目標組合	T1	T2	T3	T4	其他
	T1T2	0	100	0	0	0
T2T2	0.28	98.89	0	0.83	0	
T3T2	0.28	98.61	0.83	0.28	0	
T4T2	0	99.72	0.28	0	0	

T3	受試者答案 目標組合	T1	T2	T3	T4	其他
	T1T3	0	0	100	0	0
T2T3	0	0	99.72	0.28	0	
T3T3	0	0.28	99.44	0.28	0	
T4T3	0	0	99.72	0.28	0	

T4	受試者答案 目標組合	T1	T2	T3	T4	其他
	T1T4	1.11	0	0.28	98.61	0
T2T4	1.11	0	0	98.89	0	
T3T4	0.83	0	0	99.17	0	
T4T4	2.50	0.28	0.56	96.67	0	

與前字位置的偏誤率相比，聲調位於後字位置的聽辨偏誤率較低。主要的偏誤也是 T1 跟 T4 的混淆情況，具體為：T1 在後字位置的總偏誤率為 3.33%，而被聽辨為 T4 的偏誤率已占 3.07%；相同的，T4 在後字的總偏誤率為 6.67%，而被聽辨為 T4 的偏誤率已占 5.55%；而 T2 位於後字的偏誤類型也比較分散，被誤聽為 T1、T3、T4，偏誤率均為較低，分別為 0.56%、1.11%和 1.11%；相同的，T3 位於後字位置的偏誤率與位

於前字的偏誤率相同，較低，僅為 1.11%，主要的偏誤是被誤聽為 T4，偏誤率為 0.84%。

據上述，與聲調位於前字位置的偏誤形式相似，主要的偏誤是受試者混淆 T1 和 T4。而 T2 跟 T3 的偏誤率較低，偏誤類型也沒有明顯的趨勢。從而可知，不管在前字還是後字的位置，T1 和 T4 混淆是越南受試者主要「聽辨」的偏誤類型。

二、單字調的「發音」測驗結果分析

1. 單音節詞的「發音」測驗結果

在單音節詞聲調「發音」測驗中，所有受試者都沒有出現偏誤。不管是初級還是中、高級學習者都已經把握了華語的單音節詞的聲調發音。

表 4-8：單音節詞聲調「發音」偏誤情形

	總偏誤率	高級	中級	初級
T1	0%	0%	0%	0%
T2	0%	0%	0%	0%
T3	0%	0%	0%	0%
T4	0%	0%	0%	0%

2. 雙音節詞聲調「發音」測驗結果

2.1 雙音節詞聲調「發音」偏誤情況

在雙音節詞聲調「發音」測驗中，一共出現 148 次聲調聽辨偏誤，其中 T1 聲調有 39 個偏誤，T2 聲調有 13 個偏誤，T3 聲調有 20 個偏誤，而 T4 聲調有 76 個偏誤。

雙音節詞聲調「發音」測驗的總偏誤率為 20.56%。T4 的偏誤率最高，偏誤率為 10.56%，其次是 T1，偏誤率為 5.42%；接著是 T3，偏誤率為 2.78%；最後是 T2，偏誤率最低，為 1.81%。雙音節聲調「發音」偏誤率由高到低為：T4 > T1 > T3 > T2。

雙音節詞聲調「發音」的具體偏誤情況如表 4-2。

表 4-9：雙音節詞聲調「發音」偏誤情形

	總偏誤數量	總偏誤率	高級	中級	初級
T1	39	5.42%	2.22%	0.83%	2.36%
T2	13	1.81%	0.14%	1.25%	0.42%
T3	20	2.78%	0.00%	1.39%	1.39%
T4	76	10.56%	3.75%	3.47%	3.33%

圖 4-4 為四個聲調的偏誤率以及各等級受試者在每個聲調上的偏誤比率。

圖 4-4：雙音節詞「發音」偏誤率與等級比率

從圖 4-4 可以看出各等級的受試者在四個聲調中的偏誤率：T1 的 5.42% 偏誤率中中級學習者的偏誤率最低，為 0.83%，其次是高級學習者，為 2.22%，偏誤率最高是初級學習者，為 2.36%；T2 的 1.81% 偏誤率中高級學習者占最低，為 0.14%，其次是初級，為 0.42%，最高的是中級，為 1.25%；T3 的 2.78% 偏誤率中，初級跟中級學習者各占一半，均為 1.39%，而高級學習者沒有出現 T3 的聽辨偏誤；T4 的 10.56% 偏誤率中，初級學習者占最低，為 3.33%，其次是中級學習者，為 3.47%，高級學習者的偏誤率最高，為 3.75%。

上述為各等級在雙音節詞聲調「發音」總體偏誤上的偏誤，為了了解各等級內部對聲調的「發音」表現，下表 4-10 為各等級的雙音節詞聲調「發音」偏誤率。

表 4-10：各等級內部的雙音節詞聲調「發音」偏誤率

	高級	中級	初級
T1	6.67%	2.21%	8.17%
T2	0.42%	3.31%	1.44%
T3	0.00%	3.68%	4.81%
T4	11.25%	9.19%	11.54%

從表 4-10 的數據可以看出，不同程度的學習者對於雙音節字的聲調「發音」呈現出不同的偏差情況。在高級學習者中，聲調發音偏差率最高的是 T4，偏誤率為 11.25%，其次是 T1，偏誤率為 6.67%，接著是 T2，偏誤率僅 0.42%，而表現最好的是 T3，並未出現偏誤；中級學習者的偏誤為 T4 的偏誤率最高，為 9.19%，其次是 T3，偏誤率為 3.68%，接著是 T2，為 3.31%，最低的是 T1，偏誤率為 2.21%；初級學習者的偏誤模式與高級學習者的偏誤相似，偏誤率最高的是 T4，偏誤率達到 11.54%，其次是 T1，為 8.17%，接著是 T3，為 4.81%，最低的是 T2，僅為 1.44%。總體而言，各等級學習者對於雙音節聲調「發音」的偏誤率由高到低分別為：

高級：T4 > T1 > T2 > T3；

中級：T4 > T3 > T2 > T1；

初級：T4 > T1 > T3 > T2。

2.2 雙音節詞聲調「發音」測驗前後字各自偏誤

表 4-11 和圖 4-5 為雙音節詞聲調「發音」測驗中，聲調位於前後字的各自偏誤率。

表 4- 11：雙音節詞「發音」前後字各自偏誤率

前字	T1-	T2-	T3-	T4-
	6.11%	2.50%	0.83%	12.22%
後字	-T1	-T2	-T3	-T4
	4.72%	1.11%	4.72%	8.89%

圖 4- 5：雙音節詞聲調「發音」前後字各自偏誤率

從圖 4-5 的數據可以看出，雙音節詞聲調「發音」測驗中的聲調前後字位置偏誤情況與「聽辨」的偏誤情況相似，三個聲調 T1、T2、T4 位於前字位置的偏誤率均高於位在後字位置的偏誤率：T1 位於前字位置的偏誤率為 6.11%，位於後字位置的偏誤率為 4.72%；T2 位於前字位置的偏誤率為 2.50%，位於後字位置的偏誤率為 1.11%；T4 位於前字位置的偏誤率為 12.22%，位於後字位置的偏誤率為 8.89%。值得注意的是，T3 的偏誤情況與前述三種聲調有所不同。T3 位於後字位置的偏誤率高於 T3 位於前字的位置，位於前字位置的偏誤率僅為 0.83%，位於後字位置的偏誤率為 4.72%。這與「聽辨」測驗中的偏誤情況不同，因為在「聽辨」測驗中，T3 位於前字和後字位置的偏誤率是相同的。

表 4-12 與表 4-13 為各聲調在前字與後字的偏誤類型，深灰色表示正確的聽辨，T3 在「T3+T3」組合的前字位置將以變調為「T2+T3」形式為正確。

表 4-12：雙音節詞聲調「發音」前字偏誤情形

	受試者答案 目標組合	T1	T2	T3	T4	其他
		T1	99.44	0	0	0.56
	T1T2	97.50	0	0	2.50	0
	T1T3	98.33	0	0	1.67	0
	T1T4	98.61	0	0.28	1.11	0

	受試者答案 目標組合	T1	T2	T3	T4	其他
		T2	0	99.17	0.83	0
	T2T2	0	100	0	0	0
	T2T3	0	100	0	0	0
	T2T4	0	98.33	1.67	0	0

	受試者答案 目標組合	T1	T2	T3	T4	其他
		T3	0	0	100	0
	T3T2	0	0	100	0	0
	T3T3	0.28	99.17	0.56	0	0
	T3T4	0	0	100	0	0

	受試者答案 目標組合	T1	T2	T3	T4	其他
		T4	2.78	0	0	97.22
	T4T2	0.83	0	0	99.17	0
	T4T3	1.94	0	0	98.06	0
	T4T4	6.67	0	0	93.33	0

與「聽辨」測驗的偏誤類型相似，T1 位於前字位置的偏誤主要是被發音為 T4，T1 位於前字位置的總偏誤率為 6.11%，而被誤發音為 T4 已占 5.84%；相同的，T4 在前字位置的總偏誤率 12.22%，也是偏誤率最高的聲調，而 T4 被發音為 T1 的偏誤率全占

12.22%；T2 的主要偏誤是被發音為 T3，全占 2.50%；T3 的偏誤率最低，主要的偏誤出現在「T3+T3」組合，但偏誤率很低，學習者都能夠應用 T3 的變調規則，沒有變調的偏誤只有 0.56%。

表 4-13：雙音節詞聲調「發音」後字偏誤情形

T1	受試者答案 目標組合	T1	T2	T3	T4	其他
	T1T1	99.72	0	0	0.28	0
T2T1	99.44	0	0	0.56	0	
T3T1	96.67	0	0	2.50	0.83	
T4T1	99.44	0	0	0.56	0	

T2	受試者答案 目標組合	T1	T2	T3	T4	其他
	T1T2	0	100	0	0	0
T2T2	0	99.17	0.83	0	0	
T3T2	0	100	0	0	0	
T4T2	0	99.72	0.28	0	0	

T3	受試者答案 目標組合	T1	T2	T3	T4	其他
	T1T3	0	1.67	98.33	0	0
T2T3	0	0.28	99.72	0	0	
T3T3	0.28	0.56	99.17	0	0	
T4T3	0	1.94	98.06	0	0	

T4	受試者答案 目標組合	T1	T2	T3	T4	其他
	T1T4	3.06	0	0	96.94	0
T2T4	1.67	0	0	98.33	0	
T3T4	0.83	0	0	98.89	0.28	
T4T4	3.06	0	0	96.94	0	

與前字位置的情況相似，T1 在後字位置的偏誤類型也是被發音為 T4，T1 在後字位置的總偏誤率為 4.72%，而被發為 T4 的偏誤已占 3.9%；而 T4 在後字位置的總偏誤為 8.89%，被誤發為 T1 已占 8.62%；T3 在後字位置的總偏誤比前字高，為 4.72%，主要的偏誤類型是被發音為 T2，T3 誤發音為 T2 的偏誤率占 4.45%；相較之下，T2 位於後字的偏誤率最低，只有 1.11%，全部的偏誤是受試者將 T2 發音為 T3。

從上述的雙音節詞聲調「發音」前後字的偏誤類型可以看出，對越南學習者來說，T1 和 T4 是聲調的發音難點之一。學習者很容易混淆 T1 和 T4，這情況與「聽辨」的情況相同，但「發音」的偏誤率比「聽辨」的偏誤率高。

三、 綜合分析比較

以下將對越南學習者華語聲調「聽辨」測驗與「發音」測驗的結果進行更詳細的對比，從而更清楚的了解受試者在「聽辨」與「發音」上的聲調偏誤情況。

單音節詞聲調的聽辨與發音偏誤之比較：

圖 4-6：單音節詞聲調的聽辨與發音偏誤之比較

從圖 4-6 可知，在單音節詞聲調方面，受試者在發音上表現優於聽辨。發音的四個聲調均未出現偏誤，而在聽辨方面，T1 與 T3 都出現偏誤的情況，但 T2 與 T4 的聽辨與發音情況相同，沒有出現偏誤。

圖 4-7 為雙音節詞聲調聽辨與發音偏誤之比較：

圖 4-7：雙音節詞聲調聽辨與發音偏誤之比較

從圖 4-6 的可看出，在雙音節詞的聲調表現方面，除了 T2 以外，其他三個聲調在聽辨上表現優於發音。T1、T3 和 T4 的聽辨偏誤率均低於發音偏誤率，顯示出受試者在聽辨方面的準確率高於發音。這表明受試者更容易感知聲調，但在發音方面的表現卻較差。值得注意的是，唯獨 T2 的聽辨偏誤率高於發音偏誤率，這表明在 T2 的情況下，受試者在發音上的表現比聽辨佳。

圖 4-8 為雙音節詞前字聲調的聽辨與發音偏誤之比較：

圖 4-8：雙音節詞前字聲調的聽辨與發音偏誤之比較

從表 4-8 可以看出，在雙音節詞中聲調位於前字位置的「聽辨」和「發音」表現，T1 與 T4 的聽辨表現優於發音，而 T2 與 T3 卻是發音表現優於聽辨。

聽辨與發音的後字聲調偏誤之比較：

圖 4-9：雙音節詞後字聲調的聽辨與發音偏誤之比較

從表 4-9 可以看出，雙音節詞中聲調位於後字位置的偏誤中，除了 T2 以外，其他三個聲調的聽辨都比發音的表現好。

四、小結

在單音節詞與雙音節詞聲調「聽辨」與「發音」方面，越南學習者的偏誤率由高到低為：

單音節詞聲調「聽辨」：T1 > T3 > T2/T4；

雙音節詞聲調「聽辨」：T4 > T1 > T2 > T3；

單音節詞聲調「發音」：未出現偏誤；

雙音節詞聲調「發音」：T4 > T1 > T3 > T2。

在單一節詞聲調「聽辨」與「發音」中，受試者都表現良好，偏誤率為低，幾乎為零。

在雙音節詞聲調「聽辨」與「發音」中，T4為最大難點，偏誤率在兩個測驗中為最高，並與其他聲調的偏誤率相比，T4的偏誤率是較為凸顯的。其次是T1，在「聽辨」與「發音」測驗中都是偏誤率為二高的聲調，而T4與T1的主要偏誤類型是T4與T1混淆情況。T2與T3在兩個測驗中的偏誤率均為較低。但總體而言，受試者華語聲調在「聽辨」與「發音」測驗中的總體表現都很好，除了T4在「發音」測驗中的偏誤率為12.22%之外，其他聲調在「聽辨」與「發音」測驗中的偏誤率均為10%以下，甚至為5%以下。

測驗結果與第二章提到的預測有所差異：T4屬於最難習得的聲調呼應了本研究的預測；T2與T3不是越南學習者的學習難點也呼應了預測；但T1的情況卻與預測相反，T1被預測為容易習得的聲調在實際情況下卻屬於學習難點之一。

第二節「一」、「不」變調的聽辨與發音結果分析

一、「一」變調的「聽辨」測驗結果分析

「一」變調的「聽辨」測驗中，總偏誤率為 27.22%，其中「一」+ T1/2/3 組合的「聽辨」偏誤率占 23.33%，「一」+ T4 組合的偏誤率占 3.89%。

表 4-14：「一」變調「聽辨」偏誤情形

偏誤類型	偏誤率
「一」 [T4]+ T1/2/3	23.33%
「一」 [T2]+ T4	3.89%
總偏誤率	27.22%

在三組等級的受試者中，中級學習者的偏誤率最高，為 11.67%；其次是高級學習者，為 8.33%；初級學習者偏誤率最低，為 7.22%。可以看出，在「一」變調的「聽辨」測驗中，初級學習者表現優於中級跟高級學習者。

表 4-15：各等級「一」變調「聽辨」的偏誤情形

組合 \ 等級	高級	中級	初級
「一」 [T4]+ T1/2/3	7.22%	9.44%	6.67%
「一」 [T2]+ T4	1.11%	2.22%	0.56%
總偏誤率	8.33%	11.67%	7.22%

從表 4-15 可以看出，不管是高級還是中、初級學習者，「一」+ T1/2/3 組合的「聽辨」偏誤率都比「一」+ T4 組合的偏誤率高，具體為：高級學習者的「一」+ T1/2/3 組合偏誤率為 7.22%，「一」+ T4 組合的偏誤率為 1.11%；中級學習者「一」+ T1/2/3 組合偏誤率為 9.44%，「一」+ T4 組合的偏誤率為 2.22%；初級學習者「一」+ T1/2/3 組合偏誤率為 6.67%，「一」+ T4 組合的偏誤率僅為 0.56%。

在「一」變調「聽辨」和「發音」測驗的偏誤分析中，將偏誤歸類為三個偏誤類型：過度概括、應用不足和其他。「過度概括」表示「一」的變調規則被過度應用到

不該變調的音節上，具體為：在「一」+ T1/2/3 的組合中，正確的變調是[T4]卻被變調為 [T2]；在「一」+ T4 的組合中，「一」正確的變調是[T2]卻被變調為[T4]。「應用不足」表示「一」的變調規則沒有被充分應用到要變調的音節上，具體為：在「一」+ T1/2/3 的組合中，「一」正確的變調是[T4]卻被變調為本調[T1]；在「一」+ T4 的組合中，「一」正確的變調是[T2]卻被變調為本調[T1]。「其他」的偏誤類型是指「一」變調以外的聲調偏誤。

表 4-16 為「一」變調「聽辨」偏誤類型。

表 4- 16：「一」變調「聽辨」的偏誤形式

「一」 [T4]+ T1/2/3	
偏誤形式	偏誤率
過度概括「一」 [T2]	0.28%
應用不足「一」 [T1]	19.72%
其他	3.33%

「一」 [T2]+ T4	
偏誤形式	偏誤率
過度概括「一」 [T4]	0.56%
應用不足「一」 [T1]	2.78%
其他	0.56%

從表 4-16 可以看出，「一」+ T1/2/3 組合和「一」+ T4 組合的主要偏誤類型均為「應用不足」，受試者把本要變調的「一」聽辨為本調[T1]，且該偏誤占很大的比率。

「一」+ T1/2/3 組合的總偏誤為 23.33%，而「應用不足」類型的偏誤已占 19.72%。該組合偏誤類型的偏誤率由高到低為：「應用不足」，偏誤率為 19.72%；其次是「其他」，偏誤率為 3.33%；最低的是「過度概括」，偏誤率僅為 0.28%。

「一」+ T4 組合偏誤類型的偏誤率有高到底為：「應用不足」，偏誤率為 2.78%；其次是「過度概括」和「其他」，偏誤率均為 0.56%。

表 4-17 為各等級內部的偏誤形式偏誤率。

表 4-17：各等級「一」變調「聽辨」的偏誤形式

「一」 [T4]+ T1/2/3			
等級	高級	中級	初級
過度概括「一」 [T2]	0.00%	0.74%	0.00%
應用不足「一」 [T1]	20.83%	20.59%	17.31%
其他	0.83%	3.68%	5.77%

「一」 [T2]+ T4			
等級	高級	中級	初級
過度概括「一」 [T4]	0.83%	0.74%	0.00%
應用不足「一」 [T1]	1.67%	4.41%	1.92%
其他	0.83%	0.74%	0.00%

各等級的受試者在「一」+ T1/2/3 組合的偏誤類型具體為：

高級學習者的偏誤類型偏誤率由高到低為：「應用不足」（20.83%）> 「其他」（0.83%）> 「過度概括」（0.00%）；

中級學習者的偏誤類型偏誤率由高到低為：「應用不足」（20.59%）> 「其他」（3.68%）> 「過度概括」（0.74%）；

初級學習者者的偏誤類型偏誤率由高到低為：「應用不足」（17.31%）> 「其他」（5.77%）> 「過度概括」（0.00%）。

各等級的受試者在「一」+ T4 組合的偏誤類型具體為：

高級學習者的偏誤類型偏誤率由高到低為：「應用不足」（1.67%）> 「過度概括」（0.83%）/ 「其他」（0.83%）；

中級學習者的偏誤類型偏誤率有高低為：「應用不足」（4.41%）> 「過度概括」（0.74%）/ 「其他」（0.74%）；

初級學習者的偏誤類型偏誤率有高低為：「應用不足」（1.92%）> 「過度概括」（0.00%）/ 「其他」（0.00%）。

值得注意的是，初級學習者在「一」+ T4 組合「聽辨」中只出現「應用不足」的偏誤類型，並沒有出現在其他偏誤類型。而中級跟高級學習者都出現三種偏誤類型。

二、「一」變調的「發音」測驗結果分析

「一」變調的「發音」測驗中，總偏誤率為 25.22%，其中「一」+ T1/2/3 組合的聽辨偏誤率占 18.44%，「一」+ T4 組合的偏誤率占 6.78%。

表 4-18：「一」變調「發音」偏誤情形

偏誤類型	偏誤率
「一」 [T4]+ T1/2/3	18.44%
「一」 [T2]+ T4	6.78%
總偏誤率	25.22%

在三組等級的受試者中，初級學習者的偏誤率最高，為 10.67%；其次是中級學習者，偏誤率為 8.22%；最低的是高級學習者，偏誤率為 6.33%。

表 4-19：各等級「一」變調「發音」偏誤情形

組合 \ 等級	高級	中級	初級
「一」 [T4]+ T1/2/3	5.00%	5.67%	7.78%
「一」 [T2]+ T4	1.33%	2.56%	2.89%
總偏誤率	6.33%	8.22%	10.67%

從表 4-19 可以看出，與「聽辨」的測驗結果相同，不管是高級還是中、初級學習者，「一」+ T1/2/3 組合的「聽辨」偏誤率都比「一」+ T4 組合的偏誤率高，具體為：高級學習者的「一」+ T1/2/3 組合偏誤率為 5.00%，「一」+ T4 組合的偏誤率為 1.33%；中級學習者「一」+ T1/2/3 組合偏誤率為 5.67%，「一」+ T4 組合的偏誤率為 2.56%；初級學習者「一」+ T1/2/3 組合偏誤率為 7.78%，「一」+ T4 組合的偏誤率僅為 2.89%。

「一」變調的「發音」測驗結果分析方法與「聽辨」的分析方法相同，將偏誤歸類為三個類型：過度概括、應用不足與其他。

表 4-20：「一」變調「發音」的偏誤形式

「一」[T4]+ T1/2/3	
偏誤形式	總體偏誤率
過度概括「一」[T2]	0.33%
應用不足「一」[T1]	16.33%
其他	1.78%

「一」[T2]+ T4	
偏誤類型	總體偏誤率
過度概括「一」[T4]	0.22%
應用不足「一」[T1]	3.00%
其他	3.56%

「一」+ T1/2/3 組合中，受試者主要的偏誤是「應用不足」，把要變調的「一」[T4]發音為本調[T1]。從表 4-19 和表 4-20 可以看出，該組合總偏誤為 18.44%，而「應用不足」的偏誤類型已占 16.33%。偏誤類型的偏誤率由高到低為：偏誤率最高的是「應用不足」，偏誤率為 16.33%；其次是「其他」，偏誤率為 1.78%；最低的是「過度概括」類型，僅為 0.33%。

「一」+ T4 組合中，受試者的主要偏誤為「其他」偏誤，主要的偏誤出現在「一」後面的音節的聲調發音。該組合的總偏誤為 6.78%，而「其他」偏誤類型占了 3.56%。

「一」+T4 組合偏誤類型的偏誤率由高到低為：最高的是「其他」，偏誤率為 3.56%；其次是「應用不足」，偏誤率為 3.00%；最低的是「過度概括」，偏誤率為 0.22%。

表 4-21 為各等級在「一」變調「發音」的偏誤類型。

表 4- 21：各等級「一」變調「發音」的偏誤形式

「一」 [T4]+ T1/2/3			
等級	高級	中級	初級
偏誤形式			
過度概括「一」 [T2]	0.67%	0.00%	0.38%
應用不足「一」 [T1]	13.33%	13.82%	23.08%
其他	1.00%	1.18%	3.46%

「一」 [T2]+ T4			
等級	高級	中級	初級
偏誤類型			
過度概括「一」 [T4]	0.33%	0.29%	0.00%
應用不足「一」 [T1]	2.33%	0.88%	6.54%
其他	1.33%	5.59%	3.46%

各等級的受試者在「一」+ T1/2/3 組合的「發音」偏誤類型具體為：

高級學習者的偏誤類型偏誤率由高到低為：「應用不足」（13.33%）> 「其他」（1.00%）> 「過度概括」（0.67%）；

中級學習者的偏誤類型偏誤率有高到低為：「應用不足」（13.82%）> 「其他」（1.18%）> 「過度概括」（0.00%）；

初級學習者的偏誤類型偏誤率有高到低為：「應用不足」（23.08%）> 「其他」（3.46%）> 「過度概括」（0.38%）。

各等級的受試者在「一」+ T4 組合的「發音」偏誤類型具體為：

高級學習者的偏誤類型偏誤率由高到低為：「應用不足」（2.33%）> 「其他」（1.33%）> 「過度概括」（0.33%）；

中級學習者的偏誤類型偏誤率有高到低為：「其他」（5.59%）> 「應用不足」（0.88%）> 「過度概括」（0.29%）；

初級學習者的偏誤類型偏誤率有高到低為：「應用不足」（6.54%）> 「其他」（3.46%）> 「過度概括」（0.00%）。

三、「不」變調的「聽辨」測驗結果分析

「不」變調的「聽辨」測驗中，總偏誤率為 16.67%，其中「不」+ T1/2/3 組合的聽辨偏誤率占 13.33%，「不」+ T4 組合的偏誤率占 3.33%。

表 4-22：「不」變調「聽辨」的偏誤情形

偏誤類型	偏誤率
「不」[T4]+ T1/2/3	13.33%
「不」[T2]+ T4	3.33%
總偏誤率	16.67%

在三組等級的受試者中，中級學習者的偏誤率最高，為 8.61%；其次是初級學習者，為 6.39%；高級學習者偏誤率最低，為 1.67%。可以看出，在「不」變調的「聽辨」測驗中，高級學習者表現優於中級跟初級學習者，而初級卻優於中級學習者。

表 4-23：各等級「不」變調「聽辨」的偏誤情形

組合 \ 等級	高級	中級	初級
「不」[T4]+ T1/2/3	1.67%	5.83%	5.83%
「不」[T2]+ T4	0.00%	2.78%	0.56%
總偏誤率	1.67%	8.61%	6.39%

從表 4-23 可以看出，不管是高級還是中、初級學習者，「不」+ T1/2/3 組合的「聽辨」偏誤率都比「不」+ T4 組合的偏誤率高，具體為：高級學習者的「不」+ T1/2/3 組合偏誤率為 1.67%，「不」+ T4 組合則沒有出現偏誤；中級學習者「不」+ T1/2/3 組合偏誤率為 5.83%，「不」+ T4 組合的偏誤率則為 2.78%；初級學習者「不」+ T1/2/3 組合偏誤率為 5.83%，「不」+ T4 組合的偏誤率僅為 0.56%。

與「一」變調的「聽辨」與「發音」測驗結果分析方法相同，「不」變調「聽辨」和「發音」測驗的偏誤分析將偏誤歸類為三個偏誤類型：過度概括、應用不足和其他。「過度概括」表示「不」的變調規則被過度應用到不該應用的音節上，正確的聲調是本調[T4]卻被變調為 [T2]；「應用不足」表示「不」的變調規則沒有被充分應用到要

變調的音節上，正確的變調是[T2]卻被產出為本調[T4]。「其他」的偏誤類型是指「不」變調範圍以外的偏誤，由於「其他」類型裡有很大比例是把「不」發音為[T1]，為了方便分析與閱讀，將[T1]的偏誤單獨列出一列。「不」變調的「聽辨」偏誤分析結果見表 4-24。

表 4-24：「不」變調「聽辨」的偏誤形式

「不」+T1/2/3	
偏誤形式	總體偏誤率
過度概括 [T2]	4.72%
其他	8.61% ([T1]占 3.89%)

「不」+T4	
偏誤形式	總體偏誤率
應用不足[T4]	1.11%
其他	2.23% ([T1]占 0.56%)

「不」+ T1/2/3 組合中，主要的偏誤是「其他」類型的，偏誤率為 8.61%，其次是「過度概括」，偏誤率為 4.72%。值得注意的是，在「其他」偏誤類型裡，把「不」聽辨為[T1]的偏誤形式占很大比率 3.89%，其他的偏誤占 4.72%。

「不」+ T4 組合中，主要的偏誤也是「其他」類型的偏誤，偏誤率為 2.23%，其次是「應用不足」，偏誤率為 1.11%。

表 4-25 為各等級在「不」變調「聽辨」測驗中的偏誤形式情形。

表 4- 25：各等級「不」變調「聽辨」偏誤形式

「不」+T1/2/3			
等級 偏誤形式	高級	中級	初級
過度概括 [T2]	0.83%	5.15%	8.65%
其他	4.16% ([T1]占 0.83%)	10.30% ([T1]占 3.68%)	11.54% ([T1]占 7.69%)

「不」+T4			
等級 偏誤形式	高級	中級	初級
應用不足[T4]	0.00%	2.94%	0.00%
其他	0.00%	4.41% ([T1]占 1.47%)	1.92% ([T1]占 0.00%)

各等級的受試者在「不」+ T1/2/3 組合的「聽辨」偏誤類型具體為：

高級學習者的偏誤類型偏誤率由高到低為：「其他」（4.16%）> 「過度概括」（0.83%）；

中級學習者的偏誤類型偏誤率由高到低為：「其他」（10.30%）> 「過度概括」（5.15%）；

初級學習者的偏誤類型偏誤率由高到低為：「其他」（11.54%）> 「過度概括」（8.65%）。

各等級的受試者在「不」+ T4 組合的「聽辨」偏誤類型具體為：

高級學習者：在「不」+T4 組合中沒有出現偏誤。

中級學習者的偏誤類型偏誤率由高到低為：「其他」（4.41%）> 「應用不足」（2.94%）；

初級學習者的偏誤類型偏誤率為：「其他」（1.92%），沒有出現「應用不足」的偏誤類型。

四、「不」變調的「發音」測驗結果分析

「不」變調的「發音」測驗中，總偏誤率為 15.00%，其中「不」+ T1/2/3 組合的聽辨偏誤率占 11.44%，「不」+ T4 組合的偏誤率占 3.56%。

表 4-26：「不」變調「發音」的偏誤情形

組合	總體偏誤率
「不」[T4]+ T1/2/3	11.44%
「不」[T2]+ T4	3.56%
總偏誤率	15.00%

在三組等級的受試者中，初級學習者的偏誤率最高，為 8.33%；其次是中級學習者，為 4.78%；高級學習者偏誤率最低，為 1.89%。可以看出，與「不」變調的「聽辨」測驗結果相同，高級學習者表現優於中級跟初級學習者，而與「聽辨」結果不同的是在「發音」的測驗中，初級學習者的偏誤比中級學習者高。

表 4-27：各等級「不」變調「發音」的偏誤情形

組合 \ 等級	高級	中級	初級
「不」[T4]+ T1/2/3	1.44%	3.67%	6.33%
「不」[T2]+ T4	0.44%	1.11%	2.00%
總偏誤率	1.89%	4.78%	8.33%

從表 4-27 可以看出，不管是高級還是中、初級學習者，「不」+ T1/2/3 組合的「發音」偏誤率都比「不」+ T4 組合的偏誤率高，具體為：高級學習者的「不」+ T1/2/3 組合偏誤率為 1.44%，「不」+ T4 組合的偏誤率為 0.44%；中級學習者「不」+ T1/2/3 組合偏誤率為 3.67%，「不」+ T4 組合的偏誤率為 1.11%；初級學習者「不」+ T1/2/3 組合偏誤率為 6.33%，「不」+ T4 組合的偏誤率為 2.00%。

「不」變調的「發音」測驗結果分析方法與「聽辨」的分析方法相同，將偏誤歸類為三個類型：過度概括、應用不足與其他。「不」變調「發音」的偏誤類型詳見表 4-28。

表 4-28：「不」變調「發音」的偏誤形式

「不」+T1/2/3	
偏誤形式	總體偏誤率
過度概括 [T2]	1.78%
其他	9.66% ([T1]占 5.22%)

「不」+T4	
偏誤形式	總體偏誤率
應用不足[T4]	0.56%
其他	3.00% ([T1]占 0.89%)

與「不」變調「聽辨」測驗的偏誤相同，在「不」變調的「發音」測驗中，「不」+ T1/2/3 組合主要的偏誤是「其他」類型的偏誤，偏誤率為 9.66%，其次是「過度概括」，偏誤率僅為 1.78%。與「聽辨」測驗結果相同，在「其他」偏誤類型裡，受試者將「不」發音為[T1]的占很大比率 5.22%，其他的偏誤占 4.44%。「不」+ T4 組合中，主要偏誤是「其他」偏誤類型，偏誤率為 3.00%，其次是「應用不足」，偏誤率為 0.56%。

各等級的偏誤類型如表 4-29。

表 4- 29：各等級「不」變調「發音」的偏誤形式

「不」+T1/2/3			
等級	高級	中級	初級
偏誤形式			
過度概括 [T2]	2.33%	1.18%	1.92%
其他	2.00% ([T1]占 1.00%)	8.53% ([T1]占 3.82%)	20.00% ([T1]占 11.92%)

「不」+T4			
等級	高級	中級	初級
偏誤形式			
應用不足[T4]	0.33%	0.00%	1.54%
其他	1.00% ([T1]占 0.00%)	2.94% ([T1]占 0.00%)	5.39% ([T1]占 3.08%)

各等級的受試者在「不」+ T1/2/3 組合的「發音」偏誤類型具體為：

高級學習者的偏誤類型偏誤率由高到低為：「過度概括」（2.33%）> 「其他」（2.00%）；

中級學習者的偏誤類型偏誤率有高低為：「其他」（8.53%）> 「過度概括」（1.18%）；

初級學習者的偏誤類型偏誤率有高低為：「其他」（20.00%）> 「過度概括」（1.92%）。

在「不」+ T4 組合「發音」測驗中，高級、中級和初級學習者的偏誤類型相同，均為「其他」類型的偏誤率高於「應用不足」偏誤類型，具體如下：

高級學習者的偏誤類型偏誤率由高到低為：「其他」（1.00%）> 「應用不足」（0.33%）；

中級學習者的偏誤類型偏誤率有高低為：「其他」（2.94%）> 「應用不足」（0.00%）；

初級學習者的偏誤類型偏誤率有高低為：「其他」（5.39%）> 「應用不足」（1.54%）。

六、小結

在「一」變調「聽辨」測驗中，越南學習者的主要偏誤出現在「一」+T1/2/3 組合中，且「一」+T1/2/3 組合和「一」+T4 組合的主要偏誤均為沒有應用「一」的變調規則，受試者把「一」聽為本調[T1]。在「聽辨」測驗中，初級學習者表現優於中級和高級學習者，各等級受試者的偏誤率由高到低為：中級 > 高級 > 初級。

在「一」變調「發音」測驗中，與「聽辨」測驗的情況相同，越南學習者的主要偏誤也是出現在「一」+T1/2/3 組合中。主要的偏誤同於「聽辨」測驗，「一」+T1/2/3 組合和「一」+T4 組合的偏誤均為沒有應用變調規則，把「一」發音為本調[T1]。與「聽辨」測驗不同的是，在「發音」測驗中，各等級受試者的偏誤率由高到低為：初級 > 中級 > 高級。

「一」變調在「聽辨」與「發音」中，主要的偏誤都出現在「一」+T1/2/3 組合中，而「一」+T4 組合的偏誤率則較低。而主要的偏誤類型是「應用不足」類型，受試者把本要變調為[T4]的「一」聽辨和發音為本調[T1]。學習者在感知方面未聽出「一」的變調形式，均聽為本調。而發音也是相同的，將「一」發音為本調。

在「不」變調「聽辨」測驗中，越南學習者的主要偏誤出現在「不」+T1/2/3 組合，偏誤類型主要是過度應用變調規則，把「不」聽辨為變調的[T2]，另一種偏誤類型是把「不」聽為[T1]。在「不」+T4 組合中，偏誤類型有應用不足，學習者沒有把「不」變調為[T2]，另一個偏誤類型是把「不」發音為[T1]。在「不」變調「聽辨」測驗中，各等級受試者的偏誤率由高到低為：中級 > 初級 > 高級。

在「不」變調「發音」測驗中，與「不」變調的「聽辨」測驗相同，主要的偏誤也是出現在「不」+T1/2/3 組合，偏誤類型卻不是「不」變調方面的偏誤，主要是出現在把「不」發音為[T1]或其他聲調。而「不」變調最主要的探討組合為「不」+T4 的偏誤率為較低，主要的偏誤是把「不」發音為其他聲調。各等級受試者的偏誤率由高到低為：初級 > 中級 > 高級。

「不」變調在「聽辨」與「發音」中，主要的偏誤都出現在「不」+T1/2/3 組合中，而「不」+T4 組合的偏誤率則較低。主要的偏誤類型是被聽辨/發音為「不」[T1]，而變調組合的偏誤卻較低。

「不」變調的偏誤情況與「一」變調情況不同。大部分學習者都有應用變調規則，偏誤類型則是把「不」發音為[T1]，但值得注意的是「不」卻沒有該聲調形式。

第三節 三聲變調「發音」測驗結果分析

一、 T3 二字組變調「發音」測驗結果分析

T3 二字組的「發音」測驗中，總偏誤率為 8.89%，其中「T3+ T1/2/4」組合的發音偏誤率高於「T3+T3」組合，偏誤率分別為 6.44%和 2.44%。

表 4- 30：T3 二字組「發音」偏誤情形

偏誤類型	偏誤率
「T3」[T3]+ T1/2/4	6.44%
「T3」[T2]+ T3	2.44%
總偏誤率	8.89%

從表 4-31 可以看出，在三個等級的受試者中，初級學習者的偏誤率最高，為 4.22%；其次是中級學習者，偏誤率為 3.44%；偏誤率最低的是高級學習者，為 1.22%。可以看出，在 T3 二字組變調「發音」測驗中，高級學習者表現優於初級跟中級學習者，而中級表現優於初級學習者。

表 4- 31：各等級 T3 二字組「發音」偏誤情形

組合 \ 等級	高級	中級	初級
「T3」[T3]+ T1/2/4	1.11%	2.33%	3.00%
「T3」[T2]+ T3	0.11%	1.11%	1.22%
總偏誤率	1.22%	3.44%	4.22%

表 4-31 的數據呈現出，不管是高級還是中、初級學習者，在 T3 二字組變調「發音」測驗中，「T3+ T1/2/4」組合的發音偏誤率都高於「T3+T3」組合，具體為：高級學習者「T3+ T1/2/4」組合的偏誤率為 1.11%，而「T3+T3」組合的偏誤率僅為 0.11%；中級學習者「T3+ T1/2/4」組合的偏誤率為 2.33%，而「T3+T3」組合的偏誤率則為 1.11%；初級學習者「T3+ T1/2/4」組合的偏誤率為 3.00%，而「T3+T3」組合的偏誤率則為 1.22%。

T3 變調二字組的偏誤分析將偏誤分為四個類型：過度概括、應用不足、合併與其他。其中：「過度概括」表示受試者把變調應用到不該變調的音節上，正確的產出是「T3」卻被變調為「T2」；「應用不足」表示受試者把要變調的產出為本調，具體為：「T3+ T1/2/4」組合中，「T3」要產出為半上聲卻被產出為全上聲，在「T3+T3」組合中，正確的產出是「T2」卻被產出為本調「T3」；「合併」表示同時出現應用不足與過度概括的偏誤，具體是在一個組合中，受試者把要變調為「T2」產出為本調「T3」，把要產出為本調「T3」產出為變調「T2」；「其他」表示「T3」與其變調以外的聲調偏誤。

表 4- 32：T3 二字組變調「發音」的偏誤形式

T3[T3] + T1/2/4	
偏誤形式	偏誤率
過度概括	2.67%
應用不足	0.00%
其他	3.78%

T3[T2] + T3	
偏誤形式	偏誤率
過度概括	0.00%
應用不足	1.00%
合併	1.00%
其他	0.44%

「T3+ T1/2/4」組合中，偏誤率最高的是「其他」類型的偏誤，占 3.78%；其次是「過度概括」，占 2.67%；而「應用不足」沒有出現偏誤，受試者都將組合中的 T3 發音為半 T3[21]，而不是全 T3[214]。「T3+T3」組合中，偏誤率最高的是「應用不足」與「合併」這兩個類型，偏誤率均為 1.00%；其次是「其他」，偏誤率為 0.44%。

表 4-33 為各等級內部 T3 二字組變調「發音」的偏誤類型。

表 4-33：各等級 T3 二字組變調「發音」的偏誤形式

T3[T3] + T1/2/4			
等級 偏誤形式	高級	中級	初級
過度概括	0.00%	2.65%	5.77%
應用不足	0.00%	0.00%	0.00%
其他	3.33%	3.53%	4.62%

T3[T2] + T3			
等級 偏誤形式	高級	中級	初級
過度概括	0.00%	0.00%	0.00%
應用不足	0.00%	1.18%	1.92%
合併	0.33%	0.88%	1.92%
其他	0.00%	0.88%	0.38%

三個等級的受試者在「T3+ T1/2/4」組合中的偏誤形式呈現出不同的形式，具體為：

高級學習者只出現「其他」類型的偏誤，偏誤率為 3.33%，並沒有出現「過度概括」與「應用不足」的偏誤；

中級學習者的偏誤形式偏誤率由高到低為：「其他」類型的偏誤率最高，為 3.53%；其次是「過度概括」，為 2.65%；「應用不足」類型沒有出現偏誤；

初級學習者的偏誤類型偏誤率由高到低為：「過度概括」類型最高，為 5.77%；其次是「其他」類型，為 4.62%；「應用不足」沒有出現偏誤。

三個等級的受試者在「T3+ T3」組合中的偏誤形式有所不同，具體為：

高級學習者只出現「合併」的偏誤類型，偏誤率為 0.33%；

中級學習者的偏誤類型偏誤率由高到低為：「應用不足」的偏誤率最高，為 1.18%；其次是「合併」與「其他」這兩種偏誤類型，偏誤率均為 0.88%；

初級學習者的偏誤類型偏誤率由高到低為：最高的是「應用不足」與「合併」，偏誤率均為 1.92%；其次是「其他」類型，偏誤率為 0.38%。

二、 T3 三字組變調「發音」測驗結果分析

T3 三字組「發音」測驗中，總偏誤率為 41.11%。其中，「左分支」結構占 21.44%，「右分支」結構占 19.67%。

表 4- 34：T3 三字組「發音」偏誤情形

變調形式	偏誤率
左分支	21.44%
右分支	19.67%
總偏誤率	41.11%

三個等級中，高級學習者的偏誤率最低，為 34.33%，中級學習者的偏誤率為 42.35%，而初級學習者的偏誤率最高，為 47.31%。

表 4- 35：各等級 T3 三字組「發音」偏誤情形

變調形式 \ 等級	高級	中級	初級
左分支	16.33%	25.00%	22.69%
右分支	18.00%	17.35%	24.62%
總偏誤率	34.33%	42.35%	47.31%

圖 4-10 為 T3 三字組「發音」偏誤情形呈現。

圖 4- 10：T3 三字組「發音」偏誤率

「左分支」和「右分支」兩組的偏誤率接近，分別為 21.44%和 19.67%。通過 t-test 分析所有受試者在「左分支」和「右分支」的表現是否有差異，結果顯示差異不顯著（ $P=0.6538$ ； $P > 0.05$ ）。

通過 One-way ANOVA 分析，無論在初級、中級和高級的受試者中，在「左分支」和「右分支」間的平均數均沒有顯著差異（高級 $P=0.8115$ ； $P > 0.05$ ；中級 $P=0.2068$ ； $P > 0.05$ ；初級 $P=0.7689$ ； $P > 0.05$ ）。

T3 變調三字組的偏誤類型分析方法與 T3 二字組的偏誤類型分析相同，將偏誤分為四個類型：過度概括、應用不足、合併與其他。

表 4- 36：T3 三字組「發音」偏誤形式

偏誤形式 \ 組合	左分支[223]	右分支[323]
過度概括	0.00%	17.44%
應用不足	19.89%	0.22%
合併	0.33%	1.22%
其他	1.22%	0.78%

「左分支」結構中，主要的偏誤類型為「應用不足」，受試者沒有進行變調的偏誤最高。而「左分支」的偏誤類型主要是「過度概括」，受試者把沒有要變調的進行

變調。導致這個情況是因為受試者會混淆兩種變調形式，把要變調為[223]變調為[323]、要變調為[323]變調為[223]。

表 4-37 為各等級 T3 三字組「發音」偏誤類型偏誤率。

表 4- 37：各等級 T3 三字組偏誤形式

左分支[223]			
等級 \ 偏誤形式	高級	中級	初級
過度概括	0.00%	0.00%	0.00%
應用不足	16.00%	23.82%	19.23%
合併	0.00%	0.29%	0.77%
其他	0.33%	0.33%	2.69%

右分支[323]			
等級 \ 偏誤形式	高級	中級	初級
過度概括	17.67%	14.71%	20.77%
應用不足	0.00%	0.59%	0.00%
合併	0.33%	1.47%	1.92%
其他	0.00%	0.59%	1.92%

三個等級的受試者在「左分支」結構中的偏誤形式具體為：

高級學習者的偏誤形式偏誤率由高到低為：「應用不足」為最高，為 16.00%；其次是「其他」形式，偏誤率較低，為 0.33%；

中級學習者的偏誤形式偏誤率由高到低為：「應用不足」類型的偏誤率最高，為 23.82%；其次是「其他」，為 0.33%；接著是「合併」，偏誤率為 0.29%；

初級學習者的偏誤類型偏誤率由高到低為：「應用不足」類型最高，為 19.23%；其次是「其他」類型，為 2.69%；接著是「合併」，偏誤率為 0.77%。

三個等級的受試者在「右分支」組合中的偏誤形式具體為：

高級學習者出現「17.67%」的偏誤類型，偏誤率為 0.33%；

高級學習者的偏誤形式偏誤率由高到低為：「過度概括」為最高，為 17.67%；其次是「合併」形式，偏誤率較低，為 0.33%；

中級學習者的偏誤形式偏誤率由高到低為：「過度概括」類型的偏誤率最高，為 14.71%；其次是「合併」，為 1.47%；接著是「應用不足」和「其他」，偏誤率為 0.59%；

初級學習者的偏誤類型偏誤率由高到低為：「過度概括」類型最高，為 20.77%；其次是「合併」和「其他」類型，偏誤率均為 1.92%。

第四節 訪談結果

本研究以抽樣訪談形式進行訪談，共有 4 位初級學習者、4 位中級學習者和 3 位高級學習者，分別以 A（初級）、B（中級）、C（高級）加序號的方式進行標記。例如：A01 代表初級學習者 1 號。

1. 你覺得中文聲調最困難的地方在哪裡？

針對這個問題，所有初級學習者都一致表示 T3 最難，有學習者表示 T3 的曲折調很難發，有學習者覺得 T3 有變調的現象，導致容易跟 T2 混淆，但有的學習者卻表示變調後的 T3 比較容易：

A01: 「我覺得 T3 最難，因為它有曲折變化，變調後的三聲比較簡單。」

A02: 「我覺得 T3 最難，特別是變調，很多 T3 連續出現的時候我就不知道怎麼變調。」

A04: 「我覺得 T3 很難，我個人覺得 T3 很像越南語中的玄聲，老師要幫我糾正，讓我要發成上揚調。」

A06: 「我覺得 T3 很難，很容易跟 T2 混淆，特別是兩個 T3 的時候要把前面的 T3 發音成 T2，就更容易混淆了。」

然而，有 6 位中級跟高級的學習者（一共有 7 位參加訪談）表示 T1 跟 T4 最難，因為這兩個聲調很容易混淆，特別是 T4 的發音很難把握，要花很多時間去練習才能發音 T4：

B04: 「我的困難在於 T1 跟 T4 混淆，大一的第一個學期我一直分不清楚，也發不好這兩個聲調，特別是 T4。我真不清楚 T4 的特點，發不出那種很重的感覺。老師都會提供給我們有 T1 跟 T4 的單音節和雙音節詞，讓我們在語音課堂上練習以及回家練習。」

B12: 「大一的時候我覺得 T4 很難，我 T1 跟 T4 分不出來，我偶爾也會混淆 T2 跟 T3。」

B15: 「T1 跟 T4 很難分。」

C05: 「我覺得 T1 跟 T4 很難，我分不出來。」

C07: 「大一時我覺得 T4 很難，發不好。」

C11: 「我一直覺得 T1 跟 T4 很難，我到大二的時候才可以把 T4 發音發得好一點，之前都是很大聲發音但是還是很像 T1，只是聲音比較大而已。」

有一位學習者提到輕聲，表示很難抓到輕聲的特點，因此很難學會：

B09: 「我覺得輕聲很難，我抓不到它要怎麼發，有的時候很像 T4，有的時候又不像，所以我覺得很難。」

2. 老師怎麼教你聲調，特別是 T3？

所有受試者均表示老師使用五度標記法的聲調圖來教聲調，並以單元音來示範聲調的發音，讓學生模仿並練習。一旦學生掌握了單元音的發音，老師便會引導學生進行音節的練習。此外，老師還會要求學生將聲調圖畫下來，在家自行練習。至於 T3 的教學，老師會告訴學生 T3 是一種曲折的聲調，需要先降再上升。如果學生仍然無法掌握 T3 的發音特徵，老師會使用越南語中的重聲進行描述並示範。以 TC04 的回答為代表：

「老師用五音標記法的圖片給我們看，描述四個聲調的高度、變化如何。然後老師開音檔讓我們聽，老師也會示範發音，用單元音如「a、i」搭配四個聲調來練習。老師還讓我們把聲調的圖表畫下來，以便回家自行練習。」(TC04)

「T3 老師會說要先下降然後再上揚，下降比上揚短一點。因為有幾位同學一直把 T3 發音為越南語中的跌聲所以老師讓同學發音成越南語中的重聲然後再上揚，這個方法很有效，同學們的 T3 發音都有改善。」(TC04)

3. 你一開始怎麼學聲調？你用什麼方法來記得漢語聲調？

受試者的學習策略各有不同，其中一部分受試者會利用母語的聲調系統來記華語的聲調。這種策略中，最常見的辦法是在母語的聲調系統中找出跟華語聲調相似的對應聲調來記，如果沒有對應的聲調，則受試者會嘗試結合母語中最類似的聲調再加上某個特徵，使該聲調更接近華語的聲調。由於要將華語聲調對應到母語聲調，因此如果找不到對應的聲調，受試者會覺得那個聲調特別難記（見 B09 的訪談內容）。然而，

不同受試者之間的聲調對應方法卻存在差異，即使是同一個華語聲調也會對應到不同的越南語聲調，具體情況如下列所示：

- A01: 「我會對應到越南語的聲調來記華語的聲調，比如：T1 像平聲但高一點，T2 像銳聲，T3 像重聲然後要上揚，T4 像玄聲但更重一點。」
- B09: 「我在 YouTube 上學的，找教學影片然後練習。記聲調的方法我會找越南語中的聲調來記，T1 像平聲但高一點，T2 像銳聲，T3 像重聲然後要上揚，T4 像玄聲但更重一點，輕聲沒有可以對應到的所以我覺得輕聲很難記。」
- B15: 「我記聲調的方法比較奇怪，我會對應到越南語中的聲調，我覺得 T1 像平聲，要保持音高沒有變化，T2 像問聲，T3 一般情況像重聲，但是單獨出現的時候我會發音成重聲但是要再飄一點、上去一點，T4 像銳聲但更高一點。」

除了在母語的聲調系統中找對應的聲調的學習方法，也有部分受試者選擇通過網路上的教學影片來學習和練習華語聲調。

- A02: 「我在網上找音檔來聽然後跟著發音，學生詞時我會學該詞的拼音，拼音有標註聲調，這樣比較好記漢語的聲調。」
- C11: 「我大一的時候每天都會找 YouTube 的教學影片來學發音方法並練習，發音的時候我會錄音然後再自己聽，自己糾正。我學生詞的時候會把詞的拼音跟聲調標出來。課文的部分老師會讓我們把聲調標在漢字上面，這樣念課文的時候不會因為記錯聲調而念不好。」

A04、A06 和 B04、B12: 「我多聽漢語的聲調並練習。」

有的受試者通過線上的課程跟華語為母語的老師練習發音。

- C05: 「我通過教材和老師的教學學的。我還參加中國大陸的學校的線上夏令營課程，我會多發表，讓老師可以幫我糾正聲調的發音。」

有的學習者選擇從小單位開始練習並逐漸擴展到句子的聲調發音練習。

- C07: 「我從小單位開始學的，從詞的發音開始，然後放到短語，再發整個句子。句子我會直接背下來，反覆練習發音，我追求的是琉璃度而不是要學很複

雜、很長的句子。」（「我要去學校」：學校——去學校——要去學校——我要去學校）

4. 老師有教過聲調變調規則嗎？怎麼教？有的話你知道規則是什麼嗎？

所有學習者一致表示老師都教過「一」、「不」以及 T3 二字組的變調規則。大多數受訪的受試者都能夠正確地描述「不」和 T3 二字組的變調規則。然而，對於「一」的變調規則，儘管受試者表示老師已經教過，但受試者卻忘記了該規則，導致記錯變調規則，沒有把握好「一」的變調。其中，初級學習者對規則的掌握比中級和高級學習者清楚，中高級學習者大部分會忘記「一」後面接 T1/2/3 的變調規則：

A01/A02: 「老師講得很詳細。「一」後面接 T4 會變調為[T2]，接其他聲調會發音為[T4]；「不」後面接 T4 會發音為[T2]，接其他聲調就正常發音就好。當連續兩個 T3 一起出現時，要把前面的發音成[T2]。」

A04: 「老師教過，「不」後面是 T4 的會把「不」發音為[T2]，後面接其他聲調就正常發因為[T4]就好。兩個 T3 連續出現要把前面的 T3 發音為[T2]。」

B09: 「變調方便老師教得很仔細，好幾個小時都在講變調。老師先讓我們寫變調規則，回家要把變調規則全部背下來，所以我現在（大三）還記得很清楚。老師還會佈置作業，錄音然後上傳，然後上課老師會跳出同學們共有的偏誤進行討論，並繼續練習變調的發音。」

B12: 「老師教過但是我有點忘記了，「一」、「不」後面接 T4 會把「一」、「不」變調為[T2]，「不」後面加其他聲調的就發為[T4]。但是「一」接其他聲調的變調我不記得，不清楚。」

B15: 「連續兩個 T3 要把前面的 T3 發音成 T2。「一」、「不」後面接 T4 會把「一」、「不」變調為 T2。「一」後面接其他聲調會發音為[T1]。」

C05: 「老師都教過，「一」和「不」後面接 T4 時會變調為「T2」；連續兩個 T3 要把前面的變調為[T2]。」

C07: 「我不太記得「一」的變調規則，只記得「不」和 T3 變調的規則。所以遇到「一」+ T1/T2/T3 時我不太確定要發音為[T1]還是[T4]。」

關於 T3 三字組變調，所有受試者都表示老師教過有兩個變調的方法，可以變調為[223]或[323]。但老師沒有明確告訴學生何種情況要變調為[223]，何種情況變調為[323]。老師會跟學生說全部變為[223]也可以，或者可以隨機選擇變調形式：

A1: 「老師教過我們 T3 變調的規則，連續三個 T3 會有兩個變調，是[223]和[323]。老師告訴我們全部發音為[223]，但我發現有很多特殊的情況，不都是[223]，老師也沒有解釋，只提到有一些詞組會發音為[323]。」

A04: 「老師有提到兩種變調，但沒有講說要怎麼分辨。因為一年級也不會遇到很多連續三個 T3，所以如果有的話我們會按照老師的變調發音來學習。」

A06: 「老師說三個 T3 有兩種變調是[223]和[323]，老師跟我們講選哪一種都可以。」

B04: 「老師有提到但我不記得，我都是根據自己的語感發音的。有些常見的詞組且我知道意思的我會發音比較準確。我還會看拼音判斷，比如你看這裡，有空格出來說明它不是一個詞，所以會發音為 T3，這兩個拼音連在一起的說明是一個詞，要變調。」（受試者在說「很勇敢」hěn yǒnggǎn）

B12: 「老師講過變調規則，可以變調為[223]或[323]，[323]是當一個單詞後面接一個雙音節詞會變調的。雖然這麼說但其實我有的時候會，有的時候不會要怎麼變調。」

B15: 「老師沒有提到，如果一個詞只有一種通用的變調，我們會跟老師學那個發音就好，其他的都是靠語感。」

5. 如果沒有，你是怎麼學「T3」、「一」、「不」變調的？

因為所有受試者都表示老師都教過華語聲調的變調規則，因此沒有用該問題來訪談受試者。

第五章 研究討論

如研究之緒論所言，本文的研究問題為：

1. 越南籍學習者華語單音節詞與雙音節詞的聲調聽辨與發音表現以及所存在的偏誤模式為何？
2. 越南籍學習者對華語變調現象的習得與偏誤模式為何？
3. 通過對初、中、高級學習者的語料分析比較，進行探討學習者隨著學習時間與能力的增加，哪些偏誤將被克服，哪些偏誤將形成「石化」現象？
4. 越南籍學習者華語聲調習得的策略與難點為何？

第一跟第二個問題由測驗結果分析來解答。第三和第四個問題將根據測驗結果與訪談結果進行探討。

第一節 越南籍學習者華語聲調聽辨與發音表現及偏誤模式

一、越南學習者華語聲調聽辨與發音偏誤類型與模式

本研究測驗結果表明，在「聽辨」方面，越南學習者對華語單音節詞都有把握，單音節詞的總偏誤率僅有 1.39%。因此可知，越南學習者在聽辨華語單音節詞聲調方面沒有困難。在雙音節詞聲調「聽辨」方面，越南學習者的總偏誤率為 8.27%。各聲調的聽辨難易度由高到低為：T4 > T1 > T2 > T3。可見，對越南學習者來說，T4 與 T1 比 T2 與 T3 難聽辨，且通過前後字的偏誤情形（表 4-6 和表 4-7）可以看出，學習者的偏誤類型主要是 T4 與 T1 混淆。

在「發音」方面，越南學習者沒有出現單音節詞聲調發音的偏誤，說明學習者已經把握了單音節詞聲調發音。從而可知，對學習者來說，單音節詞聲調發音沒有困難。在雙音節詞聲調「發音」方面，學習者的總偏誤為 10.28%。各聲調的發音難易度由高到低為：T4 > T1 > T3 > T2。可以看出，對越南學習者，T4 與 T1 不管是在聽辨還是在

發音上，都比 T2 與 T3 困難。與聽辨的偏誤類型相同，華語 T4 對學習者來說存在較大的困難，且偏誤模式為 T4 與 T1 混淆，而 T3 與 T2 的偏誤模式是 T3 與 T2 混淆但該偏誤模式的偏誤率超級低（見表 4-12 和表 4-13）。

在「聽辨」方面，本研究發現與劉曉軍（2006）的研究結果一致，即聲調的聽辨難度依序為 T4 > T1 > T2 > T3，並與陳氏金鸞（2005）、林均芳（2013）、劉慧娟（2017）、劉慧娟（2020）的研究結果相似：對於越南學習者而言，T4 與 T1 相比較於 T2 與 T3 更為困難。在發音方面，本研究結果與楊吉春、杜秋恆（2008）、劉慧娟（2017）以及 Tu（2023）的研究結果一致，各聲調的發音難度依序為：T4 > T1 > T3 > T2。

由於單音節詞聲調的偏誤率較低，偏誤率幾乎為零，可以看出對受試者華語單音節聲調不是學習難點。因此本研究針對雙音節詞聲調聽辨與發音偏誤進行討論。下表 5-1 為四個聲調在聽辨與發音的偏誤率。

表 5-1：雙音節詞聲調「聽辨」與「發音」偏誤率比較

	「聽辨」總偏誤率	「發音」總偏誤率
T1	4.44%	5.42%
T2	3.61%	1.81%
T3	1.11%	2.78%
T4	7.36%	10.56%

從表 5-1 可以看出，四個聲調中有三個聲調的「聽辨」偏誤率比「發音」的偏誤率低，可知除了 T2 以外，越南學習者在聲調「聽辨」上表現優於聲調「發音」。但值得注意的是，不管是聽辨還是發音方面，四個聲調的偏誤率整體上都較低，除了 T4 在發音上達到 10.56% 偏誤率以外，其他三個聲調在聽辨與發音的偏誤率均為 10% 以下，甚至是 5% 以下。從而可知，對於峴港大學下屬外國語大學的中文系學生而言，華語的單字調「聽辨」與「發音」已不是學習難點。僅有 T4 的聽辨與發音仍存在一定的難度，而 T4 的主要偏誤模式是聽辨或發音為 T1。

二、偏誤成因

在第二章第五節的預測中，根據「對比分析」理論，本研究預測越南學習者在學習華語聲調時將會容易把握 T1、T2、T3 並較難習得華語 T4。然而，測驗結果與先前的研究結果相同，越南學習者只有在 T2、T3、T4 的表現上支持預測：T2 和 T3 在聽辨與發音上都表現良好，沒有困難；T4 由於在母語聲調系統中沒有對應的聲調，因此預測該聲調較難習得。本研究結果也支持此預測，不管在聽辨還是發音上，越南學習者都表現出 T4 是最難習得的聲調，T4 在聽辨與發音中的偏誤率均為最高的聲調。而 T1 的結果卻與預測相反，雖然母語系統中存在相似的聲調，但對於越南學習者而言，華語的 T1 卻屬於較難習得的聲調。對比分析理論主張目標語與母語相似的音素將較容易習得，但 T1 的表現卻出現不合理的理論情況。因此可推論，對比分析可以解釋 T2、T3、T4 的習得表現，但無法解釋 T1 的習得表現。

Flege (1995) 提出的「語音學習模型」主張目標語與母語相同的因素較容易習得，而相似的音素將容易被同化到母語的音位中，導致學習效果較差；反而對於目標語有而母語的範疇不存在的音素，雖然開始學時會面對更大的困難但最後會表現比與母語相似的音素好。依「語音學習模型」的論述，本研究提出預測越南學習者在學習華語聲調時，將會容易習得 T2，較難習得 T1 和 T3，T4 一開始會難掌握，但隨著華語程度的提高，學習者將很好的掌握 T4。然而，實際情況並非如此，只有 T1 和 T2 的情況符合預測，而 T3 和 T4 的情況卻存在與預測相反的情況。越南學習者華語 T3 表現較佳，然而不管是初級還是中、高級的聲調測驗結果都表明 T4 的偏誤率最高。因此，語音學習模型雖然可以解釋越南學習者習得 T1 的困難，但無法解釋 T4 是越南學習者習得華語聲調具有難度為最高的聲調，且不能解釋為何 T3 對越南學習者來說是一個較容易習得的聲調。

越南學習者在華語聲調「聽辨」呈現出 T1 與 T4 混淆的偏誤。從第二章第四節的第二部分可知，很多不同母語背景如日本、韓國、緬甸等學習者在學習華語聲調時會容易 T2 跟 T3 混淆。但越南學習者卻沒有出現相同的偏誤，且 T2 和 T3 的偏誤率均為較低。依 PAM，華語 T2 與越南語的銳聲相似，而 T3 與越南語的重聲相似，這種情況屬於 TC 模式，對學習者來說，區分這兩個聲調的難度不大。由此可以解釋為何越南學習者沒有像其他母語背景的學習者容易 T2 和 T3 混淆的情況。相同的，以 PAM 探討越

南學習者的 T1 與 T4 混淆的情況，華語的 T1 與越南語中的平聲相似，而 T4 卻沒有對應到任何越南語聲調，從 PAM 來看，華語的 T1 將會被歸類至越南語中的平聲，而 T4 卻無法在母語的聲調範疇內找到對應的，這種情況屬於 UC 模式。按理來說，T1 與 T4 的聲調區分難度不大，學習者可以區分出這兩個聲調的差異。但實際研究結果卻不支持此推論，對越南學習者而言，華語聲調聽辨方面，T1 與 T4 是最困難並容易混淆的兩個聲調。這樣的偏誤無法依 UC 模型進行解釋。

據上述，T1 與 T4 如果被同化為 UC 模式，則不能解釋越南學習者容易 T1 與 T4 混淆的情況。那是否可以推測，實際情況上，T1 和 T4 是以另一種模式同化到越南語聲調系統？

很多先行研究指出，廣東話母語學習者在學習華語聲調時也會存在 T1 和 T4 混淆的情況（So, 2005；So & Best, 2010；Hao, 2012），這一點同於越南學習者的偏誤類型。Hao（2012）的研究表明，廣東話母語者華語 T1 與 T4 混淆的成因為學習者在區分這兩個聲調時，將其同化為 PAM 的兩種模式：Single-Category (SC) 和 Category-Goodness (CG)。學習者將華語 T1 與 T4 同化為廣東話聲調系統的同一個聲調，為一聲 [55/53] (high-level tone)。因為華語 T1 和 T4 與母語一聲的相似程度不同，因此最後將其歸類為 CG 模式。但無論是 SC 還是 CG，廣東話母語華語學習者在聽辨華語 T1 和 T4 時，將會將其同化到母語的相同一個聲調範疇內。廣東話的一聲有兩個變體，為高平調[55]和高降調[53]（So, 2005；So & Best, 2010；Hao, 2012），該聲調特徵形成了廣東話母語華語學習者習得華語 T1 和 T4 的干擾。換句話說，廣東話的一聲變體是導致廣東話母語學習者華語 T1 和 T4 混淆的原因。因此推測，越南華語學習者的華語聲調偏誤情況是否也與廣東話母語學習者相同：越南語中的平聲是否也存在變體的形式，導致學習者在華語聲調習得時形成了干擾？

在《A Vietnamese Reference Grammar》中，Thompson（1987）對於平聲的描述指出：當平聲出現在非結尾音節時，幾乎總是保持平調，但當出現在結尾音節時，則會降至較低的音域。然而，即使在非結尾且非重音的音節中，平聲也往往會稍微下降。這種情況可稱之為平聲變體現象。黃雅菁（2018）在「越南學生一聲和四聲之偏誤探討和矯正對策：華語聲調線上訓練教材之設計」論文中也曾指出上述論述。學者提出假設越南語平聲變體為越南華語學習者 T1 和 T4 混淆的主要原因，並通過語音實驗方式去驗證該假說。研究結果表明，越南母語學習者在發音越南語平聲時會出現不規律

的平聲未調下降變體，而平聲變體在聽辨上也不影響受試者的聽辨，且在語意上也完全能理解。

平聲未調下降的變體使越南語的平聲不相同於華語的 T1，因為 T1 為高平調，沒有包括尾音下降的特徵。換句話說，華語 T1 與越南語平聲是屬於相似類型的聲調範疇，不屬於相同的範疇，且平聲的未調下降變體恰好成為與 T4 相似的聲調。加上，從音值特徵來探討，T1 與 T4 起音都是高音：T1[55]、T4[51]，但因為越南語沒有像 T4 的高降調，只有一個低降調玄聲[21]。此外，越南語中最高的音調是中音，音值[3]。由此可以推論，越南學習者學習華語 T1 與 T4 時，依循了 CG 模式，將 T1 與 T4 同化為越南語的同一個聲調，為平聲。在 CG 模式之下，學習者在區分這兩個聲調上會面臨較大的難度，使 T1 與 T4 成為越南學習者的學習難點，並容易混淆的兩個聲調。

在平聲變體的情況下，再次依 SLM 來解釋越南學習者的偏誤情況。因為 T1 的變體為未調下降，導致越南中將會出現中降調。此時，T4 對越南學習者來說，不是一個陌生的聲調而是一個與母語有相似特徵的聲調。依 SLM，相似的音素將屬於最難習得的音素，從而可以解釋為何對越南學習者，華語 T4 屬於最難習得的聲調。但 SLM 還不能解釋 T3 的習得情況。

三、雙音節詞前字跟後字的偏誤

在「聽辨」與「發音」測驗中，越南學習者的偏誤主要分佈在前字的聲調上。除了 T3 在「聽辨」測驗中的前、後字偏誤率相同，且在「發音」測驗中是後字偏誤率比前字偏誤率高的聲調之外，其他三個聲調的前字偏誤率均高於後字的偏誤率。該現象或可從華語雙音節詞聲調互相影響的現象來探討。

華語聲調會收到周邊聲調影響而產生變化（Chao, 1968；Shih, 1987；Wu, 1988；Shen, 1990；Xu, 1993, 1994a, 1994b；鄧丹 & 石鋒, 2008）。Wu (1988) 指出，當連續兩個高降調出現時，第一個高降調的下降幅度將會變小，而第二個高降調的音高卻不如第一個高。鄧丹 & 石鋒 (2008) 通過雙音節韻律詞的音高分析表明，華語雙音節詞組中，後字的聲調對前字聲調的影響較為複雜，表現為「同化」與「異化」。「同化」主要影響到前字聲調的後三分之一段，而「異化」卻影響到前字聲調的整個音高曲折線，影響到整個音節。然而，前字聲調對後字聲調的影響僅為「同化」，前字聲調音高終點將會影響到後字聲調起點的三分之一。「同化」具體的影響是當後字的聲

調起音較高時，前字聲調音高終點較高；當前字聲調的終點音高較高時，後字聲調音高起點也較高。從此可知，在華語雙音節詞中，前字的聲調變調較為複雜。特別是 T4 的情況：前字 T4 的調值主要分為兩類，在 T1、T3 和 T4 前為[54]，在 T2 前為[53]。由於 T4 的下降程度較小，學習者很容易把 T4 聽辨或發音為 T1，尤其是對華語 T4 和 T1 容易混淆的越南學習者。

T3 的偏誤情況也呼應了鄧丹 & 石鋒（2008）的研究結果。該研究指出，在四個聲調中，T3 受到後接聲調影響的程度最小，其調值為[31]。T3 的變調程度很小可以解釋為何 T3 的前字偏誤率低於其他三個聲調。

T3 在「發音」測驗中的偏誤主要出現在後字位置，而偏誤類型為發音為 T2。導致偏誤的原因可能是受試者在發音 T3 時，要發為 T3 全調，但是因為下降不夠明顯，而上揚部分卻為明顯，導致發音為像 T2 的聲調。

圖 5-1：受試者 B-10 的「電影」發音 Praat 聲調分析圖

圖 5-2：受試者 A-04 的「機場」發音 Praat 聲調分析圖

第二節 越南籍學習者華語變調現象的習得與偏誤模式

「一」變調在「聽辨」與「發音」中，主要的偏誤都出現在「一」+T1/2/3 組合中，而「一」+T4 組合的偏誤率則較低。主要的偏誤類型是受試者把本要變調為[T4]或[T2]的「一」聽辨和發音為本調[T1]。

「不」變調在「聽辨」與「發音」中，主要的偏誤都出現在「不」+T1/2/3 組合中，而「不」+T4 組合的偏誤率則較低。主要的偏誤類型是被聽辨/發音為「不」[T1]，但值得注意的是「不」卻沒有該聲調形式。

本研究結果與劉曉軍（2006）的研究結果相同，越南學習者在「聽辨」與「發音」「一」和「不」變調的偏誤均為將「一」、「不」發音為[T1]。不同的是，劉曉軍的研究結果指出，在「不」的聽辨上，中高級學習者的主要偏誤是將變調為上揚調「不」[35]聽辨為[55]，而初學者卻將「不」[35]聽為[51]。這一點與本研究結果不同，本研究結果指出，初級學習者沒有出現將「不」[35]聽辨為[51]的偏誤類型。

值得注意的是，「一」的本調為[T1]，學習者的偏誤較為合理。相較之下，「不」卻並無[T1]的形式，然而卻同樣出現以[T1]形式取代。此結果與程彥霖（2015）在其研究中對兒童變調習得的發現一致。該研究指出，兒童學習華語變調的偏差主要表現為以[T1]形式取代應變調的「一」和「不」。作者提出的解釋可能在於「一」的變調規則相對較為複雜，幼兒對於其變調規則的不確定性導致他們傾向於使用本調。然而，對於越南學習者的偏誤，其原因究竟是因為不確定變調規則還是由於[T1]與[T4]混淆所致，尚需進一步探討。

從第四章第四節的訪談內容可知，參加訪談的學習者對「不」的變調規則有所了解，均能說出變調規則。至於「一」的變調規則，學習者表示老師有教過但是自己忘記，導致遇到「一」時存在變調發音困難。透過對 A04、B12 和 B15 三位表示不記得「一」變調規則的受試者的語料分析發現，學習者在「一」的變調發音表現上呈現出一定的隨機性。具體為：B15 在同為「一」+T2 詞組中卻表現出兩中形式的發音，「一年」發音為[T1T2]、「一台」發音為[T4T2]；B12 在發音「一秒」和「一起」時，「一秒」發音為[T1T3]，「一起」發音為[T4T3]；A04 在發音「一年」和「一台」時，「一年」發音為[T4T2]，「一台」的發音為[T1T2]。從而可以推論，越南學習者傾向

於使用[T1]形式取代「一」變調形式的原因在於對變調規則的不確定，因此多數情況下以個人語感進行發音。但，很多受試者出現混淆的情況，如：B15 在發音「一件」時，將其發音為[T4T1]；A09 將「一共」發音為[T4T1]、將「一輛」發音為[T4T1]，因此不能排除 T1 和 T4 混淆導致的原因。

至於「不」的偏誤類型也表現為以[T1]形式替代，由於所有參加訪談的受試者均能夠說出「不」的變調規則，故推測學習者的偏誤可能是 T1 和 T4 混淆的原因導致。具體而言，B12 的「不」變調發音語料中，學習者以[T1]形式取代「不」[T4]情況較為隨機，其他組合都準確發音為[T4]，唯獨在「不疑」、「不起」和「不走」三個組合中將「不」發音為[T1]形式。這種偏誤情況支持了學習者將[T1]用於取代「不」的本調的原因可能是由於[T1]和[T4]的混淆所致。

總的來說，越南學習者在「一」和「不」的變調中主要出現以[T1]形式取代應變調形式的偏誤。然而，這些偏誤的成因卻有所不同。對於「一」的偏誤，主要有兩個原因。首先，學習者可能由於不清楚變調規則而將「一」發音為本調[T1]。其次，偏誤可能是由於 T1 與 T4 的混淆所導致的。而對於「不」的變調偏誤，其原因則主要在於學習者對於 T1 和 T4 的混淆。

T3 二字組變調，偏誤主要出現在「T3」[T3]+ T1/2/4 組合中，學習者的偏誤類型主要為「其他」類型和「過度概括」。「其他」偏誤類型主要為學習者將 T3 後面接的詞的聲調發音錯誤，主要為 T1 和 T4 混淆的偏誤情況。而「過度概括」的偏誤是將 T3 發音為[T2]，學習者過度應用變調規則到不應變調的 T3。值得注意的是，所有學習者都沒有出現將「T3+ T1/2/4」組合中的 T3 發為全調 T3[214]，而均發為半 T3[21]。但訪談中，學習者均沒有提到該變調規則。可知，在教學中，教師只告知學習者「T3+T3」組合的變調規則，卻未告知學習者半上的變調規則，但學習者都可以應用該規則。合 Yang & Jin (2018) 和 Jin (2019) 的研究表示，於教學上，當教師教授 T3 變調時，學習者普遍自主性輸出半 T3[21]變調，再者，學習者在半 T3[21]變調的表現優於 T3[35]變調。由此，學者根據語音動機 (phonetic motivation) 表明，半 T3 比 T3 具有更強的語音動機，因此學習者能夠更有效率地應用半 T3 變調。語音動機指的是發音人能夠更加自然、更為有效地發音的傾向。因此，儘管越南學習者未接受過半 T3 的調音規則，然而由於半 T3 具有較強的語音動機，發音時比較容易，因此學習者可以自然而然地應用半 T3 變調。在「T3+T3」組合中，主要偏誤為「應用不足」和「合併」，但偏誤率均

為相對低，為 1%。所以值得注意的是，偏誤率為最高的是「其他」類型的偏誤，即偏誤主要出現在 T3 後接的音節，主要為出現在 T1 和 T4 的發音上。可知，對越南學習者，T3 變調不是學習難點，而 T1 和 T4 混淆才是最大的學習難點。總之，T3 二字組變調對越南學習者並非學習難點，學習者的表現很好。

T3 三字組變調為越南學習者的最大學習難點。T3 三字組的偏誤率遠高於「一」、「不」和 T3 二字組變調的偏誤率。通過訪談得知，學習者的偏誤原因主要為教學教法，教師在教學上沒有明確告知學生變調的具體規則，並且告知學生可以隨意選擇「左分支」或「右分支」的調音形式。這導致學生在遇到 T3 三字組時無法確定該選擇哪種形式，進而導致偏誤率遠高於其他變調現象。

第三節 初、中、高級學習者的語料分析比較

一、各華語等級的單字調聲調習得難易度之比較

因為單音節詞的偏誤率幾乎為零，本研究將僅進行探討各等級的雙音節詞聲調「聽辨」與「發音」測驗中的表現及偏誤。

雙音節詞「聽辨」的偏誤率有高到低為：初級 > 中級 > 高級，各等級的聲調習得難易度由高到低分別為：

高級：T4 > T1 > T2/T3；

中級：T4 > T1 > T2 > T3；

初級：T4 > T1 > T2 > T3。

雙音節詞「發音」的偏誤率有低到高為：初級 > 中級 > 高級，各等級的聲調習得難易度由高到低分別為：

高級：T4 > T1 > T2 > T3；

中級：T4 > T3 > T2 > T1；

初級：T4 > T1 > T3 > T2。

隨著華語能力的提升，越南學習者在華語聲調方面的表現將逐漸改善，並且偏誤率也會隨之減少。從「聽辨」方面來看，儘管各個級別的偏誤率略有不同，但偏誤類型卻是相似的。T4 一直都是學習者的主要難點，接著是 T1，而 T2 和 T3 對於高級學習者來說已經不再是難以克服的問題，且初級和中級學習者在 T2 和 T3 的偏誤率也相對較低。這再次證實了 T2 和 T3 對越南學習者來說不是難點，而 T1 和 T4 則對所有級別的學習者都是挑戰。但，值得注意的是，在「聽辨」方面，隨著學習者華語等級的提升，T4 的偏誤率會隨之減少。然而，在「發音」方面，各等級學習者的共同發音難點為 T4，三個等級高級、中級、初級的偏誤率很接近（分別為 3.75%、3.47%、3.33%）。高級學習者的偏誤甚至稍微高於中級和初級學習者的偏誤率。從而可知，T4 已成為越南學習者偏誤「化石化」效應。學習者雖可以聽辨出 T4，卻在發音上無法發出準確的 T4。

在「發音」測驗中，不同等級的學習者聲調表現有所差異。其中，初級學習者跟高級學習者的偏誤模式比較相似，T4 和 T1 比 T2 和 T3 難，偏誤率也比較高。但中級學習者卻不同，最難的是 T4、T3 和 T2，而 T1 卻比較容易。T2 的主要偏誤是偏誤為 T3，而 T3 的偏誤也主要偏誤為 T2。雖然該偏誤類型之出現在個別受試者的聲調「發音」中，但從此可知，越南學習者的普遍偏誤類型為 T1 和 T4 混淆，個別受試者也會出現 T2 和 T3 混淆的情況。

二、各華語等級的變調習得

在變調方面，隨著華語程度的提高，學習者對華語變調的表現也逐漸提升。各別等級在華語變調「聽辨」與「發音」的傾向具體如下：

「一」聽辨表現為：初級學習者表現最好，其次是高級學習者，而中級學習者表現出最高的偏誤率。

「一」發音表現為：高級學習者表現最好，其次是中級學習者，初級學習者的偏誤率為最高。

「不」聽辨表現為：高級學習者表現最好，其次是初級學習者，而中級學習者的偏誤率最高。

「不」發音表現為：高級學習者表現最好，其次是中級學習者，而初級學習者表現出最高的偏誤率。

T3 二字組發音表現為：高級學習者的表現優於中級和初級學習者，其次是中級學習者，而初級學習者的偏誤率為最高。

T3 三字組發音表現為：高級學習者 T3 三字組「發音」中傾向表現優於中級和初級學習者。

據上述，在變調測驗中，高級學習者普遍表現優於中級和初級學習者。然而，在「一」聽辨測驗中，初級學習者的表現卻優於高級和中級學習者。訪談結果顯示，初級學習者普遍掌握了「一」的變調規則，而中高級學習者則可能出現記憶錯誤或忘記變調規則的情況，導致在「一」變調的「聽辨」測驗中表現不如初級學習者。然而值得注意的是，儘管初級學習者在「一」聽辨測驗中表現優於中高級學習者，但在「一」發音測驗中，則顯示出最高的偏差率。這表明，雖然學習者掌握了變調規則，但在發音時仍然存在困難，可能是由於初級學習者未能準確發出 T4 的音。相反，高級學習者雖然可能不記得變調規則，但由於已經形成了一定的語感，因此在遇到詞組時能夠自然而然地發出變調形式。

在「不」變調聽辨中，中級學習者的偏誤率為最高。然而，三個等級的受試者在訪談中都可以講出「不」的變調規則。因此可推測，受試者的偏誤不是不記得變調規則所導致，而是本身的聲調感知能力所導致的。依「中介語」理論（Selinker, 1972），二語學習者的「中介語」系統不是固定的而是一個發展的過程，在學習者逐漸掌握目標語言的過程中會逐步演變或被修正。在中級階段，學習者可能開始學習更多詞彙和文法規則，這可能會增加學習者的認知負擔，使學習者沒有聚焦在聲調的習得方面，從而出現偏誤。相反地，初級階段的學習者會主要集中在聲調和發音上，詞彙跟文法相對簡單，所以表現比較好。

第四節 越南學習者的華語聲調學習策略與難點

根據第四章第四節的訪談內容顯示，越南學習者在華語聲調學習上採用的主要策略包括將華語聲調與其母語的聲調系統相對應，以及利用線上教學影片自主學習。然而，課堂教學仍然是他們主要的學習途徑，並依賴於教師的指導。訪談中學習者提到在 T3 教學中，教師通過利用越南語的重音特徵進行教學，顯示出一定的教學效果，使學習者更準確地發音華語 T3。對於將華語聲調與母語聲調對應的策略，若能得到適當應用，可以有效地促進學習者掌握華語聲調，但需強調不能直接將母語聲調取代華語聲調。

根據訪談內容，越南學習者在學習華語聲調時，最困難的地方為 T1 和 T4 聲、T3 以及輕聲。初級學習者普遍認為 T3 最為困難，而中高級學習者卻認為 T1 和 T4 最具挑戰性，並容易混淆。本研究的測驗結果進一步證實了越南學習者主要的學習難點在於 T1 和 T4 上，而 T3 則呈現出較好的表現。從而可知，雖然大部分初級學習者將 T3 視為學習難點，但經過適切的教學教法以及學習者的自身努力，將會能把握 T3。至於輕聲，由於輕聲不在本研究的範圍內，因此可能需要更多實證研究進行進一步探討。

變調方面，從學習者的訪談內容可知，教師在聲調教學上很明確告訴華語四個聲調的特點與「一」、「不」變調與 T3 變調規則，唯獨 T3 三字組連讀變調是沒有被明確指出如何應用兩種規則（左分支和右分支）。結合本研究測驗發現，學習者在「一」的變調表現上主要的難點為學習者忘記變調規則導致的，而「不」的變調表現卻為 T1 和 T4 混淆導致的。對於 T3 變調，T3 二字組的偏誤率普遍為低，而主要的偏誤出現在 T3 三字組的偏誤，並 T3 三字組的偏誤率遠高於 T3 二字組的偏誤率。可知，對越南學習者而言，華語變調現象屬於一個學習難點。儘管學習者在單字調上表現良好，但當遇到變調時，學習者會感到困難並且對變調規則感到不確定。特別是 T3 三字組，學習者的偏誤可能是教學教法的不適當所導致的。

Abd-El-Khalick & Lederman (2000)對改變教師對科學本質的觀點的相關文獻進行了文獻回顧，認為可以分為兩種主要的方法：隱性 (implicit)和顯性 (explicit)。顯性方法是直接教授科學相關知識，隱性方法則透過實際活動和討論來促進對知識的理解。研究也指出，顯性教學法比隱性教學法更有效地促進學習者的學習效果。

通過訪談內容可知，峴港大學下屬外國語大學中文系教師對「一」、「不」變調和 T3 變調是應用顯性教學法，明確告訴學生變調規則並反覆練習來達成學習目標。相反的，在 T3 三字組變調教學上，教師沒有明確告訴學習者兩種變調的變調規則差異，學習者需要自行分辨或從教師課堂上所運用的變調規則來把握。從本研究的測驗結果跟訪談內容可以看出，大部分學習者都很熟悉「一」、「不」變調和 T3 二字組的變調規則，卻對 T3 三字組的變調規則雖然有概念，但沒有理解內部的差異，導致在運用 T3 三字組變調過程中產生較為嚴重的偏誤情況。此結果支持了 Abd-El-Khalick & Lederman (2000)的觀點：顯性教學法比隱性教學法更能促進學習者的學習效果。

第六章 教學建議

從峴港大學附屬外國語大學學生的華語聲調表現來看，可以得出教師的教學相當有效，學習者在掌握華語聲調的單字方面表現出色。透過訪談內容可以得知，教師所採用的聲調教學方法是利用五度標記法，首先讓學生理解華語四個聲調的調值、調型和調域，接著以單元音為起點進行練習，等學生熟練後再進行音節層面的聲調訓練。教師也適當利用母語聲調系統來幫助學生記憶華語的聲調，並更好地發音華語聲調。根據本研究的聲調測驗結果，該方法顯示出對學生學習華語聲調的有效性，使母語聲調在學習者學習過程中起到了「正遷移」的作用。

然而，在學習華語聲調的過程中，學習者仍然呈現出系統性的偏誤，如 T1 和 T4 混淆以及對華語變調現象的不確定性。因此，本研究提出針對這些學習難點的相關教學建議：

1. 聲調組合感知訓練 (perceptual training)：Flege (1995) 提出成人學習新語音存在著一定的困難，但許多研究表明成人的語音知覺能力仍具有可塑性 (Jamieson & Morosan, 1986; Zhang & Wang, 2007)。語音訓練是成人二語學習者區分二語語音的重要方法 (Logan, Lively & Pisoni, 1991)。Wang et al. (1999) 針對美國學習者進行華語聲調感知訓練，研究結果顯示，語音訓練幫助學習者提高了平均 21% 的聲調聽辨準確率。而在六個月後的再測中，學習者仍保持比前測提升 21% 的聲調聽辨準確率，表明語音訓練不只有短期的效果而是可保留長期的效果。因此，通過適切的語音訓練，可以提高學習者的聲調聽辨感知能力，而感知能力跟發音能力是相對應的 (Flege, 1993)，提高感知能力將會提高發音能力 (McClelland et al., 2002; Wang et al., 2003)。針對越南學習者學習華語時常見的困難之一，即 T1 和 T4 聲調的辨識和區分。建議使用由 T1 和 T4 組成的雙音節詞為感知訓練材料進行語音訓練。通過感知訓練，期望能夠增強學習者對聲調的敏感度和分辨能力。

2. 顯性教學法 (explicit)：如同本研究所呈現的結果，顯性教學法更有效地幫助學習者掌握新知識。因此，在華語聲調教學上，教師需要向學生清楚解釋聲調的規則，使學生能夠理解這些規則。教師應該在課堂上明確地傳授變調規則，並透過課後作業的方式，讓學生應用這些規則來完成相關任務，以此鞏固其對變調規則的理解和應用能力。在華語 T3 三字組變調的教學過程中，在顯性教學法同時教師可藉由結合片語和

詞彙的方式進行練習，如：「展覽館、很勇敢、很保守、演講稿」等片語進行練習。以更加有效地強化學生對規則的理解和應用。透過這種設計，學生將能夠更清晰地理解規則如何準確地應用到詞組中，從而提升其對華語變調的掌握能力。

3. 應用語音訓練工具：鑒於課堂時間的有限性，教師難以逐一糾正學生的聲調發音。因此，推薦使用網站工具，使學生自主進行聲調練習和自我檢討。線上網站提供多種任務，有助於學生及時納入修正，提升華語聲調和拼音的掌握能力。

在麻省理工學院的「Mandarin Tones」³以及哈佛大學的「漢語語音練習指南」⁴網站中，學習者可以獲得關於華語聲調的介紹和聽力練習。這兩個網站都以單音節的方式介紹四聲調和聲調連讀變調如 T3 變調和「一」、「不」變調，並提供相應的音檔讓學習者練習聽辨四聲調，也會根據學生的中文程度提供短句的聲調拼音與音檔。然而，這兩個網站都缺乏對學習者的回饋功能。

愛荷華大學的「PINYIN PRACTICE」⁵和德州大學奧斯汀分校的「Pitch Perfect Pinyin」⁶網站提供聲調的聽力測驗，包括單音節字詞與雙音節字詞。學習者需要根據提供的語音選擇或輸入正確的聲調，系統將根據答題的正確與否給予回饋。

艾爾科技的「MyCT」（我的口說華語家教，My Chinese Tutor）⁷專注於聲調口說練習，同時提供詳細的語音分析與反饋機制。該平台採用自行研發的「自動語音分析系統」，在評估學習者的發音、語調、流利度以及音量等四個方面，提供精確的量化評估。這種學術性的方法不僅幫助學習者確定個人口語表達上的弱點，同時也提供了專業的改進建議，有助於提升學習者的聲調口說水準。

4. 錄音自我檢討任務：上述網站僅能幫助學生練習聽辨與發音能力，但仍建議給學生安排錄音的任務。學生通過錄音可以不斷練習和改進自己的發音。這種反覆練習的過程能使學生花更多時間練習自己的發音。學生完成錄音後，可以透過音檔對自己的表現進行評估和檢討。這有助於學生發現自己發音上的不足之處，並可以更有針對性地進行改進和自我糾正。同時，教師也能夠通過音檔了解學生在發音上的難點，

³ 麻省理工學院「Mandarin Tones」：<https://web.mit.edu/~jinzhang/www/pinyin/tones/index.html>

⁴ 哈佛大學「漢語語音練習指南」：<http://www.courses.fas.harvard.edu/~pinyin/>

⁵ 愛荷華大學的「PINYIN PRACTICE」：<https://pinyinpractice.com/tones.htm>

⁶ 德州大學奧斯汀分校的「Pitch Perfect Pinyin」：<https://laits.utexas.edu/ppp/>

⁷ 艾爾科技的「MyCT」：<https://tw.myet.com/MyETWeb/DownloadMyCT.aspx>

並在課堂上針對這些難點進行重點教學和練習，以更有效地幫助學生提高他們的發音水平。

上述為針對越南學習者的教學建議。研究者作為一個越南母語華語學習者，在學習華語過程中也遇到相同的學習難點。希望透過以上建議，可以幫助學生更好的掌握華語聲調以及變調現象。

第七章 結論

第一節 結論

本研究旨在分析越南母語華語學習者的華語聲調以及變調的偏誤模式、探討不同程度學習者的偏誤模式以及學習者自身學習策略及難點。針對這些問題，本研究通過「單字調和變調聽辨」、「單字調和變調發音」和訪談三個環節進行探討。

通過針對45位峴港大學附屬外國語大學漢語言專業學生的聲調測驗結果分析，發現學習者對華語的單字調掌握表現良好。學習者在單字調「聽辨」與「發音」測驗中的偏誤率均為較低，特別是T2和T3，而T1和T4卻屬於學習者的學習難點，學習者很容易混淆這兩個聲調。儘管是高級學習者也會出現T1和T4的混淆情況，呈現出「化石化」的效應。本研究通過結合越南語平聲變體的特徵和PAM理論，探討了越南母語華語學習者T1和T4混淆的偏誤模式之原因。本研究結果支持PAM理論對於二語習得提出的感知模型。但值得注意的是，總體上峴港大學附屬外國語大學華語學習者華語單字調的「聽辨」和「發音」均表現良好，偏誤率為較低。在華語變調方面，越南學習者對T3二字組變調發音表現良好，但其他變調現象如「一」、「不」變調以及T3三字組卻表現為較差。通過結合學習者的訪談內容，探討了導致偏誤的原因只要為：學習者忘記變調規則、學習者T1和T4混淆以及教師的教學教法之原因。

基於研究結果，本文針對越南學習者的學習難點提出相關的教學建議。越南語作為一種聲調語言，若可以適當利用母語的聲調系統，將會幫助學習者更好地掌握華語聲調。透過研究結果分析越南學習者的學習難點，教師可以更有針對性地設計教學方案和訓練方法，從而更有效地協助學習者克服學習難點，提升其華語能力。

第二節 研究限制

本研究基於前人的研究基礎上，進行針對越南母語華語學習者的聲調習得研究。試圖擴展和補充，特別是華語變調習得方面的研究。然而，本研究仍存在限制及可以改進之處。

本研究旨在研究峴港大學附屬外國語大學漢語言專業的學生，但僅收集到45位學生的語料，樣本數量較少。對於第六章提到的第一個教學建議，因為時間關係本研究尚未進行語音訓練相關的實踐研究，若後續可以繼續擴展研究範圍，希望可以進行實踐的語音訓練，印證語音訓練是否可以幫助學習者提升華語聲調的掌握程度。

在聽辨詞表設計上，由於要測驗受試者的聽辨能力而非詞彙量，因此選用自HSK4到HSK5詞彙表中，但實際上大三和大四的學生有可能都學過這些詞。因此，如果後續有繼續進行研究，可以考慮選自HSK7到HSK9程度的詞彙，更能保證所有受試者都沒學過測驗用字，更客觀地測驗受試者的聽辨能力。T3三字組的詞/詞組選用上，還存在不當之處。本文在第二章的文獻探討部分主要把焦點放在「左分支」和「右分支」結構。但，T3三字組的內部變調是會收到韻律和句法結構的制約。因此，同為「右分支」的「洗水果」和「小老鼠」，其內部結構是不同的。本文在詞表設計上未控制句法結構該變量，而句法結構的不同也可能是導致偏誤的原因之一。若後續研究繼續發展該研究問題，可以注意相關的變量，讓研究結果更具客觀性。

參考文獻

外文文獻

- Abd-El-Khalick, F., & Lederman, N. G. (2000). Improving science teachers' conceptions of nature of science: a critical review of the literature. *International Journal of Science Education*, 22, 665-701.
- Al-Khresheh, M. H. (2015). A review study of interlanguage theory. *International Journal of Applied Linguistics and English Literature*, 4(3), 123-131.
- Best, C. (1995). A direct realist view of cross-language speech perception. In Winifred Strange (Ed.), *Speech perception and linguistic experience: Issues in cross-language research*, 171-204. Timonium: York Press.
- Brown, C. A. (1998). The role of the L1 grammar in the L2 acquisition of segmental structure. *Second Language Research*, 14(2), 136-193.
- Brown, H. D. (2000). *Principles of language learning and teaching* (4th ed.). New York: Longman.
- Chang, Ke-Jia, Li-Mei Chen & Nien-Chen Lee. 2006. Tonal errors of Japanese students learning Chinese: A study of disyllabic words. *Computational Linguistics and Chinese Language Processing* 11(3), 281-296.
- Chao, Y. R. (1930). A system of tone letters. *La Maître phonétique* 45, 24-27.
- Chao, Y. R. (1951). The Cantian idiolect: An analysis of the Chinese spoken by a twenty-eight-months-old child. *University of California Publications in Semitic Philology*, 1, 27-44.
- Chao, Y. R. (1973). The Cantian Idiolect: An analysis of the Chinese spoken by a Twenty-eight-month-old child. In C.A. Ferguson & D.I. Slobin (Eds.), *Studies of child language development*, 13-33. New York: Holt, Rinehart & Winston.
- Charles C. Fries. 1948. As we see it. *Language Learning*, 1, 12-16.
- Chen, G. T. (1975). Tone Pair. *Journal of the Chinese Language Teachers Association*, 10(1), 25-27.
- Chen, Matthew Y. (2000). *Tone sandhi: Patterns across Chinese dialects* (vol. 92). Cambridge: Cambridge University Press.

- Chen, Ping. (1999). *Modern Chinese: History and sociolinguistics*. Cambridge: Cambridge University Press.
- Chen, Shirley. (1973). The third tone and see-saw pairs. *Journal of the Chinese Language Teachers' Association*, 8 (3), 145-149.
- Chow, R. W. C., Liu, Y., & Ning, J. H. (2018). The perception of Mandarin tones by Thai and Indonesian speakers. In *Proceedings of the 6th International Symposium on Tonal Aspects of Languages*, 97-201.
- Corder, S. P. (1967). The significance of learner's errors. *IRAL: International Review of Applied Linguistics in Language Teaching*, 5(4), 161–170.
- Corder, S. P. (1981). *Error Analysis and Interlanguage*. Oxford University Press.
- Dan, L. D., Artawa, K., Budiarsa, M., Suastra, I. M., & Septevany, E. (2021). Pronunciation errors of Indonesian Mandarin learners. *The International Journal of Language and Cultural (TIJOLAC)*, 3(01), 66-82.
- Doan, Thien That, Nguyen Khan Ha & Pham Nhu Quynh 2003. *A concise Vietnamese grammar*. Ha Noi: NXB The Gioi.
- Duanmu, San. (2000). *The phonology of standard Chinese*. Oxford: Oxford University Press.
- Eckman, F., & Iverson, G. K. (2013). The role of native language phonology in the production of L2 contrasts. *Studies in Second Language Acquisition*, 35(1), 67-92.
- Edmondson, J., & Lôi, N. V. (1997). Tones and voice quality in modern northern Vietnamese: instrumental case studies.”. *Mon-Khmer Studies*, 28(35), 1-18.
- Flege, J. E. (1995). Second language speech learning: Theory, findings, and problems. *Speech perception and linguistic experience: Issues in cross-language research*, 92, 233-277.
- Fon, J., & Chiang, W. Y. (1999). What does Chao have to say about tones?-a case study of Taiwan Mandarin. *Journal of Chinese Linguistics*, 27(1), 13-37.
- Hao, Y. C. (2018). Second language perception of Mandarin vowels and tones. *Language and Speech*, 61(1), 135-152.
- Hao, Y.-C. (2012). Second language acquisition of Mandarin Chinese tones by tonal and non-tonal language speakers, *Journal of Phonetics*, 40, 269-279.

- Hua, Z. (2002). *Phonological development in specific contexts: Studies of Chinese-speaking children* (vol. 3). Multilingual Matters.
- Jamieson, D. G., & Morosan, D. E. (1986). Training non-native speech contrasts in adults: Acquisition of the English/ð/-/θ/contrast by francophones. *Perception & psychophysics*, 40(4), 205-215.
- Jin, W. (2019). Acquisition of tone sandhis by English speaking learners of Chinese. *Journal of National Council of Less Commonly Taught Languages*, 25(1), 67-107.
- Lado, R. (1957). *Linguistics across cultures: Applied linguistics for language teachers*. Ann Arbor: University of Michigan Press.
- Li, C. N., & Thompson, S. A. (1977). The acquisition of tone in Mandarin-speaking children. *Journal of Child Language*, 4(2), 185-199.
- Li, Y. (2016). English and Thai Speakers' Perception of Mandarin Tones. *English language teaching*, 9(1), 122-132.
- Lin, William C. J. (1985). Teaching Mandarin tones to adult English speakers: analysis of difficulties and suggested remedies. *RELC Journal*, 16 (2), 31-47.
- Logan, J. S., Lively, S. E., & Pisoni, D. B. (1991). Training Japanese listeners to identify English/r/and/l: A first report. *The Journal of the Acoustical Society of America*, 89(2), 874-886.
- Major, R. C. (2008). Transfer in second language phonology. *Phonology and second language acquisition*, 36, 63-94.
- McClelland, J. L., Fiez, J. A., & McCandliss, B. D. (2002). Teaching the/r/-/l/discrimination to Japanese adults: behavioral and neural aspects. *Physiology & Behavior*, 77(4-5), 657-662.
- Odlin, T. (1989). *Language transfer* (Vol. 27). Cambridge: Cambridge University Press.
- Peng, S. H. (2000). Lexical versus 'phonological' representations of Mandarin sandhi tones. *Papers in laboratory phonology V: Acquisition and the lexicon*, 5, 152.
- Pham, Andrea Hoa 2003. *Vietnamese tone - A new analysis*. New York: Routledge.
- Rungruang, A., & Mu, Y. (2017). Mandarin Chinese tonal acquisition by Thai speakers. *Asian Social Science*, 13(5), 107-115.

- Selinker, L. (1972). Interlanguage. *International Review of Applied Linguistics in Language Teaching*, 10(3), 219-231.
- Selinker, L. (1974). Error analysis: Source, cause, and significance. In J. C. Richards (Eds.), *Error analysis: Perspective on second language acquisition*. London: Longman.
- Shen, X. (1990). Tonal coarticulation in Mandarin. *Journal of Phonetics*, 18, 281-295.
- Shih, C. (1997). Mandarin third tone sandhi and prosodic structure. *Linguistic Models*, 20, 81-124.
- Shih, Chilin. (2013). Mandarin third tone sandhi and prosodic structure. In *Studies in Chinese Phonology*, edited by Jialing Wang and Norval Smith. De Gruyter, Inc. 81-123.
- Shiu, H. S. (1990). The phonological acquisition by Mandarin-speaking children: A longitudinal case study on children from 9 months through three years old. Unpublished MA thesis, Taiwan Normal University.
- So, C. K. (2010). Categorizing Mandarin Tones into Japanese Pitch-accent Categories: The Role of Phonetic Properties. In *Proceedings of Interspeech 2010 Satellite Workshop on Second Language Studies, Tokyo*.
- So, C. K., & Best, C. T. (2010). Cross-language perception of non-native tonal contrasts: Effects of native phonological and phonetic influences. *Language and speech*, 53(2), 273-293.
- Speer, S. R., Shih, C. L., & Slowiaczek, M. L. (1989). Prosodic structure in language understanding: evidence from tone sandhi in Mandarin. *Language and Speech*, 32(4), 337-354.
- Thompson, L. C. (1987). *A Vietnamese reference grammar*. Honolulu: University of Hawaii Press.
- Tsukada, K., & Han, J. I. (2019). The perception of Mandarin lexical tones by native Korean speakers differing in their experience with Mandarin. *Second Language Research*, 35(3), 305-318.
- Tsukada, K., & Kondo, M. (2019). The perception of Mandarin lexical tones by native speakers of Burmese. *Language and speech*, 62(4), 625-640.

- Tsukada, K., Kondo, M., & Sunaoka, K. (2016). The perception of Mandarin lexical tones by native Japanese adult listeners with and without Mandarin learning experience. *Journal of second language pronunciation*, 2(2), 225-252.
- Tu, J. Y. (2023). Analysis of errors in Mandarin disyllabic tones produced by Vietnamese speakers. *Global Chinese*, 9(2), 215-230.
- Tu, J. Y., Wong, J. W. S., & Cha, J. H. (2017). Trisyllabic Tone 3 Sandhi Patterns in Mandarin Produced by Cantonese Speakers. In *INTERSPEECH*, 3177-3180.
- Tu, Jung-Yueh, Yu-Wen Hsiung, Ji-Ho Cha, Ming-Da Wu & Yao-Ting Sung. (2016). Tone production of Mandarin disyllabic words by Korean learners. In *Proceedings of Speech Prosody*, Vol. 8, 375–379.
- Wang, W. S., & Li, K. P. (1967). Tone 3 in pekinese. *Journal of speech and hearing research*, 10(3), 629-636.
- Wang, Y., Jongman, A., & Sereno, J. A. (2003). Acoustic and perceptual evaluation of Mandarin tone productions before and after perceptual training. *The Journal of the Acoustical Society of America*, 113(2), 1033-1043.
- Wang, Y., Spence, M. M., Jongman, A., & Sereno, J. A. (1999). Training American listeners to perceive Mandarin tones. *The Journal of the acoustical society of America*, 106(6), 3649-3658.
- Wong, P., Schwartz, R. G. & Jenkins, J. J. (2005). Perception and production of lexical tones by 3-year-old Mandarin-speaking children. *Journal of Speech, Language, and Hearing Research* 48, 1065–79.
- Xu, Y. (1994). Asymmetry in contextual tonal variation in Mandarin. *Advances in the study of Chinese language processing*, 1, 383-396.
- Xu, Y. (1994). Production and perception of coarticulated tones. *The Journal of the Acoustical Society of America*, 95(4), 2240-2253.
- Yang, Chunsheng, and Wenhua Jin. 2018. Chinese as a second language pronunciation teaching survey. *Journal of the National Council of Less Commonly Taught Languages* 23, 153-189.
- Yip, M. (2002). *Tone*. Cambridge: Cambridge University Press.

- Zhang, H. (2013). The second language acquisition of Mandarin Chinese tones by English, Japanese and Korean speakers (Doctoral dissertation, The University of North Carolina at Chapel Hill).
- Zhang, Jie, and Yuwen Lai. 2010. Testing the role of phonetic knowledge in Mandarin tone sandhi. *Phonology*, 153-201.
- Zhang, Y., & Wang, Y. (2007). Neural plasticity in speech acquisition and learning. *Bilingualism: Language and Cognition*, 10(2), 147-160.
- Zhu, H. (2002). Phonological development in specific contexts: Studies of Chinese-speaking children. *Clevedon: Multilingual Matters*.

中文文獻

- 曾金金 (1999a)。東南亞學生華語聲調聽辨分析。第二屆東南亞華文教學研討會論文集，92-113。
- 陳氏金鸞(2005)。越南學生漢語聲調偏誤分析。國立臺灣師範大學碩士論文。
- 程彥棻 (2015)。華語幼兒變調習得。國立政治大學碩士學位論文。
- 鄧丹 & 石鋒 (2008)。普通話雙音節韻律詞的音高分析。《南開語言學刊》(2), 50-62。
- 胡裕樹 (1979)。《現代漢語》。上海：上海教育出版社。
- 黃伯榮、廖序東 (2007)。《現代漢語 (增訂四版)》。北京：高等教育出版社。
- 黃雅菁 (2018)。越南學生一聲和四聲之偏誤探討和矯正對策：華語聲調線上訓練教材之設計。國立台灣大學碩士學位論文。
- 金惠蘭 (2006)。《現代漢語新詞研究》。國立政治大學碩士學位論文。
- 林玲英 (2005)。越籍配偶漢語語音偏誤現象初探。「2005 全國語言學論文研討會」，新竹：台灣國立交通大學。
- 劉慧娟 (2014)。華語和越南語的聲調相似度比較—從學習者角度的分析。第四屆兩岸華文教師論壇，北京。
- 劉慧娟 (2015)。南北越學習者對於華-越語聲調相似度的認知探究。《中原華語文學報》，15，31-57。
- 劉曉慧 (2013)。上聲變調的聲學與感知實驗研究。《文教資料》(29)，139-142。
- 劉曉軍 (2006)。越南留學生漢語聲調偏誤實驗分析。廣西大學碩士學位論文。
- 劉玥 (2014)。對韓國留學生漢語上聲變調偏誤的實驗語音學分析。黑龍江大學碩士學位論文。
- 呂氏玄庄 (2011)。初級階段越南學生漢語聲調偏誤分析及教學對策。廣西大學漢語國際教育碩士學位論文。
- 潘武俊英 (2007)。《漢語聲調與越語聲調實驗研究》。雲南師範大學碩士學位論文。
- 石鋒 (2009)。《實驗音韻學探索》。北京：北京大學出版社。

- 司玉英 (2006)。普通話兒童語音習得的個案研究。《當代語言學》, 8(1), 1-16。
- 王士元, 彭剛 (2007)。《語言、語音與技術》。香港: 香港城市大學出版社。
- 王歆捷、於晉、李輝、張珊珊、楊亦鳴 (2015)。普通話兒童變調習得的實驗研究。
《語言文字應用》, (4), 121-131。
- 王志潔、馮勝利 (2006)。聲調對比與北京話雙音組的重音類型, 《語言科學》, 1, 3-22。
- 王志潔、馮勝利 (2006)。聲調對比法與北京話雙音組的重音類型。《語言科學》, 5
(1), 3-22。
- 吳門吉、胡明光 (2004)。越南學生漢語聲調偏誤溯因。《世界漢語教學》, 68, 81-87。
- 武國興 (2019)。《越南學生學習漢語聲調偏誤分析》。南昌大學碩士學位論文。
- 楊涵絜 (2013)。《台灣華語聲調習得》。國立政治大學碩士學位論文。
- 楊吉春、杜氏秋恒 (2008)。論越語橫聲對越南學生學習漢語普通話陰平和去聲的干
擾。《民族教育研究》, 4, 83-88。
- 趙元任 (1979)。《漢語口語文法》。呂淑香譯。北京: 北京商務印書館。
- 鄭靜宜 (2011)。《語音聲學: 說話聲音的科學》。台灣: 心裡出版社。
- 鍾榮富 (2015)。《華語語音及教學》。新北: 正中出版。
- 鍾榮富 (2009)。《對比分析與華語教學》。台灣: 正中書局。
- 朱川 (1997)。《外國學生漢語語音學習對策》。北京: 語文出版社。
- 朱川 (2013)。《外國學生華語語音學習對策 (增訂版)》。台灣: 新學林出版股份有限
公司出版社。
- 朱曉農 (2013)。《語音學》。北京: 北京商務印書館。

附錄

附錄一、受試者的基本資料

研究對象 (代碼)	性別	年齡	學習中文的時 間	語言流利度由高到低
A01	女	18	4個月	越-中-英
A02	女	18	4個月	越-中-英
A03	女	18	4個月	越-中-英
A04	女	18	4個月	越-中-英
A05	女	18	4個月	越-英-中
A06	女	18	4個月	越-英-中
A07	女	18	4個月	越-英-中
A08	女	18	4個月	越-英-中
A09	女	18	4個月	越-英-中
A10	女	18	4個月	越-英-中
A11	女	18	4個月	越-英-中
A12	女	18	4個月	越-英-中
A13	女	18	4個月	越-英-中
B01	女	20	2年3個月	越-中-英
B02	女	20	2年3個月	越-中-英
B03	女	20	2年3個月	越-中-英
B04	女	19	1年3個月	越-中-英
B05	女	20	2年3個月	越-中-英
B06	女	20	2年3個月	越-中-英
B07	女	19	1年3個月	越-中-英

B08	女	19	1年3個月	越-中-韓-英
B09	女	20	2年3個月	越-中-英
B10	女	19	1年3個月	越-英-中
B11	女	20	2年3個月	越-中
B12	女	19	1年3個月	越-英-中
B13	女	20	2年3個月	越-中-英
B14	女	20	2年3個月	越-中-英
B15	女	20	2年3個月	越-中
B16	女	20	2年3個月	越-中-英
B17	女	20	2年3個月	越-中-英
C01	女	22	4年	越-英-中
C02	女	22	4年	越-中-英
C03	女	22	4年	越-中-英
C04	女	22	4年	越-中-英
C05	女	22	4年	越-中-英
C06	女	22	4年	越-中-英
C07	女	22	4年	越-中-英
C08	女	22	4年	越-中-英
C09	女	22	4年	越-中-英
C10	女	22	4年	越-中-英
C11	女	22	4年	越-中-英
C12	女	22	4年	越-中-英
C13	女	22	4年	越-中-英

附錄二、知情同意書

参加研究同意书

Đơn đồng ý tham gia nghiên cứu

您被邀请参加一项研究。

Bạn được mời tham gia một nghiên cứu.

在获得您的同意之前，主研究员必须告诉您以下事项：(i) 研究目的、程序和延续时间；(ii) 任何试验性程序；(iii) 任何可合理预测的研究风险、不适和益处；(iv) 任何可能有益的替代程序或治疗方法；以及 (v) 如何保密。

Trước khi nhận được sự đồng ý của bạn, người nghiên cứu phải thông báo với bạn về các điều sau đây:

1. Mục đích, quy trình và thời gian của nghiên cứu.
2. Bất kỳ quy trình thử nghiệm nào.
3. Bất kỳ rủi ro, sự không thoải mái và lợi ích nào có thể sẽ phát sinh trong quá trình nghiên cứu.
4. Bất kỳ quy trình thay thế hoặc phương pháp điều trị nào khác.
5. Bảo mật thông tin.

主研究员还必须告诉您以下事项（如适用）：(i) 如果受到伤害，任何可提供的补偿或治疗方法；(ii) 出现无法预测风险的可能性；(iii) 主研究员可能让您终止参加研究的情形；(iv) 由您支付的任何附加费用；(v) 如果您决定终止参加研究，会怎样；(vi) 您何时会被告知可能会影响您参加研究意愿的新发现；以及 (vii) 将有多少人参加研究。

Người nghiên cứu chính cũng cần thông báo cho bạn về các vấn đề sau đây (nếu có):

1. Phương pháp bồi thường hoặc điều trị trong trường hợp bị tổn thương.

2. Khả năng xuất hiện các rủi ro ngoài dự đoán.
3. Tình huống mà người nghiên cứu chính có thể yêu cầu bạn kết thúc tham gia nghiên cứu.
4. Bất kỳ chi phí bổ sung nào mà bạn cần thanh toán.
5. Cách giải quyết nếu bạn quyết định kết thúc tham gia nghiên cứu.
6. Khi nào bạn sẽ được thông báo về những phát hiện mới có thể ảnh hưởng đến quyết định tham gia nghiên cứu của bạn.
7. Số lượng người tham gia nghiên cứu.

如果您同意参加，必须将一份本文件签名副本以及研究书面总结交给您。

Nếu bạn đồng ý tham gia, người nghiên cứu phải cung cấp cho bạn một bản sao của đơn này và một bản tóm tắt nội dung nghiên cứu.

您任何时候有关于研究的问题，均可与 陈氏映月 接洽，电话号码 0905520547。

Nếu có bất kỳ thắc mắc nào về nghiên cứu, có thể liên hệ: Ánh Nguyệt, số điện thoại: 0905520547.

您参加本项研究是自愿性质，如果您拒绝参加或决定终止参加本项研究，您不会受到处罚或失去任何福利。

Việc bạn tham gia vào nghiên cứu này là hoàn toàn tự nguyện. Nếu bạn từ chối tham gia hoặc quyết định kết thúc tham gia vào nghiên cứu, bạn sẽ không bị xử phạt hay mất bất kỳ quyền lợi nào.

在本文件中签名表示已经以口头方式向您描述本项研究（包括以上信息），您自愿同意参加。

Kí tên trong tài liệu này đồng nghĩa với việc bạn đã được thông báo và giải thích về nghiên cứu này bằng miệng (bao gồm các thông tin ở trên), và bạn tự nguyện đồng ý tham gia.

參加者簽名

日期

Người tham gia kí tên

Ngày tháng

証人簽名

Người làm chứng kí tên

附錄三、聽辨實驗字表

單音節詞詞表

1. T1	一	刀
2. T2	牛	讀
3. T3	打	很
4. T4	四	賣

雙音節詞詞表

1. T1 + T1	冰箱	參觀	9. T3 + T1	北京	緊張
2. T1 + T2	安排	幫忙	10. T3 + T2	表格	導遊
3. T1 + T3	標準	發展	11. T3 + T3	引導	老鼠
4. T1 + T4	安靜	發現	12. T3 + T4	比較	保護
5. T2 + T1	成功	房間	13. T4 + T1	菜單	看書
6. T2 + T2	誠實	誠實	14. T4 + T2	報名	地圖
7. T2 + T3	煩惱	結果	15. T4 + T3	辦法	廁所
8. T2 + T4	博士	材料	16. T4 + T4	抱歉	愛好

「一、不」變調詞表

1. 一 + T1	一根	一封
2. 一 + T2	一頭	一盤
3. 一 + T3	一組	一匹
4. 一 + T4	一座	一棟
5. 不 + T1	不哭	不穿
6. 不 + T2	不玩	不行
7. 不 + T3	不跑	不打
8. 不 + T4	不賣	不蓋

附錄四、發音實驗字表

單音節詞詞表

1. T1	八	西
2. T2	拿	和
3. T3	馬	你
4. T4	大	日

雙音節詞詞表

1. T1 + T1	飛機	咖啡	9. T3 + T1	老師	喜歡
2. T1 + T2	中國	非常	10. T3 + T2	旅行	起床
3. T1 + T3	機場	身體	11. T3 + T3	手錶	影響
4. T1 + T4	高興	生日	12. T3 + T4	米飯	考試
5. T2 + T1	房間	明天	13. T4 + T1	大家	唱歌
6. T2 + T2	同學	學習	14. T4 + T2	麵條	問題
7. T2 + T3	蘋果	牛奶	15. T4 + T3	漢語	電影
8. T2 + T4	顏色	羊肉	16. T4 + T4	運動	變化

T3 變調發音字表

1. T3 + T1	堵車	緊張	可惜	火車	喜歡
2. T3 + T2	比如	減肥	可能	請求	選擇
3. T3 + T3	水果	領導	本領	演講	草稿
4. T3 + T4	草地	準備	肯定	保護	統計
5. 左分支	總統府	展覽館	管理組	九百本	管理所

	洗臉水	演講稿	手寫體	手錶廠	膽小鬼
6. 右分支	很勇敢	煮水餃	米老鼠	有理想	洗水果
	老祖母	紙老虎	小手指	小廣場	小老鼠

「一」、「不」變調發音字表

1. 一 + T1	一杯	一張	一天	一只	一雙
2. 一 + T2	一瓶	一盒	一條	一年	一台
3. 一 + T3	一起	一百	一本	一秒	一米
4. 一 + T4	一樣	一共	一下	一輛	一件
5. 不 + T1	不香	不搭	不一	不吃	不喝
6. 不 + T2	不詳	不答	不疑	不回	不合
7. 不 + T3	不想	不打	不已	不走	不起
8. 不 + T4	不像	不大	不易	不去	不會

附錄五、測驗前問卷調查（簡體字版）

1. 受试者代码： _____（由实验人员填写）
2. 姓名： _____
3. 生理性别： 男 女
4. 年龄： _____
5. 本科专业： _____
6. 年级： 大一 大二 大三 大四

7. 你曾经有过（请勾选所有适用选项）：

- 视力障碍? 听力障碍? 语言障碍? 学习障碍

如果适用，请稍作解释

8. 你是左撇子吗？ 是 不是

9. 音乐培训（会的乐器，弹奏了多久） _____

10. 你的母语是什么？ _____

11. 你在家使用哪种语言？ _____

12. 请按 熟练/精通程度的顺序（从高到低）列出你会的所有语言（如越南语、汉语、英语等）

13. 你的 HSK 水平是几级(一到六级)? _____

14. 你在课堂上学汉语多少年了? _____

15. 你的汉语老师说哪种汉语（勾选所有的适用项）? 普通话 台湾国语 其它

16. 你大多数的汉语老师是？（由多到少顺序 1, 2, 3） 中國 台灣 越南

17. 你从几岁开始...

... 在学校学汉语?	... 听汉语?	...跟母语者口语交流?
-------------	----------	--------------

--	--	--

18. 如有，请描述一下你在汉语国家（比如，中国和台湾）的经历.

国家	几岁去的	呆了几个月	去的目的是什么

19. 你如何评价自己的汉语水平 (初学者, 中级, 高级, 接近母语)...

...阅读?	...写作?	...听力?	...口语?

20. 描述一下你现在学汉语的活动和环境(比如，汉语课, 和朋友讲中文, 听音乐, 看电影, 等等)；另外你这样做的频率是多少(比如，每天, 经常, 有时候, 很少).

学习汉语的活动和环境	频率

21. 在你自己看来,你说汉语的口音有多重? 如果 1 代表没有任何口音, 10 代表口音非常严重。1-10 你会给自己打几分? _____